

La question de l'autonomie dans la formation professionnelle

Travail de Master

Master of Science en formation professionnelle
Haute école en formation professionnelle HEFP

Auteure:
Valentine Ebner, 10-188-373

Directrice de mémoire
Dr. Kerstin Duemmler

Deuxième experte
Dr. Barbara Duc

Date de soumission:
22.08.2022

Résumé

La nouvelle formation initiale employé·e·s de commerce CFC entrera en vigueur à l'été 2023. Selon les responsables de cette formation, représentés par la Conférence suisse des branches de formation et d'examen commerciaux (CSBFC), cet apprentissage prépare les jeunes à affronter les défis du futur de manière optimale, en les formant à travailler de manière autonome et responsable, afin qu'elles et ils soient en mesure de réagir de manière appropriée aux changements du monde du travail. Le développement de la compétence d'autonomie est considéré comme essentielle à une meilleure employabilité des employé·e·s de commerce titulaires d'un certificat fédéral de capacité. Face à ces attentes en autonomie, ce travail interroge la compétence d'autonomie telle qu'appréhendée par les personnes formatrices. Il se focalise ainsi sur les personnes qui ont la charge de former ces jeunes afin de cerner leur vision de cette compétence et les conditions dans lesquelles elles exercent leur fonction de formatrice. Il s'agit, en effet, de mettre en évidence les liens entre les conditions de travail et les méthodes de formation des personnes formatrices et l'influence de ces dernières sur la manière de former à l'autonomie. L'enquête porte auprès de six personnes formatrices dans cinq entreprises en Suisse romande. Une analyse qualitative permet d'identifier qui sont ces personnes formatrices et comment elles forment au métier d'employé·e de commerce CFC, et notamment à l'autonomie. Une analyse thématique montre que les personnes formatrices ont des attentes vis-à-vis d'une forme d'autonomie et visent, par leur travail de formatrice, à doter les jeunes de cette compétence. Cette analyse identifie un paradoxe par lequel l'autonomie est considérée autant comme une compétence que l'on peut apprendre – et est donc objet de formation – que comme le produit d'un héritage personnel, et donc comme un prérequis. Ce paradoxe est plus apparent encore lorsque les conditions de travail sont tendues. Dans ce cas, se dessine une vision polarisée des apprenti·e·s qui distingue futur·e·s cadres et simples exécutant·e·s.

Abstract

The new vocational education and training for Commercial Employees with a federal diploma will come into effect in the summer of 2023. According to those responsible for this training, represented by the Swiss Conference of Commercial Training and Examination Branches (CSBFC), this apprenticeship prepares young people to face the challenges of the future by training them to work independently and responsibly so that they can react appropriately to changes in the world of work. The development of autonomy is perceived as essential to the employability of commercial employees with a federal certificate of competence. In the face of these expectations of autonomy, this study interrogates autonomy and the ways in which it is perceived by trainers. It focuses on the people who are in charge of training these young people in order to grab their vision of this competence and the conditions under which they carry out their training role. The study highlights the links between working conditions and training methods and the influence of the latter on the way in which autonomy is trained. The survey involves six coaches in five companies in French-speaking Switzerland. A qualitative analysis allows us to identify who these coaches are and how they train their apprentices for the occupation of commercial employee CFC, and in particular for autonomy. A thematic analysis shows that the trainers have certain expectations of a kind of autonomy and aim, through their work as trainers, to equip young people with this skill. This analysis identifies a paradox whereby autonomy is considered as much as a skill that can be learned, and therefore an object of training, as the result of a personal inheritance and therefore a prerequisite. This is more apparent if the working conditions are tense, in which case it can result in a polarized vision of the trainees as either future executives or simple executors.

Table des matières

1	INTRODUCTION	5
A.	PARTIE I : PARTIE THEORIQUE	8
2	L'INJONCTION A L'AUTONOMIE DANS LA SPHERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION	8
2.1	COMPRENDRE LES COMPETENCES TRANSVERSALES DANS LA SPHERE DE LA FORMATION ET LA NOTION DE L'AUTONOMIE	9
2.2	ORIGINE DE LA NOTION D'AUTONOMIE ET DEFINITIONS	11
2.3	TRANSFERABILITE DES COMPETENCES	14
2.4	L'AUTONOMIE DANS LA SPHERE DU TRAVAIL	14
3	LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE	16
3.1	FORMATION EN ENTREPRISE	16
3.2	TACHES ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNES FORMATRICES	18
3.3	LE ROLE SOCIALISATEUR DE LA FORMATION ET DES FORMATEURS·TRICES	20
4	LA FORMATION D'EMPLOYE·E·S DE COMMERCE CFC	21
4.1	LE FUTUR DU CFC EMPLOYE·E DE COMMERCE	22
4.2	PLAN DE FORMATION EMPLOYE·E·S DE COMMERCE 2022	24
5	QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE	27
B.	PARTIE II : PARTIE EMPIRIQUE	29
6	METHODOLOGIE	29
6.1	CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON	29
6.2	COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES	30
6.3	DESCRIPTION DES ENTREPRISES	32
6.4	PARCOURS PROFESSIONNEL DES INTERLOCUTRICES	33
7	RESULTATS D'ANALYSE DES ENTRETIENS	36
7.1	DÉROULEMENT ET CADRE DE LA FORMATION AU SEIN DES ENTREPRISES FORMATRICES	36
7.2	CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE FORMATION DES FORMATRICES	38
7.3	LES MOTIVATIONS DES FORMATRICES A FORMER	42
7.4	LA PERSONNE FORMATRICE EN ENTREPRISE	44
7.5	RESPECT DES CONTENUS DE LA FORMATION	45
7.6	ROLE SOCIALISATEUR DE LA PERSONNE FORMATRICE	48
7.7	TÂCHE DE RECRUTEMENT	50
7.8	DESCRIPTION DU MÉTIER D'EMPLOYÉ·E DE COMMERCE	52
7.9	POINTS DE VUE DES FORMATRICES SUR LA NOTION D'AUTONOMIE	55
7.10	STRATÉGIES DES FORMATRICES	61
8	DISCUSSION DES PRINCIPAUX RESULTATS	67
8.1	CONDITIONS DE TRAVAIL ET CADRE DE LA FORMATION	67
8.2	FORMER, ENTRE INJONCTION ET VOCATION	69
8.3	LA FORMATRICE EN ENTREPRISE, VISION DU MÉTIER ET DE L'APPRENTI·E	70
8.4	LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, OBJETS DE SOCIALISATION ET DE RECRUTEMENT	72
8.5	L'AUTONOMIE DANS LE MÉTIER D'EMPLOYÉ·E DE COMMERCE	74
8.6	LIMITES DE LA RECHERCHE ET PERSPECTIVES	76
9	CONCLUSION	78
10	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	81
11	ANNEXES	86
11.1	DECLARATION SUR L'HONNEUR	94

Liste des abréviations

AFA : (Association pour la formation professionnelle en Assurance)

AFCI-JU : Association pour la formation commerciale initiale pour le Canton du Jura

AFP : Attestation fédérale de formation professionnelle

CFC : Certificat Fédéral de capacité

CFFE : Cours pour formatrice et formateur en entreprise

CI : Cours interentreprises

CIFC Suisse : Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse

CMP : Certificat fédéral de maturité professionnelle

CNC : Cadre national des certifications

CO : Compétences opérationnelles

CORE : Compétences opérationnelles et ressources

CSBFC : Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

CSFO : Centre Suisse de services, formation professionnelle, orientation professionnelle, universitaire et de carrière

ETI : entreprise de taille intermédiaire

FPI : Formation professionnelle initiale

HES : Haute école spécialisée

LFPr : Loi fédérale sur la formation professionnelle

OFPr : Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle

OFPr 412.101.221.73 : Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)

OrTra : Organisation du travail

OVAP : Organisation branche administration publique

PF : Plan de formation

PME : Petite à moyenne entreprise

STA : Situation de travail et d'apprentissage

SEFRI : Secrétariat d'état à la formation, recherche et innovation

1 Introduction

La formation professionnelle initiale (FPI) permet aux jeunes de prendre pied dans le monde du travail et assure la relève en formant des professionnel·le·s et en partie aussi des futur·e·s cadres dirigeant·e·s qualifié·e·s. Au niveau secondaire II, la FPI duale est choisie par deux tiers des jeunes, ce qui en fait le système dominant d'enseignement post-obligatoire en Suisse. Le choix de la FPI peut se faire dans 245 formations en apprentissage (SEFRI, 2022a, p. 11). La FPI offre des possibilités de passage vers les niveaux tertiaires, et l'accès à des formations continues tout au long de la vie (SEFRI, 2022a, p. 18). La formation duale s'effectue en entreprise à raison de trois à quatre jours par semaine selon les apprentissages, les jours restants se font en école professionnelle, les apprenti·e·s fréquentent aussi des cours interentreprises (CI) à raison de dix à quinze jours par année. Cette modalité de formation permet aux jeunes d'apprendre le métier directement en contact avec l'entreprise et les professionnel·le·s du métier et ainsi d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) couplé ou non avec un certificat fédéral de maturité professionnelle (CMP) ; ou une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Dans le cadre de la FPI, les différent·e·s acteurs et actrices de la formation préparent les jeunes à intégrer les exigences du marché du travail en les formant à une profession spécifique. Les organisations du travail (OrTra) établissent les ordonnances et les plans de formation qui définissent les profils des différents métiers. Cet ancrage de la formation dans le marché du travail permet de maintenir un taux de chômage des jeunes relativement faible en Suisse (OFS, 2021). Néanmoins la transition de l'école au travail ou de l'école à l'apprentissage s'est complexifié ces dernières décennies (Duc & Lamamra, 2018, p. 158; Masdonati et al., 2007, p. 23), particulièrement pour les jeunes au statut socioéconomique faible, les jeunes immigré·e·s et les filles (Duc et al., 2019, p. 284; Duc & Lamamra, 2018, p. 159; Masdonati et al., 2007, p. 23). Ces difficultés d'accès à l'entrée en apprentissage peuvent avoir pour effet un allongement du temps de transition. Par conséquent le système scolaire obligatoire a été chargé de préparer les jeunes à une insertion sociale et professionnelle (CIIP, 2012, p. 28) comme la formation post-obligatoire ou le marché du travail, par le biais de l'intégration des compétences transversales, définies comme un ensemble de compétences méthodologiques, personnelles et sociales.

La formation professionnelle initiale est, elle aussi confrontée à la question des compétences qui sont à développer durant l'ensemble du cursus de formation d'un·e apprenti·e (Scharnhorst & Kaiser, 2018a). Dans le cadre de celle-ci, les plans de formation mentionnent également les compétences transversales, et charge est donnée aux professionnel·le·s de la formation de doter les apprenti·e·s de ces compétences, et en le cas qui nous concerne ici de rendre l'apprenti·e

autonome. Ce terme d'autonomie se décline sous deux principales formes selon Lamamra et al. (2019, p. 26). Il y a l'autonomie de pratique, en lien avec le métier et qui consiste à assumer des tâches de manière indépendante, cette autonomie est un objectif à atteindre rapidement afin d'être au plus vite rentable dans sa formation et d'augmenter son employabilité. La deuxième version de l'autonomie a trait à l'individu, elle se rapporte à la responsabilité individuelle, envers soi-même, son apprentissage et son travail (Duc et al., 2020, p. 10).

Au premier rang de la construction de cette future employabilité se trouvent les personnes formatrices lesquelles sont confrontées à des conditions de travail qui ne sont pas toujours adéquates, ainsi que le soulève l'équipe de Lamamra et al. (2019, p. 2). Les personnes formatrices sont confrontées à deux injonctions : former et produire avec comme enjeu central la question du temps à disposition pour le faire. Celui-ci est jugé souvent insuffisant pour former et trop fractionné par les différentes tâches à effectuer. De plus, selon ces chercheuses, les formateurs·trices, en plus de transmettre un métier, participent à la socialisation professionnelle des jeunes, elles et ils les socialisent au métier et à l'entreprise mais aussi au monde adulte. Cette socialisation se rapporte de manière générale aux savoir-être, savoirs relationnels ou encore au rapport au travail. Ces savoirs sont centraux dans la formation professionnelle comme sur le marché du travail (2019, p. 9).

Comme mentionné plus haut, la proximité entre le monde du travail et la formation est particulièrement importante pour la FPI et il est utile de comprendre comment cette injonction à l'autonomie s'est profilée dans la formation, du fait de l'influence des changements du monde du travail. En effet, dans les années 80, est apparu la question de la flexibilité dans le but d'accroître la compétitivité et la rentabilité des entreprises. Diverses mesures ont été prises pour atteindre ces objectifs, par exemple par le biais de méthodes de productions flexibles qui permettent de modifier rapidement le processus de production, par une organisation du travail qui s'appuie sur un amoindrissement de la division des tâches, ou par une modification du rôle des travailleuses dans ce processus de production entraînant une autonomie plus importante de l'employé·e (1999, p. 27). Dans leur recherche, Dubé et Mercure (1999, p. 36-37) démontrent l'augmentation de la demande pour des travailleurs et travailleuses qualifié·e·s flexibles, polyvalent·e·s et adaptables avec une forte motivation et un sens réel de l'autonomie (1999, p. 39). Ces modifications étaient annonciatrices d'un nouveau modèle de qualification du travail.

Dans cette nouvelle dynamique dans la sphère du travail avec la flexibilité comme logique d'entreprise, les compétences transversales sont devenues un nouveau paramètre pour gérer les ressources et mesurer l'employabilité des individus (Bailly & Léné, 2015b, p. 176). Elles sont déployées sous forme de compétences transversales qui comprennent par exemple, l'autonomie,

la flexibilité et la responsabilité des employé·e·s (Bailly & Léné, 2015b, p. 177) . Ces compétences jouent donc un rôle pour la sélection des individus dans le système d'emploi, et ont commencé à influencer aujourd'hui aussi les programmes de formation dont le diplôme doit intégrer ces qualités (Durler, 2015; Monchatre, 2007). De manière générale, le système éducatif a fait évoluer ses programmes dans le sens d'une approche basée sur les compétences transversales afin d'améliorer le transfert des acquis d'apprentissage dans des situations diverses en dehors de l'école (Perrenoud, 2000), ou pour adapter les systèmes de formation au marché du travail (Kergoat, 2001; Monchatre, 2007). L'autonomie s'inscrit dans ce que Durler (2015, p. 9), décrit comme un idéal pédagogique qui valorise l'engagement volontaire des jeunes dans des activités qui visent à les doter d'un ensemble de compétences intellectuelles, pratiques et sociales afin d'améliorer leur future employabilité.

Au vu de l'importance de la compétence d'autonomie, l'objet de ce travail est d'essayer d'identifier comment cette compétence est mise en œuvre par les formateurs·trices dans le cadre d'un apprentissage d'employé·e de commerce en entreprise. La question de recherche est la suivante : « **Comment et dans quelles conditions, l'entreprise et les formateurs·trices accompagnent-ils et elles, le développement de l'autonomie des apprenti·e·s employé·e·s de commerce CFC ?** ». Cela nécessite de comprendre comment l'autonomie dessine le profil professionnel de la formation d'employé·e de commerce CFC. Il est aussi crucial de découvrir le point de vue des formateurs·trices en entreprise sur cette notion d'autonomie. Cela permettra de comprendre la manière dont ces personnes formatrices traduisent en actes formateurs les injonctions à l'autonomie, dans quel contexte et pour quelle version de l'autonomie.

Pour répondre à ces questions, la formation d'employé·e de commerce CFC a été choisie comme terrain d'enquête, car ce métier est marqué par une haute exigence de compétences transversales (Bailly & Léné, 2015a, p. 70), et est particulièrement prisé des jeunes (SEFRI, 2020, p. 12). De plus, son futur plan de formation met l'accent sur cette attente d'autonomie (OVAP, 2020, p. 29). L'investigation se fera en deux temps, dans un premier temps par le passage en revue des textes légaux sur la formation d'employé·e de commerce CFC, puis dans un deuxième temps, par la conduite d'interviews auprès de formateurs·trices dans cinq entreprises ou institutions en Suisse Romande, afin d'observer les possibles variations de pratiques formatrices.

Ce mémoire est structuré comme suit. Après à l'introduction en chapitre un, la partie théorique décline en quatre chapitres les différents concepts liés à cette recherche et présente la formation professionnelle en Suisse, dont celle des employé·e·s de commerce. Le chapitre deux a trait à la définition du concept des compétences transversale et de l'autonomie, le troisième se consacre au lien de cette compétence d'autonomie avec la formation professionnelle. Le quatrième chapitre

est quant à lui consacré à la formation d'employé·e de commerce CFC et aux changements à venir. Le dernier chapitre de cette partie explicite les objectifs et les hypothèses de recherche.

La deuxième partie de ce document est basée sur la recherche empirique et est divisée en trois principaux chapitres. Le sixième chapitre retrace la méthodologie qualitative de la recherche et le mode de collecte de données ainsi que l'analyse de celles-ci. Cette étude se base sur les réponses de six personnes formatrices au sein de cinq institutions et entreprises différentes. Ce chapitre explicite aussi la méthode d'analyse utilisée pour procéder au traitement des entretiens. Le chapitre sept présente les résultats de l'analyse des entretiens en lien avec la théorie et la question de recherche, pour ensuite au chapitre huit annoncer les résultats avec la discussion, dans laquelle sont confrontés l'hypothèse de départ avec les résultats obtenus au cours de cette recherches théoriques et empiriques. Dans cette discussion, certains biais inhérents à la recherche seront évoqués. Enfin, seront présentés les conclusions de cette recherche et ses apports.

A. Partie I : Partie théorique

2 L'injonction à l'autonomie dans la sphère du travail et de la formation

L'autonomie fait partie des compétences transversales qui sont un ensemble dont la définition diffère selon les auteur·e·s, de même leur nom n'est pas consensuel : on parle entre autres, de compétences transdisciplinaires, non académiques ou non disciplinaires, ou encore de soft skills. La première partie de ce chapitre tente de cerner et définir ces compétences transversales afin de comprendre où et comment se déploie l'autonomie dans la formation. L'autonomie nécessite aussi d'être décrite et précisée car c'est un terme général qui concerne la plupart des aspects de notre vie. Il est donc important de lui donner un cadre et de clarifier si l'autonomie est une compétence parmi d'autres ou si c'est une aptitude qui s'appuie sur les diverses compétences. Une définition philosophique de concept d'autonomie sera donnée, pour ensuite être explicitée dans la sphère de la formation. Qui dit formation, dit transmission et assimilation, ainsi il s'agira aussi de comprendre quelles sont les possibilités de transfert de ces compétences transversales dont l'autonomie fait partie. Ce chapitre se termine sur la question de l'autonomie dans la sphère du travail. Ce point concerne particulièrement la formation professionnelle duale, car les apprenti·e·s évoluent dans un cadre professionnel et sont directement impacté·e·s par cette injonction à l'autonomie.

2.1 Comprendre les compétences transversales dans la sphère de la formation et la notion de l'autonomie

Dans le cadre de la formation professionnelle, les compétences transversales sont des objets de formation. Ces compétences sont néanmoins un ensemble assez complexe à cerner. Duru-Bellat (2015, p. 14), parle de compétences non académiques, telles que la résolution de problèmes, la maîtrise de la communication ainsi que les diverses expériences de la vie, professionnelles et personnelles. Pour Bailly et Léné (2015a, p. 71), ces compétences peuvent être relationnelles, interactives, organisationnelles, de gestion des émotions, de responsabilité, d'autonomie, et comprennent même des compétences esthétiques, le tout formant un ensemble qui a la propriété d'être appris ou inné. Duc, et al. (2018, p. 3) retiennent les définitions de Le Boterf (1994) et de Perrenoud (2000, p. 45) qui parlent de la mobilisation de ressources diverses (connaissances, savoirs, capacités, ressources émotionnelles, relationnelles, etc.) pour répondre à une situation donnée.

Ces compétences apparaissent déjà dans le cadre de l'école obligatoire, où l'on parle plutôt de compétences transdisciplinaires. Elles se traduisent en trois groupes distincts dans le Lehrplan 21¹, ou en cinq attitudes transversales dans le Plan d'étude romand. Dans une volonté de clarifier le propos de cette transdisciplinarité, le Lehrplan 21 est choisi pour résumer ces différentes compétences, telles que visibles dans le tableau ci-dessous.

Compétences transdisciplinaires		
Compétences personnelles	Compétences sociales	Compétences méthodologiques
Réflexion personnelle	Capacité de dialogue et de coopération	Compétences linguistiques
Autonomie	Aptitude à gérer des conflits	Utilisation des informations
Responsabilisation	Gestion de tâches multiples	Accomplissement de tâches / résolution de problèmes

Tableau 1 : Lehrplan 21, compétences transdisciplinaires (Scharnhorst & Kaiser, 2018a)

Ces compétences sont censées être encouragées par l'étude approfondie des autres disciplines et des compétences spécialisées, et dans le même temps ces compétences

¹ <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

spécialisées reposent sur les compétences transdisciplinaires de l'apprenant·e dans un mouvement de va-et-vient.

Dans le cas de la formation professionnelle, la pédagogie professionnelle est basée sur deux modèles : le modèle CORE (compétences opérationnelles et ressources) et le modèle CO (compétences opérationnelles). Comme l'apprentissage employé·e·s de commerce CFC se base sur le modèle CO, seul ce modèle sera évoqué ici.

Une compétence opérationnelle est la somme de compétences techniques, personnelles, sociales et méthodologiques. Ces compétences se déploient sur la totalité de la formation avec une montée en complexité tout au long de l'apprentissage. Le grille 1 en annexe montre l'ensemble des compétences opérationnelles éditées par le Cadre national des certifications formation professionnelle (CNC formation professionnelle)². Le tableau ci-dessous montre les sous-catégories de compétences transversales du modèle CO. On voit qu'aux compétences présentes dans le Lehrplan 21 s'ajoutent des compétences liées à l'apprentissage et à la sphère du travail.

Compétences transdisciplinaires		
Compétences personnelles	Compétences sociales	Compétences méthodologiques
Capacité à analyser sa pratique	Capacité à communiquer	Technique de travail
Autonomie et responsabilité	Capacité à gérer des conflits	Approche et action interdisciplinaire axées sur les processus
Résistance au stress	Aptitude au travail en équipe	Stratégie d'information et de communication
Flexibilité		Stratégies d'apprentissage
Performance et comportement au travail		Techniques de présentation
Apprentissage tout au long de la vie		Comportement écologique
		Action économique

Tableau 2 : Sous-catégories de compétences transdisciplinaires dans le modèle de compétences opérationnelles (Scharnhorst & Kaiser, 2018a)

Il se dégage principalement trois familles de compétences : 1. Les compétences personnelles qui concernent la responsabilité, l'autonomie et la flexibilité, ainsi que le savoir-être qui lui se caractérise par le comportement, le contrôle des émotions; 2. Les compétences sociales qui se

² Annexe A – Grille 1 des compétences opérationnelles selon le CNC Formation professionnelle

traduisent par les savoirs relationnels, par la gestion d'autrui, le travail en équipe et la capacité de communication ; et 3. Les compétences méthodologiques se déclinant sous la forme de techniques, de stratégies et de comportements. Ces compétences sont inscrites dans les plans d'étude et de formation depuis plusieurs années et intègrent, dans le cas de la formation professionnelle, les savoirs spécifiques à la profession et les compétences transversales nécessaires à l'exercice du métier choisi. Ces dernières sont considérées comme un soutien qui agit en interaction avec les connaissances professionnelles (Scharnhorst & Kaiser, 2018b, p. 10)

Dans cette définition ainsi que dans la grille des compétences opérationnelles fournie en annexe, on voit que l'autonomie est une compétence personnelle en lien avec de l'opérationnel. Néanmoins, comme mentionné plus haut, les chercheuses Lamamra et al. (2019, p. 26) proposent une deuxième interprétation à l'autonomie décrite par le tableau ci-dessus. Elle se rapporte en effet à la responsabilité individuelle dans son apprentissage et son travail, et n'est donc pas propre à la formation mais s'inscrit bien dans la nouvelle logique du monde du travail telle qu'abordée en introduction, et qui sera développée plus loin dans cette partie. On voit donc que l'autonomie est un concept qui est compris comme une compétence personnelle qui peut se décliner sous les deux variantes de l'autonomie de pratique ou de pensée.

2.2 Origine de la notion d'autonomie et définitions

D'un point de vue étymologique³, le mot autonomie signifie « qui se gouverne par ses propres lois ». Cette définition est associée aux termes de liberté, d'indépendance et d'auto-gouvernance. Dans son sens philosophique, c'est la liberté d'agir en fixant ses propres règles, entraînant ainsi une responsabilité face à ces règles. On remarque que la définition de l'autonomie est liée à un autre concept, celui de la responsabilité, dont l'étymologie latine signifie « celui qui répond, qui est garant » et qui pourrait aussi signifier aujourd'hui « qui doit accepter et subir les conséquences de ses actes ».

Sapere aude ! cette expression de Horace que Kant va redéfinir par « Ose penser par toi-même », prônait la libération du peuple en l'appelant à devenir majeur par l'acquisition d'un jugement autonome et d'une pensée critique. Selon Börner et al. (2020, p. 238), l'autonomie est étroitement liée aux premiers stades de la modernité à l'époque des Lumières et comporte une valeur normative. Depuis le siècle des Lumières, l'éducation émancipatrice promeut comme finalité l'autonomie du sujet. Péraud-Puigsegur (2018, p. 7) cite Montessori pour qui l'autonomie

³ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autonome/6777>

est à la fois le moyen et la fin d'un long apprentissage. Montessori formule cet apprentissage par « Apprends-moi à faire » ainsi l'acquisition de l'autonomie se fait dans un cadre ouvert pour les élèves mais pensé et sécurisé par l'adulte. Paradoxalement, il faut être mis en situation d'autonomie pour devenir progressivement autonome (2018, p. 7). Néanmoins, selon Kant, la faculté à penser par soi-même n'est pas le seul fondement de l'autonomie. Pour Kant, l'autonomie de l'homme réside principalement dans les vertus morales et les contextes politiques⁴. Cette constatation se retrouve chez Ehrenberg (2010) et Castel (2010, p. 3-6) qui mettent en lumière les visages différents de l'autonomie selon la culture dans laquelle elle se déploie. Par exemple en Amérique, l'autonomie se voit comme une condition, elle est construite sur la croyance en l'autonomie de l'individu lui-même, un individu libre de ses choix, tant dans son accomplissement personnel que sociétal. En France, il est question d'une autonomie d'aspiration, une revendication d'émancipation face à l'institution.

Selon Börner et al. (2020, p. 239), au milieu du vingtième siècle, le principe normatif s'est transformé à la fois en revendication individuelle et en réalité institutionnelle. Les individus ont intégré l'autonomie dans leurs attentes normatives et leurs pratiques sociales, c'est-à-dire que l'autonomie individuelle est le résultat de la position sociale d'une personne, de ses moyens à mener une vie autonome, des normes d'autonomie dominantes et des contraintes et exigences perçues (Börner et al., 2020, p. 238). Par la suite, l'autonomie va se transformer en un certain nombre d'exigences institutionnalisées qui dominent la vie de la plupart des gens. L'exigence de la part du monde du travail, d'un engagement total des employé·e·s. Des employé·e·s censés être également capables de se motiver, de trouver des solutions créatives et d'agir de manière responsable correspond par exemple à une des formes institutionnalisées de l'autonomie. Lorsque l'autonomie devient une compétence parmi d'autres, elle ne correspond plus exactement à la notion de se donner des règles et des buts, mais est recouverte par l'injonction à l'adaptabilité et à la flexibilité (Péraud-Puigségur, 2018, p. 8).

Dans le domaine de la psychologie une grande attention a été portée au concept d'autonomie, lequel est développé sous des aspects développementaux, expérientiels et motivationnels, et en relation au contexte social. Le maintien de la motivation intrinsèque, l'internalisation des valeurs et des processus réglementaires, et l'intégration des émotions, sont définis comme essentiels au développement de l'autonomie (Ryan et al., 1995, p. 619). Ce concept peut aussi être relié aux représentations des compétences et au sentiment d'efficacité personnelle évoqués dans les travaux de Bandura (1986), ou encore en associant ces derniers aspects à des compétences métacognitives grâce à la notion d'autorégulation mentionnée par Zimmermann (1990, citée par

⁴ <http://lapausephilo.fr/2015/10/21/sapere-aude-kant/>

Rosso & Dieumegard, 2016, p. 2). Les psychologues mentionnent aussi l'engagement situationnel, c'est-à-dire de la situation dans laquelle la personne se trouve. Dans ce cas, l'engagement viendrait d'abord de causes externes (récompenses, avancement, chance) pour ensuite être assimilées par la personne qui les transformeraient en cause interne (qualité personnelle, volonté). Ainsi, l'individu peut s'attribuer l'origine de son comportement (Joule & Beauvois, 2010). Cette capacité de faire les choses de son plein gré, par l'engagement et l'adhésion aux règles du projet scolaire ou professionnel, forme la figure que Becker désigne comme le « client idéal » (1960, cité par Durler, 2015, p. 39). Rosso et Dieumegard (2016, p. 27) parlent de capacité d'autocontrainte, laquelle permet de s'approprier des savoirs, des connaissances et des règles pour permettre à l'apprenant·e d'évoluer seul·e dans son apprentissage. Selon ces auteur·e·s, « l'autonomie s'érige comme la seule voie pour parvenir à une socialisation scolaire et à une réussite sociale » (2016, p. 1). Ce constat se retrouve aussi chez Durler (2018, p. 8) qui met en avant non seulement une réalisation autonome des tâches, mais aussi une attitude réflexive dans la planification et la gestion desdites tâches ainsi que la capacité d'évaluer son propre apprentissage. Donc selon Durler (2018) l'autonomie en milieu formatif présente un paradoxe, l'autonomie qui est vue comme une solution aux problèmes du côté des personnes encadrantes peut aussi être la source du problème pour les jeunes en difficultés, car pour les socialiser par l'autonomie en les confrontant à des dispositifs où il faut s'organiser et être responsable de son propre travail, il est au préalable nécessaire de les socialiser à l'autonomie en donnant à ces jeunes les ressources qui leur permettent d'apprendre à être autonome (Durler, 2018, p. 9).

Ceci s'observe aussi dans le cadre de la formation professionnelle duale où l'apprenti·e·s possède une double casquette d'apprenant·e et de travailleur·euse, et dans ce cadre elle et il doit être à même de déployer les deux versants de l'autonomie, l'autonomie de pratique et l'autonomie de pensée mentionnées plus haut. Ce développement grandissant de l'autonomie au travail et de la responsabilisation des individus contribue à la socialisation des apprenti·e·s au travail, à ses exigences de productivité et de rentabilité (Lamamra et al., 2019, p. 26). Elle est aussi la représentation d'une norme positive pour la société, d'une nouvelle discipline de travail, basée sur l'engagement de l'individu. Néanmoins en cas de problème, s'installe un processus de naturalisation (Bourdieu, 1980) qui renvoie aux défaillances individuelles qui empêchent la ou le jeune d'être autonome (Durler, 2015, p. 9).

2.3 Transférabilité des compétences

Pour atteindre l'autonomie, l'individu doit être capable de mobiliser ses compétences, car si, ainsi que le mentionne Perrenoud (2002), « les compétences ne font pas l'autonomie, elles y contribuent ». Il est envisagé que ces compétences puissent être « transportées » d'une situation d'apprentissage à une autre. Or les recherches en psychologie de l'éducation montrent que l'apprentissage des savoirs et des attitudes se fait sur des situations concrètes et que le transfert sur une autre situation ne va pas de soi (J Schweri et al., 2018, p. 10). Cela ne semble possible que si les situations présentent, pour l'individu lui-même, des similitudes entre elles. Le Boterf (1994, cité par Duc et al., 2018, p. 3) conçoit cette transférabilité sous l'angle de la mobilisation, c'est-à-dire, que la compétence ne réside pas exclusivement dans les ressources de l'individu (connaissances, capacités, attitudes), mais dans sa faculté à les mobiliser en cas de besoin (Perrenoud, 2000, p. 54). Ou pour le dire selon Crahay (2006, p. 98), « la notion de compétence renvoie à un agir « juste » en situation, impliquant la mobilisation articulée de ressources cognitives multiples ».

Il semble qu'un transfert ou une mobilisation des ressources soit possible, dans le cas où les différentes situations se trouvent dans la zone de reconnaissance de l'individu. Dans leur rapport, Schweri et al. (2018, p. 39) parlent de développement horizontal du savoir, un développement qui peut être vu comme un processus itératif, comprenant l'acquisition et l'utilisation d'une compétence dans une suite de situations apparentées. Ce savoir horizontal est ce que Salomon et Perkins (cités par Scharnhorst & Kaiser, 2018a, p. 63) décrivent comme le transfert « Low road » soit un transfert automatique ne demandant pas d'efforts particuliers, a contrario du transfert « High road », qui exige lui un effort conscient de réflexion et de rapprochement. Weinert (cité par Scharnhorst & Kaiser, 2018a, p. 63) complète ce tableau en précisant que les transferts d'apprentissage autant verticaux qu'horizontaux doivent se compléter. Les connaissances et les compétences transversales doivent être issues d'expériences d'apprentissage spécifiques à une situation (transfert « Low road »), puis les connaissances systématiques se construisent à mesure que leurs éléments sont reliés entre eux consciemment (transfert « High road »).

2.4 L'autonomie dans la sphère du travail

Le travail a longtemps été régi dans de nombreuses branches par une répartition tayloriste des tâches, c'est-à-dire une division verticale dans laquelle le travail d'exécution et le travail intellectuel sont séparés, ainsi qu'une division horizontale qui segmente les activités en tâches élémentaires et le plus souvent répétitives. Dans ce système, le travailleur manuel abdique une

grande part de son autonomie au service de la hiérarchie. Depuis les années 1970-80, les formes de travail se sont diversifiées avec l'essor des activités de service et la montée des professions tertiaires (Bailly & Léné, 2015b, p. 176). Plusieurs phénomènes expliquent cet effritement du régime de production tayloriste : l'augmentation de la gestion supranationale de la concurrence et de l'économie et/ou encore le changement de préférences des consommateurs·trices pour des produits qualitatifs et diversifiés, remettant en question la standardisation des productions à la chaîne. De même, l'essor des techniques et des technologies ont entraîné une innovation organisationnelle axée sur la flexibilité, permettant ainsi aux entreprises de s'adapter aux changements du marché (Vultur & Mercure, 2011, p. 19). Ces changements ont modifié la manière de produire des biens et des services, et ont considérablement diminué par ailleurs l'influence syndicale par l'individualisation croissante des relations de travail. Cet ensemble a contribué à des modes de gestion de la production et d'organisation du travail structurés autour de la notion de performance et de flexibilité, de la mobilisation des savoirs, d'une implication subjective au travail et de l'autonomie responsable (Vultur & Mercure, 2011, p. 19). Cette réorganisation du travail, nécessite un accroissement de l'exploitation de la connaissance, que Vultur et Mercure (2011, p. 17), décrivent comme le « capitalisme cognitif », lequel intègre une part importante de compétences humaines au système productif.

La flexibilisation de la gestion organisationnelle et son impact sur l'organisation des ressources humaines contribue à l'émergence des notions d'autonomie et d'esprit d'initiative, accompagnées par l'exigence de travailler davantage en groupe ou en réseaux, nécessitant des compétences relationnelles (Bailly & Léné, 2015b, p. 177). La critique de l'organisation taylorienne met l'accent sur la latence entre le travail prescrit, celui qui est attendu du travailleur - pour lequel il y a des consignes -, et le travail réel, celui qui est effectué en deçà ou au-delà des attentes. Cela va dans le sens de Zimmermann (2017, p. 93), pour qui l'autonomie représente soit la marge de manœuvre par rapport à des règles prescrites, soit l'ajustement de l'action face à une situation par la prise d'initiative. Ainsi l'autonomie peut être comprise comme le rapport entre un individu et l'acte de travail. Dans le cadre professionnel, où l'entreprise dicte l'objet de travail, l'autonomie porte sur le choix des moyens d'action et la façon d'atteindre un objectif défini par autrui (2017, p. 93). On voit ainsi que l'autonomie est subordonnée à la relation de travail. Par conséquent, l'autonomie ne signifierait pas une totale liberté car les processus de contrôle sont toujours présents dans les organisations, mais elle prend une forme plus subtile d'internalisation des normes comportementales (Bailly & Léné, 2015b, p. 178).

Ceci est particulièrement vrai selon Dubé et Mercure (1999, p. 39) pour les employé·e·s qualifiés·e·s qui outre les qualités professionnelles, doivent répondre à des qualifications comportementales, lesquelles désignent les compétences sociales. Ces compétences

comprennent la capacité à communiquer et à interagir avec les autres dans un style d'organisation du travail plus participatif, ainsi que des compétences personnelles : par un comportement autonome et responsable, de même que des capacités à apprendre et à s'adapter. Le rapport de Aepli et Schweri (2018) met en avant, pour la plupart des professions liées aux nouvelles technologies, l'accroissement des tâches analytiques et interactives, au détriment des tâches manuelles. Pour exemple, le nombre d'emplois destinés à des personnes du tertiaire A, et plus particulièrement aux diplômé·e·s des HES, a plus que doublé. Cet essor va continuer à progresser et les exigences auxquelles devront répondre les formations professionnelles seront plus étendues encore (2018, p. 2). Il paraît évident que les futur·e·s employé·e·s devront modifier leurs cadres cognitifs et faire preuve d'initiative et d'autonomie.

A priori cet accroissement de la liberté donnée dans l'exécution du travail peut certainement signifier un gain d'autonomie pour l'individu, mais celle-ci est contrebalancée par l'augmentation de sa responsabilité. Ceci va dans le sens de ce que Pongratz et Voß (2003) définissent comme une société «hypertravailleuse» (2003, p. 2) où les individus sont de plus en plus confrontés à une autonomisation du travail et où leurs compétences et leurs propres potentialités sont nécessaires au sein des entreprises, entraînant une organisation de la vie quotidienne qui inclut le travail et l'entreprise, comme partie intégrante de celle-ci (2003, p. 8). La capacité d'agir de manière autonome est devenue de fait une condition obligatoire (Börner et al., 2020, p. 239-240), et en accord avec Laval (2004, cité par Péraud-Puigségur, 2018, p. 8), l'individu flexible et un profil autonome constituent dorénavant les références du nouvel idéal professionnel et de formation.

3 La formation professionnelle en entreprise

Pour comprendre comment la formation professionnelle en entreprise prend en charge la formation de l'autonomie des apprenti·e·s il est important de connaître le contexte général de la formation et des personnes formatrices. Dans ce chapitre seront développés les aspects légaux de la formation en entreprise ainsi que les tâches affectées aux personnes formatrices.

3.1 Formation en entreprise

Comme noté en introduction, parmi les filières post obligatoires, la formation professionnelle duale est particulièrement prisée des jeunes. Ce système de formation réunit la Confédération, les cantons et les organisations du travail, afin d'assurer une formation de qualité et adaptée aux

besoins du marché. Ce système de formation repose sur trois lieux de formation, l'entreprise, les cours interentreprises et l'école professionnelle (SEFRI, 2022b, p. 4). Le rôle de la Confédération, par le biais du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), est d'élaborer et d'édicter les lois et les ordonnances sur la formation professionnelle initiale, de développer la formation professionnelle initiale et de réglementer la maturité professionnelle qui peut se faire durant ou après l'apprentissage, et qui permet aux jeunes de continuer leur formation dans une Haute école spécialisée (HES)⁵. L'école et l'éducation sont du ressort des cantons, lesquels ont la charge de mettre en œuvre et de surveiller l'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Les organisations du travail définissent les contenus de la formation et des cours interentreprises ainsi que les qualifications inhérentes à la formation, et mettent à disposition des places de formations (SEFRI, 2022b, p. 9).

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr, 412.10) constitue la base légale de la FPI. Les aspects les plus importants de chaque profession reconnue sont gérés par le SEFRI et sont réglés dans une ordonnance sur la formation professionnelle initiale⁶ (OFPr, RS 412.101). Les différentes ordonnances des métiers fixent le contenu de la formation ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises formatrices⁷. Pour devenir formateur-trice en entreprise, il faut que l'entreprise possède une autorisation de former délivrée par les autorités cantonales. La personne formatrice doit être titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC), ou d'un diplôme correspondant d'une haute école spécialisée, ou encore d'un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure, dans le métier dans lequel est formé l'apprenti-e, avec au moins deux ans d'expérience professionnelle et avoir suivi 100 heures de formation de pédagogie professionnelle, laquelle peut être remplacée par une attestation CFFE (40 heures de cours au total pour une personne formatrice en entreprise) (art. 45 LFPr ; art 44 OFPr). Dans le cas qui nous concerne du CFC employé-e de commerce, l'ordonnance (Art.15, OFPR 412.101.221.73)⁸ réglemente le nombre de personnes formées en entreprise. A cette fin, il est nécessaire d'avoir une personne formatrice qualifiée occupée à 100%, ou deux personnes formatrices occupées chacune au moins à hauteur de 60 %. Lorsqu'un-e apprenti-e entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel-le occupé-e à 100% ou pour chaque groupe de deux personnes occupées chacune au moins à 60% dans l'entreprise.

⁵ <https://www.orientation.ch/dyn/show/3309>

⁶ https://www.formationprof.ch/dyn/bin/2343-13979-1-sdbb-wegweiser-f_140424.pdf

⁷ <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/748/20190201/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-748-20190201-fr-pdf-a.pdf>

⁸ <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/811/20170501/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-sch-eli-cc-2011-811-20170501-fr-pdf-a.pdf>

Toutefois l'alinéa 5 de l'ordonnance précise que « dans des cas particuliers, l'autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès, à dépasser le nombre maximal de personnes en formation » (art.15, al. 5, OFPR 412.101.221.73). Malgré les différentes ordonnances, il a été constaté un problème dû au manque de statistiques (Lamamra et al., 2019) permettant d'avoir une vision plus claire sur les formateurs·trices en entreprise. Lamamra et al. (2019) ont pu constater dans leur recherche qu'il arrive que les personnes formatrices forment plusieurs apprenti·e·s, parfois elles forment à plusieurs métiers ou à de sous-spécialisations d'un même métier. De plus parfois, ce ne sont pas seulement les personnes qualifiées par la formation CFFE qui forment en entreprise, mais qu'elles peuvent être aussi soutenues par des collègues avec ou sans qualification CFFE (Chabloz et al., 2017; Lamamra et al., 2019, p. 7).

Les cadres législatifs ne donnent pas de consignes précises sur la manière de dispenser la formation professionnelle (Lamamra et al., 2019, p. 11). Dans le cas des employé·e·s de commerce CFC on trouve quelques précisions dans son ordonnance. L'article 16 mentionne que la personne formatrice doit organiser la formation, évaluer la progression dans l'apprentissage de l'apprenti·e, ainsi que contrôler les résultats scolaires (art.16 OFPR 412.101.221.73). Ainsi la personne formatrice fixe des objectifs d'apprentissage en se basant sur les documents officiels de formation (dossier de formation de l'apprenti, rapport de formation, plan de formation) (Lamamra et al., 2019, p. 11).

Pour résumer donc, le niveau fédéral donne les grandes lignes, et les cantons et les entreprises les mettent en œuvre. Les ordonnances et les plans de formation donnent des précisions sur le contenu et le déroulement de la formation ainsi que sur la fonction des personnes formatrices, néanmoins, la marge de manœuvre et d'interprétation de la part de ces dernières est importante (Lamamra et al., 2019, p. 12).

3.2 Tâches et conditions de travail des personnes formatrices

Ainsi que mentionné au chapitre précédent, peu d'études ont été réalisées sur les personnes formatrices en entreprise ; pour cette raison la recherche de Lamamra et al. (2019) a été précieuse dans la conduite de ce travail. Elles montrent que les rôles endossés par les personnes formatrices sont variés et concernent la planification, l'encadrement, et l'évaluation de la formation ainsi que la socialisation des apprenti·e·s au monde du travail. Ils et elles peuvent aussi avoir la tâche de recrutement. Elles mettent aussi en avant les motivations des personnes formatrices, telles que l'envie de former, de transmettre le métier et d'assurer la relève (2019, p. 2). De cette

recherche est ressortie une typologie des différentes figures de personnes formatrices, laquelle permet une meilleure compréhension des postures et des réponses des formatrices. Cette recherche met en lumière aussi les contraintes qu'elles rencontrent. Le manque de prescription au niveau légal des tâches effectives des personnes formatrices peut constituer une difficulté, mais au-delà de ça, les chercheuses ont relevé une autre contrainte qui porte sur la tension entre production et formation ; les personnes formatrices sont aussi des employé·e·s soumis·e·s à des activités de production et de rendement, ainsi les formateurs·trices doivent alterner moments de formation et moments de production. Cela conduit les formateurs·trices à devoir choisir entre un suivi de l'apprenti·e qui les empêche d'effectuer des tâches de production ou de donner à l'apprenti·e des tâches dans lesquelles elle ou il est autonome, ou encore de travailler avec l'apprenti·e en lui déléguant une partie de ses tâches (2019, p. 20). Cette première contrainte est en lien avec la seconde contrainte, celle du temps fractionné et de la difficulté de former. La tension entre former et produire oblige ces personnes à passer d'une tâche à l'autre et ainsi morcèle leur travail entre différents types de sollicitations, dans des périodes de temps qui peuvent être très rapprochées.

La Loi et L'ordonnance (Art. 48 de la LFPr et de l'OFPr) indiquent que la formation et par conséquent les personnes formatrices, prennent en charge la socialisation professionnelle des personnes en formation dans le cadre de l'entreprise, de l'école professionnelle et face à la société. Une grande liberté d'interprétation est donnée aux entreprises et aux personnes formatrices dans l'acte de former et de socialiser, car non seulement la part de travail que cela représente n'est pas réglementée à un niveau fédéral, mais en plus selon Besozzi et al. (2017), elle est rarement fixée au moyen d'un cahier des charges au niveau des entreprises. Par conséquent, le travail que la formation représente est difficilement quantifiable (2017, p. 62). Par ailleurs Duc et al. (2020) soulignent que les conditions de formation présentent un caractère hétérogène qui dépend de la taille de l'entreprise et de son domaine d'activité, dans laquelle la personne formatrice est engagée, ainsi que de son statut professionnel (employé·e, cadre, employeur·euse) (2020).

Ces formateur·trice·s n'échappent pas aux processus de travail contemporains qui demandent de la flexibilité et de l'engagement. Avec leur double casquette de professionnel·le·s et de personnes formatrices, la pression est d'autant plus élevée, car en plus de faire un travail productif, ces dernières sont confrontées à la nécessité d'assurer la relève, à former de futur·e·s professionnel·le·s de qualité, et par conséquent sont aussi jugé·e·s sur la qualité de la formation fournie. De plus ce jugement est double car il vient de l'entreprise ainsi que des personnes formées (Besozzi et al., 2017, p. 59).

Il apparaît important de comprendre comment les formateurs·trices font face à ces multiples sollicitations et contraintes, car ces conditions de travail ont sans doute une influence sur la manière dont elles et ils envisagent l'apprentissage de l'autonomie des apprenti·e.

3.3 Le rôle socialisateur de la formation et des formateurs·trices

C'est dans ce cadre et avec des soutiens structurels et des décharges de temps assez différentes selon les entreprises de formation, que les personnes formatrices doivent former les apprenti·e·s à un métier, ainsi donc les socialiser à cette profession en leur transmettant le goût du métier. La socialisation professionnelle se crée par la relation entre le travail, la personne formatrice et les personnes en formation, lesquelles doivent apprendre les tâches de base du métier, et être capable de maîtriser la profession (Duc et al., 2020). Il leur faut aussi comprendre les relations sociales formelles et non-formelles avec les confrères et les consœurs, ainsi qu'avec la hiérarchie afin d'acquérir une reconnaissance sociale. Mais la socialisation professionnelle embrasse d'autres aspects, comme le décrivent Dubar et Engrand (1986, p. 37) qui déclinent la socialisation professionnelle sous trois principaux aspects qui s'articulent entre des processus structurels (politique, systèmes d'entreprise) et des trajectoires biographiques. Premièrement la socialisation par le travail : La pratique et les modèles d'organisation qui mobilisent l'engagement personnel et l'identification aux objectifs de production. Deuxièmement la socialisation par l'entreprise en tant qu'intégration à collectivité économique et sociale, mais aussi culturelle et symbolique. Et enfin, la socialisation par les groupes professionnels, celle-ci se rapporte à la gestion des qualifications et comme moyen de construction et de structuration des groupes sociaux. Duc et al. (2018, p. 2-3) font référence à la socialisation envisagée comme le processus de fabrication des individus par le monde social, par lequel sont transmises les pratiques, les normes, les valeurs et les savoirs. La formation professionnelle duale est en ce sens une instance de socialisation, qui, selon les auteures « forme et transforme » l'individu. Masdonati et Lamamra (2009, p. 335) considèrent que par son ancrage économique, la FPI constitue un lieu privilégié de socialisation professionnelle et de construction d'une identité professionnelle, avec les formateurs·trices en tant qu'agents de socialisation. Dans ce parcours de socialisation professionnelle, l'apprenti·e doit aussi adhérer à la culture et aux valeurs de l'entreprise, par exemple en adhérant à l'idéologie de l'entreprise (Duc et al., 2020, p. 180). Enfin, la socialisation professionnelle a aussi pour but de socialiser les jeunes avec le monde adulte, de favoriser le passage du rôle d'apprenant·e au statut de professionnel·le (Duc et al., 2020, p. 175; Lamamra et al., 2019, p. 27).

Pour résumer, l'apprenti·e va être socialisé·e par une participation aux différentes tâches et activités de l'entreprise, en assimilant les pratiques professionnelles, mais aussi les valeurs des différentes facettes de la profession et du monde du travail en général. La confrontation avec les collègues renforce cette socialisation et encourage l'apprenti·e à devenir un·e adulte professionnel·le. Ainsi au cœur de toutes ces socialisations une place capitale est faite aux compétences transversales, c'est-à-dire aux savoir-être, aux savoirs relationnels ou encore au rapport au travail (Lamamra et al., 2019, p. 24).

4 La Formation d'employé·e·s de commerce CFC

L'apprentissage d'employé·e de commerce CFC en formation duale se déroule sur trois ans. Les futur·e·s apprenti·e·s doivent avoir terminé l'école obligatoire avec des résultats de moyens à bons, avoir de bonnes connaissances orales et écrites (CSBFC, 2022a) et dans le plan encore en vigueur, posséder les prérequis pour apprendre une langue étrangère pour les profils B et deux langues étrangères pour les profils E (le futur plan de formation ne prévoit plus qu'un seul profil avec deux langues étrangères). L'apprenti·e passe trois jours en entreprise et deux jours en école professionnelle durant les deux premières années, et seulement un jour en école professionnelle en troisième année. L'apprenti·e suit aussi des cours interentreprises de manière ponctuelle, entre dix et quinze jours selon les années. Elle et il a la possibilité d'effectuer une maturité professionnelle en cours d'apprentissage (MP 1), ou après la formation (MP 2). L'apprentissage peut se faire dans l'une des 19 branches de formation commerciale⁹. L'organisation responsable de la profession d'employé·e de commerce CFC est la Conférence suisse des branches de formation et d'exams commerciales (CSBFC). La formation employé·e de commerce CFC tout comme les autres FPI permet à l'issue de la formation, d'entrer sur le marché du travail ou de suivre une formation supérieure. La maturité professionnelle MP1 ou MP2 permet d'accéder à la formation professionnelle tertiaire A (CSBFC, 2022a).

Ce sujet très actuel de l'autonomie dans le cadre de la FPI concerne un large éventail de métiers. Un regard sur de nombreux plans de formation témoigne de l'intégration de cet idéal pédagogique. Comme décrit précédemment, la croissance de la demande d'autonomie des individus va de concert avec les systèmes de flexibilisation du travail (Duru-Bellat, 2015, p. 24; Kergoat, 2001; Voß & Pongratz, 1998, p. 10) et son acquisition participe à l'employabilité future des individus y compris des apprenti·e·s. Focaliser l'étude sur l'apprentissage dans le domaine du commerce paraît particulièrement intéressant, car ce métier est fortement influencé par

⁹ <https://formation-commerciale-initiale.ch>

l'initiative « Formation professionnelle 2030 » du SEFRI (2019), qui vise à préparer la formation professionnelle en Suisse au marché du travail de demain, en l'occurrence, la numérisation et l'industrie 4.0 (Sachs et al., 2017). Lesquelles se caractérisent par l'augmentation de la mobilité et de la flexibilité professionnelles (Medici et al., 2020), par l'augmentation des exigences (Stalder, 2011) et la mondialisation du monde du travail (SEFRI, 2019).

Selon la Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales (CSBFC, 2021) l'employé·e de commerce doit s'adapter aux nouveaux changements technologiques et économiques, et donc témoigner de capacités de flexibilité, d'autonomie dans l'acquisition de nouvelles compétences et de motivation pour faire face à ces défis (CSBFC, 2022b). Les titres de la presse suisse « L'apprentissage d'employé·e de commerce est de moins en moins suffisant »¹⁰ « L'apprentissage employé·e de commerce : le métier préféré des jeunes est menacé »¹¹ ou « La numérisation menace 100'000 emplois KV »¹² témoignent de la nécessité d'un changement structurel intense du métier de commerce – et par conséquent de la formation professionnelle de ce même métier.

4.1 Le futur du CFC employé·e de commerce

Actuellement, le plan de formation de l'apprentissage de commerce est en restructuration, car comme pour toutes les professions en Suisse, l'apprentissage d'employé·e de commerce est réexaminé tous les cinq ans afin d'être adapté aux défis de l'époque. La Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciale (CSBFC), traite la question des compétences nécessaires aux employé·e·s de commerce dans son projet « Employé·e·s de commerce 2022 » afin d'axer la future formation professionnelle initiale sur les besoins du marché du travail en collaboration avec les 19 branches de formation et d'examens. En juin 2019, le SEFRI a approuvé le nouveau profil de qualification. L'approbation des premiers projets d'ordonnance et du plan de formation a eu lieu le 23 juin 2020. Une consultation interne a été menée en août 2020, et une procédure de consultation fédérale pour début 2021. Un communiqué du 4 juin 2021 de la CSBFC informe que la mise en œuvre effective de cette réforme a été repoussée et entrera en vigueur durant l'été 2023 afin de laisser plus de temps aux écoles et aux entreprises pour s'adapter à ce nouveau plan.

¹⁰ <https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-kv-lehre-allein-reicht-immer-weniger-ld.1399130?reduced=true>

¹¹ <https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/lieblingsberuf-der-jungen-ist-gefaehrdet-ld.1154168>

¹² <https://www.20min.ch/story/digitalisierung-bedroht-100-000-kv-jobs-324742381757>

Cette nouvelle réforme reprend les grandes lignes des précédentes, en poursuivant la réflexion sur le développement des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles dans tous les lieux de formation, afin de favoriser la capacité d'apprendre tout au long de la vie et le travail autonome (Wirth et al., 2018). L'orientation vers ces compétences dites opérationnelles représente un des objectifs majeurs de la réforme¹³.

L'ensemble de ces compétences opérationnelles s'acquièrent par l'expérience pratique ce qui confère à l'entreprise formatrice un rôle central dans l'apprentissage. Néanmoins comme développé en chapitre 2.5, les compétences ne prennent pas vie et forme d'elles-mêmes. Au contraire, l'acquisition de compétences dans la pratique doit être structurée et systématique (Société des employés de commerce, s. d.). La CSBFC mise donc sur les responsables du lieu de formation (personnes formatrices en entreprise et en cours interentreprises, enseignant·e·s en école professionnelle) pour la planification de la formation et le suivi des processus d'apprentissage en entreprise (OVAP, 2020, p. 4). Le rapport de la branche Administration publique (OVAP) mentionne de plus, que les employé·e·s de commerce doivent être capables de résoudre de manière créative des problèmes difficiles parce qu'elles et ils seront toujours plus régulièrement appelé·e·s à travailler à des postes d'interface et donc à coordonner des projets. Le principal objectif pédagogique de cette réforme est de conduire les personnes en apprentissage à gérer par elles-mêmes l'acquisition de leurs compétences, afin d'être capable de répondre rapidement et de manière ciblée à de nouveaux défis. Cette capacité d'apprentissage autonome tout au long de la vie est essentielle à la réussite sur le marché du travail (OVAP, 2020, p. 4). Dans le but d'apprendre de manière autonome, les apprenti·e·s devront gérer le développement de leurs compétences personnelles, en identifiant leurs points forts et le travail à effectuer pour surmonter leurs points faibles. Ils et elles réfléchiront à leur comportement dans leur rôle professionnel, à leurs attitudes et à leurs valeurs. Dans le cadre d'entretiens de bilan de compétences avec les formateurs·trices et les enseignant·e·s, les résultats seront évalués et détermineront les mesures à prendre pour développer leurs compétences (OVAP, 2020).

Des adaptations cantonales existent comme par exemple celle du canton de Saint-Gall qui répond à cette évolution avec le modèle de formation « KV 4.0 » destiné à la profession d'employé·e de commerce. Ce modèle qui dure au total quatre ans, vise à transmettre aux apprenti·e·s les compétences exigées par le marché du travail de demain en leur offrant un changement de cadres formatifs durant l'apprentissage. Concrètement, une interruption est

¹³ Annexe B - Profil de qualification «Employé·e·s de commerce 2022

prévue après la deuxième année d'apprentissage, durant laquelle les entreprises formatrices partenaires délivrent des contrats de stage. Les apprenti·e·s vivent un changement de perspective, ils et elles travaillent dans un nouveau domaine professionnel pendant neuf semaines et ont un aperçu d'une industrie inconnue ou même d'une autre profession. Cela permet de découvrir de nouvelles tâches, processus et cultures d'entreprise. En outre, après un cours de langue intensif, les apprenant·e·s de KV4.0 effectuent un stage en entreprise en Angleterre pendant 18 semaines et vivent dans une famille d'accueil. Durant ce séjour, les jeunes doivent s'affirmer professionnellement et en privé dans un environnement complètement étranger¹⁴.

4.2 Plan de formation employé·e·s de commerce 2022

La réforme du plan de formation se base sur la coopération entre les lieux de formation. L'entreprise est responsable de l'acquisition des compétences opérationnelles, dans ce lieu les apprenti·e·s acquièrent des connaissances et mettent en pratique leurs acquis. Le nouveau plan de formation s'appuie sur des éléments du plan actuellement en vigueur comme les situations de travail et d'apprentissage (STA). Dans ce cadre de l'entreprise, les personnes formatrices répondent aux objectifs évaluateurs en organisant des STA (6 au total sur la durée de l'apprentissage). Certaines STA doivent être répétées en allant croissant dans la complexité. Ces dernières sont composées de cinq objectifs - deux objectifs de compétences professionnelles, un objectif de compétence méthodologique, un objectif de compétence sociale et personnelle. En vue de la procédure de qualification, il est obligatoire de traiter tous les objectifs durant la formation. Dans les écoles professionnelles, les apprenti·e·s intègrent les connaissances fondamentales de leur métier ; l'accent ne se fait plus sur les matières, mais sur les compétences opérationnelles. Les cours interentreprises permettent aux apprenti·e·s d'acquérir des connaissances spécifiques à leur branche, le nombre de jours varie entre dix et quinze jours selon les branches. La coopération entre les lieux de formation se reflète dans le dossier de formation en ligne de l'apprenti·e -aussi appelé portfolio personnel- qui regroupe toutes les contributions des trois lieux de formation. Les apprenti·e·s consignent les résultats de leur mandats pratiques en entreprise. Elles et ils évaluent leurs compétences et partagent leurs réflexions quant à leur évolution dans leur formation. Les apprenti·e·s consignent le matériel de l'école professionnelle et des cours interentreprises dans ce dossier de formation afin qu'il puisse être consulté en entreprise. Ce dossier les soutient dans la planification, la gestion et la structuration de leur évolution professionnelle individuelle (CSBFC, 2022b). Par le biais de ce portfolio en ligne, l'apprentissage est pris en charge pas les apprenant·e·s qui doivent façonner leur développement et apprendre de manière autonome. Les apprenti·e·s sont en effet amené·e·s à étudier sous une

¹⁴ <https://www.bzwo.ch/berufe/berufslehre/KV4>

forme plus auto-organisée ; les enseignant·e·s ont majoritairement un rôle de coaching, alors que les formateurs·trices doivent travailler en réseau avec les autres lieux de formation.

Dans ce nouveau plan de formation « employé·e de commerce 2022 » l'ensemble de la formation est axé sur les compétences opérationnelles, on y découvre les cinq domaines de compétences. Ces compétences opérationnelles sont constituées, pour rappel, d'un ensemble spécifique de compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles déterminées par les exigences liées à une situation, à une tâche ou à un problème (CSBFC, 2021b). Sur le fond, ces compétences existaient déjà dans le plan de formation initial de 2017, mais leur organisation dans le profil de qualification 2022 les lie entre elles et forme la structure de la formation et de la procédure de qualification. Les compétences opérationnelles sont donc au cœur de cette réforme. Dans ce qui suit, seules les compétences particulièrement intéressantes dans le cadre de ce travail sont décrites.

a) Travailler dans des structures de travail et d'organisation dynamiques :

Ce premier domaine recoupe les compétences de base liées au métier, mais y apparaît aussi la question de la responsabilité des actions de l'apprenti·e face à l'entreprise, par la compétence « Agir de manière responsable dans la société ». La compétence « Intégrer des questions politiques et tenir compte de sa sensibilité culturelle dans ses actions » fait référence à la socialisation professionnelle dans les valeurs de l'entreprise et la manière dont les jeunes peuvent s'y rattacher.

b) Interagir dans un milieu de travail interconnecté

Ce point concerne le travail collaboratif et la communication. Au point « Participer à la réalisation de processus de changement au sein de l'entreprise » on y découvre aussi une attente d'implication personnelle et de flexibilité de la part des apprenti·e·s. Ces compétences relèvent aussi de la motivation et de l'identification professionnelle au métier choisi, ainsi que du respect envers les collègues et l'entreprise visible dans le point « Collaborer et communiquer dans différentes équipes pour accomplir des tâches dans le secteur commercial ».

c) Coordonner des processus de travail au sein de l'entreprise

Ici il s'agit de l'optimisation de son travail avec les notions de planification de coordination et d'optimisation des tâches. Au point « Documenter, coordonner et mettre en œuvre des processus de travail en entreprise » on voit que l'apprenti·e est au gouvernail de son développement de compétences. Ce point est aussi apparent dans la compétence « Planifier, coordonner et optimiser des tâches et des ressources dans un environnement de travail commercial ». Il montre la responsabilisation de l'apprenti·e dans son travail et du développement de son apprentissage.

d) Construire des relations avec les clients et les fournisseurs

Cette compétence-là est liée aux relations avec l'extérieur, il s'agit de dialogue, de négociation et de gestion de l'information et des relations. Il faut faire preuve d'agilité dans les relations, être capable de résilience, d'enthousiasme et de motivation. Il est également nécessaire de connaître parfaitement les produits et les services de l'entreprise. On peut aussi y voir une attente pour un amour du métier qui permettrait de le communiquer aux tiers et acquérir une identité professionnelle. Ces compétences font résonance avec le point « Développer et utiliser des réseaux dans le secteur commercial ».

e) Utiliser les technologies numériques du monde du travail

Comme sa description l'indique, l'apprenti·e doit s'approprier les outils numériques. Ce point est lié aux précédents, que ce soit pour les compétences typiquement liées au métier ou pour les compétences relationnelles, l'apprenti·e doit être à même d'utiliser toute la palette de médias de l'entreprise.

A ces compétences viennent s'ajouter les domaines électifs « deuxième langue nationale ou anglais » et « travaux interdisciplinaires ».

Pour résumer, l'ensemble de ces compétences opérationnelles doit être géré par les personnes en apprentissage qui sont responsables du développement desdites compétences en s'auto-organisant. Les personnes formatrices instruisent, montrent comment procéder et donnent un retour. L'apprenti·e doit mettre en œuvre, documenter et avoir une posture réflexive. On voit par l'uniformisation des compétences attendues sur les trois lieux de travail que le processus de travail et la réflexivité sur ses propres actions devient le point de formation le plus important (CSBFC, 2022b). On découvre ainsi comment le plan de formation « Employé·e de commerce 2022 » traduit une norme sociale en un ensemble de pratiques pédagogiques. L'autonomie s'acquiert ainsi par différentes formes d'engagement, de la part des apprenti·e·s en premier lieu, mais aussi de la part des formateurs·trices ainsi que des enseignant·e·s qui voient leurs rôles se modifier avec une importance accrue de la transversalité et du travail en réseau. Le plan de formation présente un concept général de la formation, mais les applications à mettre en œuvre ne sont pas clairement explicitées. C'est d'ailleurs un des points de friction dans la mise en œuvre de cette réforme. Ses détracteurs jugent que la formulation des domaines de compétences opérationnelle est trop vague (CSBFC, 2022b)¹⁵, et que personne ne voit quelles sont les compétences que l'apprenti doit acquérir, ce à quoi la CSBFC répond que les objectifs de

¹⁵ <https://www.skkab.ch/fr/informations-specialisees/fi2023/facts/>

prestation dans le programme de formation ne sont pas spécifiques afin de permettre une adaptation rapide aux changements du marché du travail (CSBFC, 2021a). Il apparaît que cette réforme de la formation laisse une grande latitude de décisions aux entreprises et aux personnes formatrices, il est donc d'autant plus intéressant de se pencher sur leur manière de gérer ces consignes.

5 Question et objectifs de recherche

Au vu du peu d'études sur le sujet de l'apprentissage de l'autonomie au sein des entreprises, et du fait de l'importance de cette compétence d'autonomie pour faire face aux défis des métiers de demain et à la nécessité d'assurer une meilleure employabilité des individus, il est important d'essayer d'identifier comment cette compétence est comprise et ensuite mise en œuvre par les personnes formatrices dans le cadre d'un apprentissage d'employé·e de commerce en entreprise ; et de déterminer quel rôle et degré d'importance lui est accordé dans une vision générale du métier du côté des formateurs·trices. D'où la question de recherche « **Comment et dans quelles conditions, l'entreprise et les formateurs·trices accompagnent-ils et elles, le développement de l'autonomie des apprenti·e·s employé·e·s de commerce CFC ?** ».

Cette question présupposant une possibilité d'apprendre l'autonomie, mon premier objectif sera de comprendre comment elle peut s'inscrire dans la formation, quelles sont les attentes réelles en matière d'autonomie - est-ce qu'une des deux variantes de l'autonomie est privilégiée par les formateurs·trices -, afin de comprendre quel profil professionnel est attendu dans le cadre de la formation d'employé·e de commerce CFC. Le paradoxe de l'autonomie réside dans le fait que l'apprenant·e doit se mettre en état de dépendance, - l'apprenant·e se soumet à la personne formatrice et à des dispositifs - pour acquérir une autonomie de travail, tout en demandant aux mêmes apprenant·e·s une autonomie de pensée dans la gestion de ces activités d'apprentissage, ce qui pourrait entrer en collision avec les attentes des personnes formatrices. A ce stade, il est important de se demander quelle est la marge de manœuvre et le degré de responsabilité de l'apprenant·e dans les tâches qui lui sont proposées et comment se marque son autonomie. Car pour reprendre les mots de Duc et De Saint-Georges (2009, p. 102) « de ce rapport double entre autonomie et compétence, il s'ensuit que la seule manière d'apprendre l'autonomie est d'avoir l'opportunité de l'exercer ».

Comme on l'a vu plus haut, l'autonomie se construit avec et sur des compétences acquises ou préexistantes, il apparaît donc que l'encadrement est un facteur clé de cette acquisition, c'est-à-dire la manière dont les personnes formatrices organiseront le travail et la formation, de même

que la qualité des ressources mises à disposition par l'entreprise seront cruciales pour le développement de ces compétences qui permettent l'autonomie (Duc & De Saint-Georges, 2009, p. 103). L'ensemble de la démarche permettra d'identifier comment cette compétence, qui apparaît en introduction du plan de formation et tout au long de ce document¹⁶ est réellement enseignée. Qu'entend-t-on par autonomie dans le cadre de cette formation ? Quels sont les objectifs de formation en la matière ? Comment est-elle mise en œuvre lors de la formation en entreprise ? Cette exigence d'autonomie est-elle explicitement demandée aux apprenti·e·s ou s'agit-il d'un « plus » dans le profil de l'apprenti·e·s ? Est-ce que les personnes formatrices identifient que le besoin d'autonomie est plus fort aujourd'hui qu'auparavant ? Il est donc nécessaire de comprendre quelles sont les stratégies des formateurs·trices et quelles sont leurs croyances vis à vis de la construction de l'autonomie.

Cette question de recherche interroge aussi les conditions de travail et de formation au sein de l'entreprise. Le deuxième objectif est donc de connaître plus en détail dans quel cadre et avec quelles contraintes les personnes formatrices travaillent pour développer l'autonomie. Et ainsi établir quels sont les liens, s'il en est, entre les conditions de travail et l'autonomie, car il apparaît que pour pouvoir être autonome, il est nécessaire de pouvoir exercer l'autonomie, et comme précisé plus haut, l'apprenant·e se soumet à la personne formatrice et aux dispositifs mis en place, et par la personne formatrice et par l'entreprise. En effet, ainsi que le montre le travail de l'équipe de recherche Lamamra et al. (2019), la manière qu'ont les personnes formatrices d'endosser la fonction de formation, ainsi que leur vision du métier et de l'apprenti·e, sont liées à plusieurs facteurs lesquels peuvent être mis en relief avec les conditions dans lesquelles la fonction s'opère. Et par conséquent, les conditions de travail, la structure de la formation, les ressources mises à disposition des personnes formatrices, ainsi que leurs motivations à former sont autant de facteurs qui peuvent influencer leur manière d'encadrer les apprenti·e·s à cette compétence. Il est donc primordial de connaître le cadre de la formation afin de comprendre quelles sont les possibilités et ressources mises à disposition des personnes formatrices, et leur impact sur la manière dont cette autonomie est envisagée et exercée : est-elle destinée à tous et toutes, est-ce qu'une variante de l'autonomie de pratique ou de pensée est privilégiée, et pour quelles raisons ?

¹⁶ http://www.cifc-vd.ch/docs/une/plan_form_initiale.pdf

B. Partie II : Partie empirique

6 Méthodologie

Pour cette recherche, il a été décidé de suivre une démarche qualitative et d'entretiens semi-dirigés avec des personnes formatrices en entreprise. Une lecture du plan de formation de 2017 a été nécessaire afin d'étudier comment cette réforme Employé·e·s de commerce 2022 a été pensée. Les diverses étapes de son implémentation sont disponibles pour consultation sur le site de la CSBFC. Cette documentation a également permis d'identifier et de mieux comprendre quels en sont effectivement les changements opérés et leur mise en œuvre. Cette réforme a aussi été très fortement relayée par la presse et fait l'objet de débats, débat auxquels cette recherche a prêté attention. Cette partie de recherche de littérature et de lecture de documents officiels a servi à consolider la question de recherche et à améliorer la compréhension du concept d'autonomie dans le cadre du métier d'employé de commerce. Elle a aussi servi à construire une base de questions en vue des entretiens semi dirigés avec les personnes formatrices en entreprise ainsi qu'un modèle d'analyse. Cette méthode d'entretiens semi-dirigés (De Ketele & Roegiers, 2016, p. 71) permet à une conception théorique de la question d'être confrontée aux compréhensions personnelles des personnes interrogées grâce aux entretiens. En effet, cette structure semi-dirigée laisse de la place aux déclarations des personnes formatrices sur la question de recherche et ainsi donne aux interlocuteur·trice·s la liberté d'expliquer leur propre compréhension du concept d'autonomie. Les réponses aux entretiens ont permis de conforter la théorie mais aussi d'en élargir le concept dans une réalité de terrain.

6.1 Constitution de l'échantillon

L'étude porte sur un échantillon de cinq entreprises dont quatre d'entre elles de taille relativement homogène, en l'occurrence des entreprises de taille intermédiaire (ETI) car les conditions ne sont pas forcément les mêmes pour un·e apprenti·e dans une micro firme ou une petite à moyenne entreprise (PME). Il apparaissait aussi important de rester dans des branches relativement proches les unes des autres. Pour cette raison, le choix s'est porté sur six répondantes dans les secteurs suivants : Administration publique avec une répondante d'une administration d'un canton ; Assurance privée avec une répondante d'un grand groupe d'assurances ; Service et administration avec quatre répondantes, deux personnes d'une grande entreprise de logistique et deux personnes d'une école spécialisée. Tous les interviews ont été réalisés en Suisse Romande. Comme toutes les personnes qui ont répondu aux entretiens sont des femmes, la suite se fera sous la modalité du féminin. De même, les répondantes travaillent

dans des entreprises ou des institutions, par souci de simplification, seul le terme d'entreprise sera utilisé lorsque que les deux lieux seront évoqués.

Ce choix de limiter cette recherche au métier d'employé·e de commerce dans les branches administration publique, assurance privée, service et administration et commerce, a aussi permis de mieux comprendre ce qui différenciait ces différentes branches et ainsi d'en identifier la base commune. Car quelles que soient les différences entre ces entreprises, toutes les branches te permettent d'acquérir les mêmes compétences de base¹⁷.

Il paraissait toutefois important de pouvoir confronter les réponses de ces personnes formatrices à un autre profil d'entreprise plus petite notamment parce que la taille de l'entreprise a une influence sur la pratique de formation (Baumeler & Lamamra, 2018). Un entretien a donc été mené avec une répondante qui était formatrice dans l'entreprise de logistique, mais qui a aussi formé dans une petite entreprise dans le domaine du commerce. Ce choix a été inspiré par la recherche de Baumeler et Lamamra (2018) qui souligne l'influence que la taille de l'entreprise a sur la pratique pédagogique. Les réponses aux entretiens ont en effet mis en relief des pratiques différentes selon la taille de l'entreprise. Ces différences portent principalement sur la manière dont la formation est structurée sur les trois ans ainsi que sur les personnes formatrices elles-mêmes - ces points seront développés plus loin.

6.2 Collecte et analyse des données

Les entretiens avec les personnes formatrices en entreprise ont été mené afin de connaître leur vision de l'autonomie. Les questions portent sur les deux aspects de l'autonomie, l'autonomie de pratique et l'autonomie de pensée, mais aussi sur les conditions de formation au sein des entreprises afin découvrir leurs stratégies d'accompagnement des apprenti·e·s.

Réaliser une série d'entretiens permet d'obtenir une variété de points de vue et ainsi procéder à une analyse inductive tout en restant sensible aux concepts théoriques. Pour ce faire, un guide d'entretien disponible en annexe¹⁸, a été créé de manière à laisser de l'ouverture et de la fluidité dans les réponses, tout en garantissant une ligne identique pour tous les entretiens. Il a été structuré en blocs qui comprenaient : les informations sur les entreprises, le parcours professionnel des interlocutrices, la motivation à former, les conditions de travail, les exigences

¹⁷ <https://formation-commerciale-initiale.ch/profession/>

¹⁸ Annexe C – Guide d'entretien

du métier, la connaissance du plan d'étude 2022, la définition du concept d'autonomie et enfin les stratégies des personnes formatrices pour permettre un accès à une autonomie.

La collecte des données s'est faite de manière échelonnée entre novembre 2020 et avril 2022. En raison de la situation Covid, les entretiens de 2020 ont été réalisés à distance : il s'agit des entretiens avec l'employée du Canton ainsi qu'avec la personne de l'assurance. Les entretiens avec les répondantes de l'entreprise de logistique ont pu être conduits en présence. Les entretiens réalisés en 2022 se sont aussi faits à distance car l'école spécialisée est éloignée et que cette modalité arrangeait toutes les interlocutrices. Dans l'ensemble, ces entretiens ont duré entre 50 et 80 minutes. Une fois les entretiens réalisés et enregistrés, le contenu oral a été retranscrit manuellement de manière exhaustive. Néanmoins, les attitudes et intonations des répondantes n'ont pas été transcrites, sauf dans les moments où cela avait une incidence directe sur le contenu. Ensuite, ces entretiens ont été soumis à l'analyse par thématique de manière à transposer ces réponses dans des thèmes en fonction de l'orientation de la recherche (Paillé & Mucchielli, 2016, p. 236) et ainsi obtenir une ébauche d'arbre thématique¹⁹.

Le guide d'entretien a servi à construire l'arbre thématique sur la base des réponses aux entretiens, même si l'ordre en a été modifié. En effet, dans l'entretien, les premières questions portent sur la présentation des répondantes et leur biographie pour ensuite s'intéresser aux lieux de formation, c'est-à-dire à leurs entreprises ou institutions. Dans l'arbre thématique, cet ordre a été inversé pour d'abord s'intéresser aux lieux de formation, et ensuite aux personnes formatrices, il présente cinq rubriques: Les entreprises formatrices, les personnes formatrices, le métier d'employé de commerce, les plans de formations et la compétence d'autonomie, chacune de ces cinq rubriques a ensuite été développée sous forme de thèmes.

L'arbre thématique est consultable en annexe, mais voici un résumé des thèmes par rubrique : La première rubrique questionne le secteur d'activité et la branche de l'entreprise, sa taille, et le cadre de la formation : l'organisation de la formation, par exemple, sous la forme de parcours d'un secteur à l'autre avec différentes personnes formatrices ou sous une forme plus linéaire avec le suivi d'une seule personne formatrice. Cette organisation amène à la question du nombre d'apprenti·e·s en formation car la quantité d'apprenti·e·s a un impact sur un autre thème, celui des ressources en temps et en personnel nécessaires pour former un·e ou plusieurs apprenti·e·s. Ainsi les conditions de la formation comme les ressources en temps et en soutien amènent la question du temps disponible pour former, ceci est un thème important car il n'est pas seulement impacté par le nombre d'apprenti·e·s, mais par la volonté de l'entreprise à décharger

¹⁹ Annexe D - Arbre thématique

les formatrices de leurs tâches productives. Cette question du temps à former mène à un autre thème, celui de la reconnaissance du travail de formation. La deuxième rubrique s'intéresse aux personnes formatrices, après une entrée biographique, les principaux thèmes sont leur motivation à former et comment elles appréhendent cette fonction, ainsi que leur méthode de formation, mais aussi les différents rôles qu'une personne formatrice doit assumer, c'est-à-dire former à un métier mais aussi socialiser l'apprenti·e et éventuellement participer au processus de recrutement. La troisième rubrique porte sur la définition du métier d'employé·e de commerce et les qualités / compétences requises pour pouvoir l'exercer. La quatrième rubrique est consacrée au plan de formation, celle-ci permet de développer les thématiques sur la connaissance et la mise en œuvre de ces plans par la formatrice dans le cadre de la formation en entreprise. La cinquième et dernière rubrique porte sur la compréhension de la part des personnes formatrices du concept d'autonomie dans le cadre de cet apprentissage, et les manières d'encadrer les apprenti·e·s pour les mener à l'autonomie qu'elle soit relative à l'autonomie de pratique ou de pensée.

6.3 Description des entreprises

La branche « Administration publique » est représentée par le canton dont la faitière est l'OVAP. L'OVAP soutient les entreprises formatrices des administrations publiques (administration communale, d'arrondissement, de district et cantonale). La répondante (appelée ici ALF) forme des apprenti·e·s au sein de l'office du recouvrement du canton, elle décrit le métier comme une branche, qui tient compte des spécificités de toutes les bases légales.

Pour la branche « Assurance privée » dont la faitière est l'AFA (Association pour la formation professionnelle en Assurance). La répondante (appelée ici GM) officie dans le secteur des contrats. Ce secteur comprend la conclusion de contrats d'assurance Lamal et des assurances complémentaires ainsi que leur résiliation, la gestion des données clients, ainsi que les différentes prestations inhérentes aux contrats.

La branche service et administration est représentée par quatre répondantes (appelées ici MRS, AR, MH et SB). Pour ce qui concerne l'entreprise de logistique, il s'agit de MRS qui travaille pour un service logistique de distribution de colis en Suisse pour les clients commerciaux, elle s'occupe du conseil et de la vente de solutions logistiques. Ainsi que de AR, cette dernière a fait une carrière de formatrice au sein de la même entreprise dans plusieurs services avant de former dans la branche commerce. La faitière de cette branche est la CIFIC Suisse (Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse). Les activités de cette branche se déploient principalement dans l'exécution de tâches administratives et organisationnelles et la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs. Concernant la HES, celui-ci est représenté par MH

et SB, les deux sont formatrices d'apprenti·e·s, mais SB est aussi responsable de la formation pour la HES, leurs tâches sont majoritairement administratives. Leur association professionnelle directe est l'AFCI-JU (Association pour la formation commerciale initiale pour le Canton du Jura), née de la réunification des associations de la branche administration publique et de la branche service et administration pour le canton du Jura.

La branche commerce est représentée par la répondante AR. L'organisation qui chapeaute cette branche est Commerce Suisse. Elle ne fournit pas de définition claire qui permette de différencier la branche commerce des autres branches dans ses documents. Dans le cadre d'une petite entreprise spécialisée en communication et graphisme, AR est en charge de l'entièreté de l'administration, en passant par contrats d'engagement et les salaires, aux contrats de vente et à la facturation des prestations.

6.4 Parcours professionnel des interlocutrices

Les formatrices interrogées ont des parcours assez hétérogènes avec des degrés d'expérience dans la formation qui diffèrent les unes des autres. En effet, sur les 6 personnes interrogées, seules GM a une expérience de la formation de moins de 5 ans. Quatre d'entre elles sont titulaires d'un CFC d'employé·e de commerce ; SB est titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale. Quant à AR, elle a appris le métier dans une ancienne régie à l'époque des formations de monopole (avant l'harmonisation des CFC), elle a ensuite fait une formation complémentaire qui lui a permis de devenir cadre au sein de son entreprise.

ALF est titulaire d'un CFC profil E dans la branche « banque » obtenu en 1989, elle a travaillé 4 ans dans ce secteur et 2 ans dans les assurances, pour ensuite changer de métier durant quelques années. A la suite de quoi elle réintègre un emploi d'employée de commerce dans la branche administration d'un canton romand, au poste de responsable des ressources humaine du secteur finances et se perfectionne ensuite par le biais d'un CAS en administration publique. Dans sa mission de formatrice elle est supervisée par une personne responsable de la formation professionnelle au sein de l'administration cantonale du canton, et par conséquent n'a pas été obligé de faire la formation pour obtenir l'attestation CFFE.

AR est titulaire d'un diplôme interne à l'entreprise que l'a formé. Après quelques années, elle suit une année de formation interne en 1990 afin d'accéder au statut de cadre au sein de l'entreprise, cette formation est composée de plusieurs modules de formation tels que l'entreprise en proposait à l'époque. Ces connaissances supplémentaires lui donnent la possibilité de dispenser de la formation auprès des apprenti·e·s. Néanmoins, le cadre de cette formation est

très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui et s'apparente plus à des cours théoriques sur les produits internes de l'entreprise. En 1998, cette entreprise se scinde en deux organismes, séparant logistique et télécommunications, et ainsi ces entités rejoignent le système de formation CFC. Par la suite AR est déplacée au centre logistique pour occuper le poste de *retail account manager* et c'est dans ce cadre qu'elle forme des apprenti·e·s employé·e·s de commerce durant une dizaine d'années. Par la suite, AR a intégré une petite entreprise de la branche « commerce ». Durant les trois dernières années de sa vie professionnelle, elle forme un apprenti dans cette entreprise. AR est titulaire de l'attestation CFFE qu'elle a dû passer pour pouvoir former ce dernier apprenti.

GM a obtenu un CFC d'employée de commerce profil E en 2013 grâce à un apprentissage accéléré de 2 ans après avoir obtenu un certificat dans une école de commerce privée. Après l'apprentissage, elle travaille deux ans dans un autre secteur avant de revenir au métier avec un premier emploi d'employé de commerce dans une petite entreprise du secteur de la restauration. En 2018, GM intègre un groupe d'assurance à Lausanne en tant que qu'employée de commerce gestionnaire des contrats. Les trois premiers mois, elle doit suivre une formation afin de connaître les produits du secteur contrat du groupe. En 2019, elle suit la formation interne de coach (c'est le nom donné au personnel formateur au sein du groupe) d'apprenti·e·s, et commence à former sa première apprentie cette année-là. Comme ALF, elle est supervisée par une personne responsable de la formation professionnelle au sein du groupe, et par conséquent n'a pas été obligé de faire la formation pour obtenir l'attestation CFFE.

MH a réalisé son apprentissage d'employée de commerce en école de commerce, pour ensuite continuer avec un *bachelor* à temps partiel en droit économique dans une HES, diplôme qu'elle obtient en 2020. En parallèle à ses études, elle travaille à l'administration d'une école professionnelle commerciale où elle forme sa première apprentie en 2017. En 2019 elle est engagée par la direction d'une école spécialisée dans son secrétariat général. La même année, elle effectue la formation CFFE pour être formatrice en entreprise.

MRS a fait un apprentissage d'employée de commerce dans une agence immobilière. Par la suite elle bifurque dans une nouvelle carrière après l'apprentissage pendant quelques années. Pour ensuite intégrer une formation de 15 mois dans la même entreprise que AR, et ainsi obtient le certificat d'assistante d'exploitation. Après quelques années, elle intègre le secteur international de l'entreprise, et après plusieurs restructurations, MRS se retrouve dans le secteur logistique et dans ce cadre, elle suit une formation en marketing en cours d'emploi, et c'est dans ce cadre qu'à

partir de 2017, elle forme des apprenti·e·s. Comme les deux répondantes ALF et GM, MRS est supervisée par une responsable de la formation et n'a pas suivi la formation CFFE.

SB est titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale effectué au lycée, elle part ensuite une année en échanges linguistiques. En 2013, elle commence un *bachelor* en économie d'entreprise en HES. En 2016, à la suite de son *bachelor*, elle effectue un remplacement de congé maternité en tant qu'assistante RH à la direction d'une école spécialisée. Suite au départ d'une collaboratrice, elle voit son engagement pérennisé à 80% dans le service RH, avec en plus des tâches RH, la formation et la gestion des apprenti·e·s employé·e·s de commerce. SB a, dans ce cadre, suivi les 40 heures de cours pour être formatrice en entreprise ainsi que d'autres formations complémentaires dispensées par AFCI-JU.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des informations développées précédemment.

Pseudo	Pseudo entreprise	Branche	Domaine de formation des apprenti·e·s	Faitière	Formation de formatrice	Formation de base	Engagement	Date de l'entretien
ALF	Canton	Administration publique	Recouvrement	OVAP	--	CFC employé·e de commerce, profil E	100%	2020
AR	Logistique + Commerce	Service et administration + Commerce	Logistique + Commerce	CIFC Suisse	CFFE	Autre formation	100%	2021
GM	Groupe d'assurance	Assurance privée	Contrats	AFA	--	CFC employé·e de commerce, profil E	100%	2021
MH	Haute école spécialisée	Service et administration	Secrétariat général	l'AFCI-JU	CFFE	CFC employé·e de commerce	60%	2022
MRS	Logistique	Service et administration	Logistique	CIFC Suisse	--	CFC employé·e de commerce	100%	2021
SB	Haute école spécialisée	Service et administration	Ressources humaines + Finances	l'AFCI-JU	CFFE	Certificat de maturité gymnasiale	80%	2022

Globalement, à part SB, toutes les personnes interrogées ont suivi une formation professionnelle sous une forme ou une autre. Elles démontrent de parcours plutôt ascendants entre leur formation initiale et leurs postes actuels, par leurs diverses formations post CFC ou en cours d'emploi. Le fait de former est aussi considéré par ces personnes comme une forme de mobilité verticale, même si celle-ci n'est accompagnée que d'une faible reconnaissance comme nous le verrons plus loin.

7 Résultats d'analyse des entretiens

7.1 Déroulement et cadre de la formation au sein des entreprises formatrices

Selon les réponses des répondantes, il est apparu une donnée commune aux quatre grandes entreprises et institutions (canton, assurance, HES, entreprise de logistique), que la formation est structurée sous la forme d'un parcours qui permet aux apprenti·e·s de passer par plusieurs secteurs ou domaines. Chaque apprenti·e passe donc au minimum dans trois entités complètement différentes, parfois plus, si ce sont des tournus de six mois. Cette organisation peut être entièrement décidée par les responsables de la formation, pour des raisons de places disponibles ou d'implémentation géographique des différents secteurs. Mais dans certains cas, les apprenti·e·s peuvent exprimer des préférences.

Dans l'entreprise de logistique par exemple, ce sont des tournus de six mois à un an. Chaque apprenti·e passe, en effet, six mois au guichet, puis les apprenti·e·s ont la possibilité d'intégrer le service finances, colis ou lettres - lesquels comprennent encore d'autres secteurs internes. Selon les disponibilités et les possibilités de déplacement de ces apprenti·e·s -, par exemple le service colis est excentré et nécessite de posséder un véhicule. Dans le cas de l'administration du canton, les tournus se font sur une année. L'apprenti·e fait un choix sur la base de propositions des responsables de la formation, puis passe un entretien préalable ou fait un essai de quelques jours dans le secteur choisi, avant de voir son choix validé lors d'un entretien final avec les personnes formatrices. Dans le cas du groupe d'assurances, l'apprenti·e choisit le site de sa formation, et à partir de là, elle ou il va tourner dans les services disponibles sur le site comme les contrats, le call center et l'agence. Dans la formation de l'école spécialisée, l'apprenti·e est suivi·e par six personnes formatrices tout au long de son parcours, car chaque année l'apprenti·e passe dans deux services. En première année la formation se passe à l'accueil et au secrétariat général de l'école spécialisée, en deuxième année l'apprenti·e intègre les services ressources humaines et finances, pour terminer en troisième année aux services enseignement et domaine santé.

Ce tournus appelle à une organisation préalable, outre les attentes du plan de formation, il faut composer avec les possibilités des entreprises, car selon l'année d'apprentissage, certains secteurs sont trop complexes pour un·e débutant·e comme en témoignent AR et MRS.

Donc on avait décidé que [...] « nous on va prendre que les troisièmes années ». Comme ça ils devaient être autonome. Tu travailles en fonction des mandats ou en

fonction de ce qui t'arrivait dessus, donc ce n'était pas assez structuré pour des apprentis [de 1^{ère} année].(AR, logistique, commerce)

Mais on demande à avoir des troisièmes années [...] on demande quand même de faire des choses qui ont des responsabilités avec des clients. On les laisse écrire aux clients, enfin on fait faire des choses par rapport à des offres. Parce qu'en fait, ils doivent être formés pour pouvoir ensuite faire notre travail. (MRS, logistique)

Il apparaît que ce tournus est organisé comme une montée en puissance dans la complexité du métier, ce qui demande une certaine autonomie des apprenti·e·s dans l'exécution de leurs tâches. Le tournus est choisi parce qu'il permet à l'apprenti·e de découvrir différents secteurs mais aussi des points d'intérêt plus particuliers en fonction de leur orientation et de la personnalité de chacun·e comme en témoigne ALF.

Et puis l'apprenti a la possibilité de choisir un domaine qui lui convient, si c'est un apprenti qui aime... le social... il aura la possibilité au service de la protection de l'adulte par exemple. (ALF, canton)

Dans le cas de la petite entreprise de communication et de graphisme, la formation en elle-même est plus classique dans sa structure avec une seule personne formatrice sur les trois années. Cependant même si les secteurs et les personnes formatrices ne changent pas ou peu, ce sont surtout les tâches et responsabilités qui évoluent.

Force est de constater, qu'au sortir de la formation, chaque apprenti·e aura un profil légèrement différent selon la taille de l'entreprise et les secteurs visités durant sa formation. Dans le cas de l'entreprise de logistique, les apprenti·e·s ont aussi accès à des workshops afin d'acquérir des bases communes en dehors des différents secteurs attribués. Les apprenti·e·s passent tous et toutes par une formation appelée « La Semaine Économique » en fin de leur apprentissage. Le but de cette semaine est de leur permettre d'appliquer une grande majorité des outils acquis au cours de leur formation dans la création d'une entreprise fictive.

Parmi mes répondantes, GM et MH forment des apprenti·e·s de 1^{ère} année. SB s'occupe de deuxièmes années. Dans le cas de ALF, il s'agit de deuxièmes ou des troisièmes années, et pour MRS ainsi que pour AR, lors de son engagement dans l'entreprise de logistique, ce sont exclusivement des apprenant·e·s de troisième année. Toutes mes répondantes n'ont qu'un·e apprenti·e à la fois, même si dans le cas de MRS il peut y avoir un chevauchement de deux

apprenti·e·s en cas de tournus d'une année entière d'une des deux personnes. De plus, ALF, AR et MRS ont des stagiaires de l'école de commerce en parallèle des apprenti·e·s.

7.2 Conditions de travail et de formation des formatrices

Dans d'autres recherches sur les personnes formatrices en entreprises (Lamamra et al., 2019), la question du temps, de la disponibilité à former en parallèle au travail productif est apparue comme cruciale. En effet le travail de formation est multiple et comprend entre autres le travail de transmission, d'évaluation, ainsi que l'organisation de la formation, le soutien aux apprenti·e·s et leur intégration dans l'entreprise, sans parler d'une éventuelle tâche de recrutement. Il était donc nécessaire de sonder les répondantes sur cette ressource, qu'elle soit en tant que décharge de temps pour former ou d'aide à l'encadrement par d'autres collègues. Sur mes six répondantes, trois d'entre elles ont clairement évoqué une tension entre le moment de former et le moment de produire. Elles doivent donc inventer des manières de faire afin de ne pas laisser l'apprenant·e seul·e ou de ne pas lui donner que des tâches d'exécution. La répondante ALF a pu obtenir de l'aide d'un assistant qui la soutient sur les aspects plus pratiques de la formation, ce qui lui donne la possibilité de dégager un jour par semaine pour la formation aux aspects plus théoriques du métier, comme les cadres légaux, soit seulement 20% de son emploi à 100%.

J'ai mon poste à 100%, et là-dedans je dois intégrer la formation des apprentis. Et dans ce cadre, dans ce rôle-là, que j'ai quelqu'un maintenant qui me donne un coup de main. Une personne qui a fait la formation, qui a terminé il y a deux ans maintenant. (ALF, canton)

Elle souligne qu'un jour par semaine ce n'est pas beaucoup de temps disponible pour l'apprenti·e, et qu'elle est obligée de prendre sur son temps de travail pour faire les vérifications du travail de l'apprenti·e, ce qui crée une tension par rapport à sa propre productivité.

... Mais dans mon temps de travail, je dirais je consacre sur la semaine, ça me fait un 20%. Un jour complet... Ce qui peut faire comprendre que c'est pas beaucoup de temps. (ALF, 155)...Typiquement de vérifier une tâche qu'ils auraient faite parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ça je le prend presque sur le travail. (ALF, canton)

Au sein de l'entreprise de logistique, AR, qui était y était formatrice à l'époque estime le taux à disposition pour former les apprenti·e·s à environ 10-15%. Elle aussi signale qu'il est insuffisant, et qu'elle ne pouvait pas former comme elle l'aurait souhaité et que, par ailleurs, elle a dû le faire

sur son temps de travail. Même si un temps pour la formation était prévu dans son cahier de charges, dans la réalité elle ne pouvait pas y consacrer ce temps en raison des tâches productives à accomplir.

A l'époque le cahier des tâches que j'avais, il était prévu un pourcentage pour former l'apprenti. Mais c'est clair après, suivant le boulot que tu as, tu peux pas...tu le fais en plus de ton boulot. (AR, logistique, commerce)

Le cas de MRS, formatrice dans la même entreprise de logistique, pointe vers une grande tension encore entre les tâches formatrices et la nécessité d'être productive. En effet, lorsqu'elle a accepté d'être formatrice, son cahier des charges professionnel n'a pas été modifié pour intégrer du temps pour la formation. De plus, de multiples restructurations de l'entreprise ont entraîné une augmentation de sa charge de travail productif. Néanmoins, une solution de partage de la formation avec ses collègues qu'elle appelle une holocratie - c'est-à-dire dans cet exemple, un partage de certaines tâches en fonction des connaissances de chacun·e·s - a été implémentée en 2018 au sein de son département pour la décharger en partie. Les collègues se sont ainsi vu·e·s attribuer des parties de la formation, néanmoins MRS reste la répondante de l'apprenant·e.

Alors c'est-à-dire que moi, oui c'est comme ça j'ai géré avec mes autres tâches, les apprenti·e·s, il n'y avait pas de pourcentage donné pour les apprenti·e·s, justement un temps j'en avais deux, j'avais des changements, j'avais beaucoup de choses à faire, donc c'était pas évident. (MRS, logistique)

La seule répondante qui a un temps de formation jugé suffisant est la répondante du groupe d'assurance, GM, car elle a 50% de son temps de travail dédié à la formation d'apprenti·e·s de première année. Au sein de l'école spécialisée, MH n'a pas de temps dévolu à l'apprenti, mais selon ses réponses, elle arrive en grande partie à absorber ce suivi pendant son temps de travail. SB a un pourcentage dévolu à la gestion de la formation, et semble aussi réussir à absorber ses tâches de formatrice dans ce cadre-là. Même si ces trois formatrices ne mentionnent pas de grandes difficultés relatives au manque de temps, les deux répondantes de l'école spécialisée mentionnent néanmoins qu'elles apprécieraient d'avoir le soutien de leurs collègues non formateur·trice·s dans cette tâche de formation. Ces dernières travaillent actuellement avec leurs autres collègues formateur·trice·s sur un système plus horizontal de formation sous la forme de parcours décrit plus haut. N'étant pas soutenu·e·s par leurs collègues non formateurs·trices, elles et ils estiment qu'en plus du fait qu'un tel système les déchargerait de certaines tâches formatrices, cela permettrait d'assurer une formation encore plus complète encore, comme en témoigne l'extrait suivant.

...On est quand même une institution de formation, c'est la matière première d'une [...] école spécialisée de transmettre du savoir et tout, donc on devrait quand même tous y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc il y a ce point-là, et puis le deuxième aspect c'est qu'on a des apprentis qui terminent leur apprentissage après trois ans, et puis ils ne savent même pas ce qui se passe dans un autre service. Moi je pense que ça peut être qu'une plus-value pour les apprentis, et puis rendre plus riche leur apprentissage. On a cette volonté de vraiment leur offrir une formation hyper complète, et puis le plus de compétences possibles, pour que à la fin des trois ans, et même les derniers mois, dernière année, ils soient et ils travaillent comme un employé (SB, école spécialisée)

Il est difficile de tirer des conclusions en comparant les différentes entreprises formatrices car le panel de répondantes n'est pas assez large pour permettre d'établir des généralités entre les différentes branches ou institutions. Néanmoins dans le cas de l'entreprise de logistique, ce manque de temps semble assez généralisé, en tous les cas concernant les apprenant·e·s en fin de parcours, comme en témoigne MRS.

Le temps oui, il y a un peu le manque de temps, mais ça vraiment c'est dans toutes les unités ... on s'est vu avec les formateurs, mais souvent c'est ça, ils ont tous leur travail, ils doivent le faire à 100% et en plus les apprentis. Bon certains ont dans leurs tâches vraiment c'est marqué, 20%... Mais c'est des gens qui ont plusieurs apprentis, ils ont 20% mais pour 8 apprenti·e·s. (MRS, logistique)

Cet extrait montre un dépassement de la norme légale du nombre d'apprentis évident, et même si l'ordonnance sur la formation employé·e de commerce CFC autorise ce genre de dépassement dans certains cas (art.15, alinéa 5, OFPR 412.101.221.73), il semble douteux que le ratio mentionné soit acceptable.

Il apparaît que trois formatrices sur les six interviewées sont partagées entre les impératifs de formation et de production, mais il existe une possibilité d'implémenter certaines solutions, telle que l'holocratie évoquée par MRS, qui a ainsi la possibilité de s'appuyer sur des collègues pour autant qu'elles et ils soient suffisamment nombreux. Par ailleurs, cette holocratie, en plus de décharger la formatrice d'une partie de la formation, encourage la socialisation de l'apprenti·e par le contact direct avec les autres personnes employées qui n'ont pas ce rôle de personne formatrice.

Cela va aussi dans le sens de la répondante SB, qui évoque une formation plus riche en enseignements si tout le monde y participe, néanmoins pour y arriver il est nécessaire que la hiérarchie adhère au projet et le soutienne. Sur ce point, cette répondante mentionne le manque de valorisation de ce rôle de formatrice, tout en mentionnant qu'avec les changements initiés par elle et ses collègues dans le but d'aller vers un plus grand partage des tâches avec les collègues non formateurs·trices -lesquels changements sont maintenant soutenus par leur direction- cette non valorisation, voire cette non visibilité du travail est en voie d'amélioration.

Heu... non c'est pas une hyper grande valorisation. Mais par contre, ça c'est en train de changer aussi avec ce qu'on met en place. Ce qu'on veut formaliser justement... Heu la direction est impliquée dans notre volonté de changement et dans le processus. Et du coup, là oui (SB, école spécialisée)

Ce manque de reconnaissance est aussi évoqué par une autre répondante, qui déplore que le travail de formation ne soit reconnu ni au niveau d'une décharge de temps, ni d'une rémunération spéciale.

...On n'a pas forcément de reconnaissance que ce soit au niveau du temps qu'on prend pour les apprentis, ni une rémunération particulière par rapport aux heures qu'on y passe, etc. Ils n'ont pas vraiment d'idées en fait du temps que ça nous prend, et puis des mises à jour qu'on doit faire, etc. De la présence qu'on doit apporter à l'apprenti, au niveau scolaire ... quand ça va pas au niveau du travail, même des fois dans la vie privé. Parce que voilà on vit vraiment avec les apprentis. Ils ont du mal à imaginer ça en fait (MH, école spécialisée)

Force est de constater que l'enjeu principal réside donc dans le fait de former au mieux tout en assumant les impératifs inhérents au travail, qu'ils soient de production ou de service. Ce manque de temps à disposition des formatrices peut être interpréter, en accord avec Lamamra et al (2019, p. 20) comme un signe de non reconnaissance du travail et de la complexité de la tâche de formation de la part de l'entreprise. Il est donc nécessaire de connaître davantage les motivations des personnes formatrices qui assument un travail supplémentaire sans en percevoir de bénéfices salariaux ou même simplement de décharge de leur temps de travail.

7.3 Les motivations des formatrices à former

Ainsi que décrit dans la partie des conditions de travail, les formatrices sont pour la plupart sous pression pour des raisons de temps, il est donc logique de s'interroger sur ce qui les motive dans l'acte de former. En premier lieu, il est important de déterminer s'il s'agit d'une volonté de leur part ou d'une demande de leur hiérarchie. Il apparaît que pour cinq sur six d'entre elles, il s'agit d'une injonction ou d'une proposition de leur hiérarchie. Les répondantes désignées comme personnes formatrices par leur entreprise ont toutefois majoritairement répondu qu'elles étaient attirées par ce rôle de formation. Parmi les raisons qui les conduisent à accepter ce poste, on trouve le désir de transmettre un savoir, de contribuer à une passation des connaissances afin de voir les apprenti·e·s évoluer et devenir des professionnels·le·s. Il est aussi mentionné que le fait d'être une personne formatrice permet d'étoffer son expérience professionnelle et d'ajouter une ligne à son CV. Pour SB, ce rôle est compris dans son poste dès le départ de son engagement et la question de la motivation s'est donc posée en termes d'acceptation ou non du poste. Elle précise qu'elle n'a pas de vocation particulière à former, mais qu'elle a, néanmoins, toujours eu un intérêt pour la pédagogie, pour l'aide à l'apprentissage, en fournissant plus jeune, par exemple, un soutien scolaire.

C'est venu avec le poste, je dirais que ça n'a pas été un choix forcément de ma part. Mais après c'est quelque chose que j'apprécie. (SB, école spécialisée)

Pour les autres répondantes, l'aspect vocationnel est souvent ressorti des réponses avec la mention de la satisfaction de voir les apprenti·e·s évoluer, d'observer le fruit de leur travail, et de trouver une gratification dans le fait d'obtenir un résultat.

On m'a posé la question, et puis c'était surtout la transmission du savoir qui me plaisait, et puis pour accompagner les jeunes vers cette autonomie, mais autonomie de manière globale... autonomie financière... autonomie dans la vie active... (ALF, canton)

Moi ce qui me plaît le plus c'est justement cette passation de connaissances. Vraiment de donner toutes les chances à l'apprenti de pouvoir se débrouiller par la suite, d'avoir tous les outils, enfin pas tous, parce que même moi je peux pas, enfin j'ai pas tous les outils. Mais tous les outils que moi j'ai, j'aime les partager et les donner à cette nouvelle génération qui va après devenir le professionnel... (MRS, logistique)

Concernant la formatrice de l'assurance, elle a clairement exprimé son désir de former des apprenti·e·s auprès de sa hiérarchie, elle l'explique par le fait qu'elle aurait souhaité être éducatrice dans sa jeunesse, mais qu'elle n'a pas pu suivre cette voie. Avec le rôle de personne formatrice en entreprise, elle obtient donc la possibilité de répondre à cette envie.

Moi j'ai toujours aimé, ça toujours été un rêve de coacher des apprentis, j'adore ça. Parce que à la base je voulais être éducatrice. (GM, assurance)

La question du don et de l'aide fournie aux autres est soulignée comme un aspect normal et nécessaire. Elles notent qu'elles-mêmes ont profité elles aussi de l'expérience des enseignant·e·s et des personnes formatrice dans le passé, et considèrent que c'est donc à leur tour de transmettre pour le futur. Ceci explique peut-être leur vocation en dépit des difficultés de temps évoquées plus haut par certaines formatrices.

Ça me nourrit, je trouve que c'est quelque chose, c'est aider les autres. C'est aider le prochain, et en plus des jeunes personnes et puis ça va leur servir pour le futur. (MRS, logistique)

De plus, le contact avec les jeunes est positif aussi dans le retour qu'elles et ils donnent aux formatrices. Celles-ci évoquent le fait de se remettre en question dans leur pratique professionnelle mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce rôle permet aussi de rester à niveau dans son domaine. L'aspect relationnel est un point important, bien qu'il soit mentionné que parfois celui-ci n'est pas simple selon le profil des apprenti·e·s.

Comme je dis, le rôle de formatrice ce que j'aimais le plus, c'était quand même le contact avec cette jeunesse, c'était dur, mais disons quand même, c'était intéressant de voir quel est leur parcours de vie, ce qu'ils pensaient faire de leur vie, donc ça franchement j'ai beaucoup aimé. (AR, logistique, commerce)

Dans le cas de l'extrait ci-dessous, la motivation se trouve aussi dans la reconnaissance d'être considérée comme une bonne formatrice de la part des apprenti·e·s.

Alors soit de leur apprendre des choses, leur métier, ensuite l'évolution. Parce que je vois très bien l'évolution quand ils arrivent à la fin, c'est de se dire qu'ils... en fait qu'ils ont compris ce que je leur ai expliqué, ils ont compris le travail, voilà. Aussi du fait que nous on a les évaluations, On en a deux par semestre, l'apprenti doit nous évaluer nous les formateurs, et nous les formateurs les apprentis. Et jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des

excellentes évaluations, et ça fait plaisir de voir que l'apprenti en fait nous met des bonnes notes. (GM, assurance)

Pour cinq formatrices, leur rôle est décrit comme vocationnel et s'inscrit dans la volonté de transmettre leur métier, quelle que soit la modalité qui les ait conduites à devenir formatrices. Même la personne qui reste la plus à distance de ce rôle, mentionne un intérêt pour la transmission de savoirs. De manière générale, elles évoquent plus des aspects relatifs au travail, à la passation de connaissances. L'aspect relationnel est aussi mentionné, particulièrement dans le cas de GM qui a un contact plus rapproché et plus personnel avec ses apprenant·e·s. Le fait qu'elle ait plus de temps dédié à leur formation que les autres répondantes ainsi qu'un écart d'âge plus réduit y contribue probablement. Toutes mentionnent en retirer une satisfaction personnelle dans le fait de voir les jeunes évoluer grâce à la formation qu'elles leur offrent. Néanmoins, comme nous l'avons vu plus haut, ceci est tempéré pour certaines d'entre elles, par la faible visibilité de leur travail et le manque de ressources temporelles mises à disposition. La seule réelle reconnaissance est celle qu'elles s'accordent elles-mêmes dans la satisfaction de voir leurs apprenant·e·s obtenir un CFC, et parfois par la reconnaissance directe de l'apprenti·e.

7.4 La personne formatrice en entreprise

Pour rappel, la loi sur la formation professionnelle précise que « les formateurs et formatrices disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat » (LFPr, art.45). Sur les six répondantes, seules trois d'entre elles ont suivi la formation CFFE et dans le cas de AR, cette formation a été suivie en toute fin de carrière, car elle a intégré une petite entreprise qui ne formait pas d'apprenti·e·s auparavant. Pour les autres formatrices, cette formation a été effectuée par la personne responsable de la formation, que les répondantes décrivent comme la personne responsable RH formation ou la personne responsable du centre de formation. Les répondantes sont en contact avec cette personne, néanmoins, il est difficile de décrire précisément la qualité des interactions, les entretiens n'étant pas orientés sur celles-ci. Cette personne responsable de la formation est toutefois représentée dans mon panel de répondantes par SB (école spécialisée). SB organise des sessions avec les personnes formatrices auxquelles elle délègue des tâches de formation, elle est aussi en charge du recrutement, en collaboration avec les formateurs·trices. Elle est la personne référente pour tout ce qui a trait au lien avec l'école professionnelle. C'est donc elle qui reçoit les informations du SEFRI ou des associations professionnelles cantonales, qui transmet les consignes dans le cadre de réunions ou de séminaires et qui organise mensuellement des réunions avec les autres personnes formatrices pour discuter des apprenant·e·s et passer en revue les questions et les éventuels problèmes.

Les autres répondantes ont dû suivre une courte petite formation interne afin d'être aptes à endosser ce rôle de personne formatrice. ALF évoque des demi-journées de cours internes lors des changements dans l'ordonnance de formation, ainsi que des séances pour faire le point de la situation avec les formateurs·trices et les apprenti·e·s. GM a suivi trois jours de cours internes à l'entreprise qui se sont soldés par une attestation de formation du groupe d'assurance. Les personnes formatrices reçoivent une formation interne pour être considérées comme aptes à former, c'est le cas dans tous les témoignages, mais cela n'est pas toujours mis en application comme en témoigne MRS qui devait suivre une formation de trois jours mais qui finalement ne l'a pas faite.

Alors je n'ai pas de formation en tant que formatrice, parce que dans cette entreprise, on a un système qui fait que ce sont certaines personnes qui ont vraiment les documents, les formations, et nous on fait peut-être des formations rapides de deux – trois jours. Pour avoir quand même des compétences et... pouvoir suivre les apprenti·e·s ... et pour finir je ne l'ai pas fait. Mais il faut croire que ça a été, parce que on m'a gardé donc ... ça va avec les apprenti·e·s, je n'ai pas eu de soucis. (MRS, logistique)

Il apparaît donc que les personnes formatrices dans ces entreprises sont souvent coachées par un·e responsable qui va leur communiquer les grandes lignes des obligations de formation, leur transmettre les plans de formation, mais sans que soit réellement précisé la teneur de leurs tâches. La seule exception est celle de l'école spécialisée dans laquelle toutes les personnes formatrices suivent la formation de base. Au sein de l'institution, les décisions semblent se prendre de manière relativement horizontale entre les personnes formatrices, par le biais de groupe de travail et de réflexion notamment. Cela s'explique peut-être par le fait que SB, la responsable formation dans cette école, assume aussi le rôle de formatrice des apprenti·e·s de deuxième année, et ainsi la met contact avec la réalité du travail de formation d'apprenti·e·s.

7.5 Respect des contenus de la formation

Au moment des premiers entretiens, en 2020 et 2021 les formatrices ont répondu unanimement qu'elles n'avaient pas d'informations sur la réforme du plan de formation 2022, et qu'elles se référeraient au plan de 2017. Les entretiens se sont donc concentrés sur le plan encore en vigueur à ce moment et les contenus mêmes de la formation, ainsi que sur le niveau de prescription qui leur est fourni par le centre de formation. La mention des objectifs évaluateurs et des situations de travail et d'apprentissage (STA) est apparue à ce moment dans les entretiens. Pour les entreprises comme la logistique, l'assurance ou le canton des outils

informatiques sont mis à disposition des personnes formatrices, afin de les accompagner dans ce travail d'organisation et d'évaluation de la formation. Dans les témoignages, il apparaît que la formation est structurée de manière assez cadrée dans ses grandes lignes et que les outils à disposition pour former, qu'ils soient sous forme de classeur ou sous la forme de ressource électronique leur paraissent suffisantes. Néanmoins, lorsqu'elles sont interrogées plus en profondeur, plusieurs d'entre elles ont souligné que le traitement des contenus et des objectifs repose en grande partie sur leur propre vision de la formation, qu'elles définissent ce qui leur paraît important dans le métier et comment ces points doivent être développés durant la formation. Les extraits ci-dessous commentent la manière d'encadrer les contenus de formation.

...C'est avec le recul et l'expérience qu'on arrive après à affiner un peu ces informations, parce que ...C'est vrai qu'ils sont très généraux, et puis en fait, moi je les adapte en fonction de notre domaine. (ALF, canton)

Parce que je me dis, moi je fais mon truc à moi, ça me convient, je vois que ça marche très bien, et j'ai pas envie de faire pareil que les autres. (GM, assurance)

Certaines critiquent le fait qu'avec le support fourni dans les dossiers de formation, il est tout-à-fait possible d'interpréter le contenu et de se contenter de faire seulement le minimum requis ou, au contraire, d'aller plus en profondeur dans les objectifs. En effet idéalement, l'apprenti·e doit répéter un même objectif sur plusieurs places de formation ou sur plusieurs tâches, afin de cumuler un maximum d'expérience. La formatrice ALF évoque dans l'extrait suivant, la situation d'une réclamation qui peut être traitée de différentes manières, afin que l'apprenti·e expérimente une diversité de situations, ou simplement abordée en surface. Dans ce deuxième cas, ce traitement superficiel ne suffirait pas à couvrir la totalité de l'objectif évaluateur. Malheureusement, selon elle, cela semble être une méthode parfois appliquée dans certains lieux de formation.

... Peut-être là qu'il y a une limite à ces plans de formation, c'est que la personne elle peut peut-être juste [...], concernant la réclamation, juste faire une lettre qui répond à un truc, et puis on n'ira pas jusqu'au bout de l'objectif. Et puis sur tous les objectifs de cet apprenti [...] durant cette année-là, et bien il ne sera jamais dans l'exhaustivité, c'est sûr, mais il aura peut-être atteint que le 20% des objectifs qui sont requis. (ALF, canton)

La qualité des tâches est mentionnée, car pour un objectif et ou une situation de travail, il est possible de l'interpréter différemment, ce peut être par le biais de tâches d'exécution ou par le biais de tâches qui nécessitent de la réflexion. Ainsi la manière dont les tâches sont abordées par la formatrice et données à faire à l'apprenant·e peut avoir un impact sur la qualité de sa formation.

MRS est encore plus explicite sur la qualité des tâches données aux apprenti·e·s, lorsqu'elle mentionne la question de la rentabilité des employé·e·s ainsi que des apprenti·e·s. En effet, lors d'une restructuration, l'entreprise a standardisé plusieurs processus, ce qui a eu pour effet de modifier la qualité des tâches qui sont devenues plus basiques et plus répétitives.

Donc déjà nous-même nous avons eu un travail d'exécution, [...] on était plus comme avant avec beaucoup dans les projets, etc. Parce qu'on n'avait pas le temps.[...] et donc également nous donnions des tâches aux apprentis étaient plus simples. [...] mais en même temps, personnellement, je me dis qu'il faut qu'il apprenne le métier. Et il faut tout lui faire voir, mais pas que de la cochonnerie, hein ! (MRS, logistique)

MG quant à elle s'exprime sur la qualité de l'encadrement, lorsqu'elle mentionne certain·e·s collègues formateur·trices qui ne prennent pas le temps d'expliquer les tenants et aboutissants de la tâche donnée aux apprenti·e·s, et qui les considèrent comme des exécutant·e·s plus que comme des apprenant·e·s.

Oui et puis voilà en fait, les autres coachs, je ne pense pas qu'ils avaient une vraie patience, et puis je pense qu'en fait quand ils avaient des apprentis, direct ce qu'ils faisaient quand qu'ils arrivaient, ils les faisaient bosser... Il faut que l'apprenti fasse ça et ça, sans explications... (GM, assurance)

Dans le cas de AR qui n'a suivi qu'un apprenti sur les trois ans, les supports lui ont été fournis directement par le département de la formation professionnelle de son canton ainsi qu'un outil informatique pour enregistrer la carrière de l'apprenti. Elle considère que les supports sont suffisants et donne un cadre concret à la formation. Elle mentionne avoir suivi le plan de formation, mais ne s'exprime pas sur les contenus réellement enseignés, elle avoue aussi que son apprenti a dû faire de nombreuses tâches annexes très éloignées de sa formation d'employé de commerce.

Ben c'est vrai qu'au début les premières années, il en a porté des cartons et tout...Et monté des stands et des choses comme ça, mais bon c'était le boulot qui voulait ça aussi. (AR, logistique, commerce)

Dans la partie précédente, il est apparu que l'accès au rôle de formatrice, n'est en réalité pas cantonné au fait d'avoir suivi la formation CFFE, qu'une personne responsable de la formation peut distribuer les missions à des personnes en charge de former les apprenti·e·s et que ces tâches inhérentes à la formation semblent faiblement prescrites. Les répondantes, affirment

toutefois détenir les informations et supports nécessaires pour mener à bien ce rôle de formatrice d'apprenti·e·s. Néanmoins, lorsqu'elles sont interrogées de manière plus poussée, elles admettent faire « au mieux » en fonction de leur vision du métier et de leurs possibilités. Ce manque de prescription a pour effet d'ajouter de la complexité dans leur travail de formation, mais aussi de cacher la somme de travail réel effectué par les personnes formatrices. Tout ce travail se fait en parallèle ou en plus de leur travail, et se traduit parfois en heures supplémentaires. Cela a pour conséquence un sentiment de tiraillement entre le travail à faire et leur volonté de bien former tel que l'ont décrit Lamamra et al. (2019) dans leur recherche. Ce tiraillement peut aussi influencer la manière de former, et donc impacter la qualité de la formation.

7.6 Rôle socialisateur de la personne formatrice

Comme on l'a vu plus haut, la personne formatrice est en charge des tâches de formation, dont le travail de suivi et d'évaluation particulièrement importants lors des STA, mais assume aussi la charge de la socialisation de l'apprenti·e. Il est apparu dans les entretiens que les apprenti·e·s doivent connaître les services et/ou produits de l'entreprise, mais aussi que ces entreprises ont des attentes comportementales claires et en adéquation avec le métier d'employé de commerce. La charge d'inculquer cela aux apprenti·e·s revient à nouveau aux personnes formatrices. Dans l'ensemble, les formatrices ont plutôt cité une socialisation liée au travail et au monde adulte, laquelle socialisation se base majoritairement sur les compétences transversales comme les savoirs-être, les savoirs relationnels et les attitudes au travail. La socialisation à l'entreprise a très peu été abordée, à part lors des mentions de la participation des apprenti·e·s aux séminaires organisés par certaines entreprises.

Ils ne veulent plus faire un téléphone, ou alors lorsqu'ils croisent quelqu'un dans le même bureau, ils ne vont pas dire bonjour, ou alors venir avec une tenue qui n'est pas adaptée au monde professionnel dans lequel ils évoluent, etc. Ben ça on doit aussi leur apprendre, et ils doivent aussi acquérir ces notions-là. Mais là aussi sur la durée, et ils peuvent pas..., c'est pas inné chez tout le monde. Et puis ils doivent aussi développer ça ... (MH, école spécialisée)

Ce rôle socialisateur et de soutien a été particulièrement souligné par la répondante GM qui s'occupe d'apprenant·e·s de première année. Elle mentionne le cas d'un apprenti de première année qui éprouvaient des difficultés dans la formation et qu'elle a soutenu de plusieurs manières comme en témoigne l'extrait suivant.

Mais après ça dépend des apprentis, typiquement celui-ci que j'ai maintenant depuis le mois d'août, jusqu'à fin janvier : les premiers jours je voyais qu'il est tout nouveau, c'est le premier semestre. Il était très timide, un peu mal, à la limite ça me faisait mal au cœur, parce que voilà on se met à la place de l'apprenti. On se dit que quand il sort de là, il doit être perdu. Puis du coup sur deux jours ...j'ai voulu faire connaissance avec cette personne. (GM, assurance)

Dans l'entretien, elle mentionne une situation dans laquelle elle s'implique à défendre une apprentie qui n'avait pas le niveau, face à ses collègues et supérieur·e·s hiérarchiques. La vocation initiale de GM à être éducatrice semble influencer la manière dont elle appréhende la socialisation de ses apprenti·e·s, car elle mène son rôle de socialisation en intégrant l'apprenti·e dans tous les aspects de la vie en entreprise.

C'est rare que je les laisse seuls, je les laisse seuls si vraiment je prévois de manger avec une collègue toute seule. Parce que des fois ça arrive, j'ai besoin de me retrouver seule, ou alors parce que je suis pas là à midi je suis ailleurs. Autrement si je mange avec les autres, mes collègues, et bien il mange avec moi. (GM, assurance)

Une autre répondante dans l'extrait ci-dessous, évoque la socialisation de l'apprenti·e au monde adulte par le fait de représenter une personne d'influence plus âgée. Dans cet exemple la socialisation se fait par le biais conversations généralistes éloignées du cœur du métier. Elle rattache cette socialisation à une employabilité nourrie par des compétences personnelles ainsi qu'une culture générale.

[...] je pense que c'est un rôle important, parce que à la fois en tant que formateur, on échange beaucoup avec l'apprenti, et des fois on échange sur des sujets divers et variés, on est plus vieux qu'eux, donc on a, je ne veux pas dire qu'on est un modèle, mais au travail on les voit quand même, je ne sais pas, 25-30 heures par semaine. Donc ce qu'on fait peut aussi les influencer, ce qu'on dit. Si on les pousse à échanger, par exemple sur la guerre en Ukraine, ils vont nous porter attention. On peut les stimuler à l'actualité, ou au monde qui les entoure aussi, et pis c'est vrai que c'est aussi un peu notre rôle, parce que c'est vrai que si finalement on l'amène à avoir un CFC, à être bien sur le marché, à être employable, etc. Et bien je pense que les aspects, culture générale, gestion, respect, présentation, etc, sont importants aussi. (MH, école spécialisée)

Les autres répondantes ont moins développé ce point de la socialisation de l'apprenti·e mais à la question « quels sont les principaux mots clés pour décrire le rôle de le personne formatrice

auprès des apprenti·e·s », ALF évoque les notions d'accompagnement, de soutien, de référente de coaching et d'indépendance. Après une demande de précision sur la signification de ces mots clés, sur quelle partie elle met précisément le plus l'accent, elle a insisté sur l'importance d'un savoir-être au sein de l'institution.

... Moi je suis plus pour une majoration sur le savoir-être, l'apprentissage du savoir-être. Parce que dans mes convictions, je pense que quelqu'un qui a un comportement adéquat, il va se débrouiller dans n'importe quel domaine au niveau du savoir. (ALF, canton)

Il est visible au travers de ces quelques réponses que leur rôle est multiple. On voit que les formatrices doivent assumer le rôle de transmission, et cette transmission concerne aussi bien les savoirs métier que la manière de travailler en entreprise et de se comporter en professionnel avec un accent fort sur les savoirs-être. Elles ont un rôle de soutien de l'apprenti·e mais doivent aussi veiller à sa bonne intégration dans l'entreprise et auprès des collègues. Le fait d'être un modèle qui pourrait influencer l'apprenti·e est aussi mentionné en lien avec le passage vers le monde adulte et une future employabilité. Dans certains cas, elles recrutent ou font partie du processus de recrutement. Et dans le cas de SB, elle doit organiser la formation avec les différentes personnes formatrices, gérer le lien avec les écoles et faire l'interface entre l'association professionnelle et l'institution.

7.7 Tâche de recrutement

Suite aux entretiens de 2022 avec les formatrices de l'école spécialisée, la question du plan de formation 2022 a été davantage abordée. Les deux formatrices ont pris connaissance des grandes lignes de la réforme suite à une communication de l'AFCI-JU qui leur a communiqué des liens internet. Toutefois, elles précisent de pas avoir d'idées très claires sur le contenu de cette réforme. SB souligne que de manière générale, les informations leur parviennent assez tardivement, en général au mois de juin pour une application en août. SB précise que l'AFCI-JU prévoit d'organiser des cours pour aider les responsables de la formation à implémenter ces changements. Néanmoins, quelques points ont retenu son attention. Elle évoque des filières plus axées sur le marketing et les finances et elle s'interroge sur les possibilités d'intégrer réellement ces aspects dans la formation de leur apprenti·e·s dans le cadre de leur école spécialisée. Son impression générale : l'exigence d'un niveau plus élevé encore, alors qu'elle le trouve déjà très pointu actuellement. Elle relève le fait que les résultats scolaires prennent aussi de plus en plus d'importance et souligne les difficultés de recrutement des apprenti·e·s avec un bagage scolaire suffisant.

C'est un niveau de formation qui est hyper élevé moi je trouve. Moi qui ai fait le lycée par exemple, l'école de commerce, je trouve c'est hyper pointu. Et de plus en plus maintenant on regarde le bulletin scolaire... dans le cadre du processus de recrutement. Avant on ne regardait pas forcément. (SB, école spécialisée).

Ce point est corroboré par sa collègue MH qui ajoute que la contrainte du temps à former impacte le choix des apprenti·e·s ; les apprenti·e·s avec un bon niveau scolaire sont favorisé·e·s au moment du recrutement comme en témoigne l'extrait suivant.

C'est un peu dur de dire ça, mais comme la formation en école [professionnelle] est très compliquée, et est souvent sous-estimée, notamment au niveau connaissances économiques, financières et langues. On est obligés de prendre des dossiers scolaires qui sont bons, voire très bons... C'est vrai qu'on a eu des apprentis, on en a une en l'occurrence où l'école c'était plus compliqué, et puis du coup, là on bataille beaucoup plus, ça nous prend aussi plus de temps et c'est plus compliqué pour elle de se heu...concentrer au travail. (MH, école spécialisée)

On voit dans le second extrait que lors des recrutements précédents, pour lesquels les critères en matière d'attentes scolaires étaient plus souples, les apprenti·e·s recruté·e·s avec un niveau scolaire moyen ont éprouvé des difficultés importantes à l'école professionnelle. SB précise qu'une d'entre elles n'a obtenu son CFC que grâce au fait que les examens avaient été supprimés durant le Covid, et que pour l'autre apprentie encore en formation, seul le fait de la passer en niveau B, avec un allègement des attentes scolaires, lui a permis de continuer sereinement. Néanmoins avec la réforme, les niveaux vont disparaître et par conséquent, pour les apprenti·e·s avec des résultats scolaires moyens, cet apprentissage pourrait ne plus être accessible. Selon SB, ces attentes très élevées risquent de rendre la formation employé·e·s de commerce CFC très élitiste et sans doute inaccessible à une majorité de jeunes.

En plus de ces attentes scolaires s'ajoutent des attentes de qualité personnelles de la part des jeunes, en effet, lors du recrutement, les personnes formatrices sont attentives à l'intérêt des jeunes pour ce métier ainsi qu'à leurs compétences de savoirs-être.

Le point où on regarde le plus, je dirais c'est l'intérêt pour le métier d'employé de commerce. Ou si c'est juste parce que c'est un apprentissage qui ouvre la porte à plein d'autres choses derrière. S'ils veulent juste faire un apprentissage pour faire un apprentissage [...]. (SB, école spécialisée)

En entretien, je dirais que ce que à quoi personnellement j'accorde beaucoup d'importance, c'est simplement la politesse, le respect, le sourire [...]. Après, j'aime bien aussi voir si l'apprenti a des projets d'avenir. Alors des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est des jeunes, 14-15 ans, mais juste voir s'il voit l'apprentissage d'employé de commerce comme un tremplin vers autre chose, ou s'ils font juste ça parce que c'est un apprentissage, entre guillemets, fourre-y tout. (MH, école spécialisée)

Il apparaît dans les réponses qu'au moment du recrutement, les attentes sur le niveau scolaire sont déjà élevées et le seront sans doute encore plus avec la nouvelle réforme, et à cela s'ajoutent d'autres critères liés à des compétences personnelles, comme la politesse ou le respect. De plus, la personne doit avoir un intérêt pour le métier et pour l'institution, voire même des projets d'avenir post CFC. Ces multiples attentes au moment du recrutement peuvent avoir pour effet un accroissement de la difficulté pour les jeunes à trouver une place d'apprentissage, ainsi que des tensions pour les entreprises dans le recrutement d'apprenti·e·s capables de répondre aux attentes de cet apprentissage.

7.8 Description du métier d'employé·e de commerce

Le métier d'employé·e de commerce comporte de nombreuses branches et sa description en est par conséquent assez variée voire compliquée, aussi il paraît important de connaître la définition générale qu'en donnent les personnes interviewées. A cette question, il est clairement ressorti que c'est un métier d'interface qui nécessite de nombreuses compétences, organisationnelles et personnelles en plus de compétences relatives à l'exécution. Lors des entretiens, les répondantes ont fourni plus ou moins les mêmes réponses. Une des répondante décrit l'employé·e de commerce en utilisant l'image d'un couteau suisse pour décrire l'aspect multitâches et polyvalent de ce métier. Ceci ressort de tous les entretiens comme en témoigne l'extrait suivant qui cite des compétences métier:

Dans les petites sociétés souvent ils ont besoin d'un employé de commerce, et donc il fait toutes ces tâches administratives. Donc il peut envoyer des contrats, il peut faire des lettres, il peut ... donc il fait tout ce qui est secrétariat, et aussi quelque chose de réception, il accueille les clients ? Il peut faire de la comptabilité, parce que ça c'est toutes des choses qui sont apprises dans la formation d'employé de commerce. Et il y a aussi tout ce qui est marketing aussi, tout ce qui est la vente. (MRS, logistique)

Les compétences comme la capacité à résoudre des problèmes et le fait d'avoir de l'entregent sont aussi mises en avant dans les interviews comme le montrent les extraits suivants :

Chez nous à la vente, c'est vraiment, on a besoin de personnes qui peuvent résoudre des problèmes, parce qu'en fait on est un petit peu le lien de plusieurs entités, de plusieurs unités. (MRS, logistique)

...Ben de l'entregent, parce que tu es souvent dans des... justement dans ces domaines de service, donc tu es un peu la plaque tournante... (AR, logistique, commerce)

Ce métier multitâche qui nécessite des compétences diversifiées car les tâches sont très différentes les unes des autres. Dans le deuxième extrait, l'image du trousseau de clefs est mentionnée. Selon ALF cette formation offre une multitude d'outils utilisables quels que soient les plans de carrière des apprenti·e·s par exemple une entrée dans le monde professionnel ou une autre formation en tertiaire, ou encore un changement de branche d'activité.

Ben disons que c'est un métier où tu dois être multitâches, donc... Par exemple dans une petite structure où j'étais, il faisait de la compta, il faisait de la rédaction, il a fait un journal de bord, ou un journal pour le personnel, donc il y avait quand même des choses Les compétences, voilà alors là je pense que les compétences c'est l'autonomie, ces gamins on les prépare à être autonomes et à partir vers autre chose donc... C'est une ouverture vers le monde (AR, logistique, commerce)

Et puis, si on revient à une des premières questions au niveau du métier, il y a beaucoup de jeunes qui prennent ça comme un trousseau de clé. Cette formation-là employé de commerce... et puis après ça leur permettra de s'orienter sur autre chose, si tout à coup ils changent d'idée. Mais au moins d'avoir ce CFC d'employé de commerce, ils ont au moins un papier qui leur ouvre pas mal de portes. (ALF, canton)

AR mentionne que cet apprentissage donne une autonomie aux apprenti·e·s qui leur permet d'aller vers autre chose, sans donner plus de précision sur cet autre chose qu'elle qualifie comme une ouverture vers le monde, mais qu'il peut aussi être une bonne base vers l'entrepreneuriat, la formation professionnelle initiale permettant d'acquérir les bases nécessaires.

Mais ils ont quand même acquis, moi je trouve qu'ils acquièrent cette base de... Tu as fait employé de commerce, je veux dire, tu sais tenir un budget, tu sais tenir une petite structure après tu te débrouilles. Je veux dire tu veux monter ton entreprise, tu as une bonne base. (AR, logistique, commerce)

Pour continuer de développer ce point sur la teneur du métier il était nécessaire de comprendre quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce métier, il a donc été demandé aux répondantes de décrire l'apprenti·e idéal·e. Les réponses se déclinent à nouveau sur des aspects techniques et personnels. Les répondantes insistent aussi sur le fait que l'apprenant·e doit comprendre les processus pour trouver de la satisfaction dans son travail et continuer d'être motivé·e.

Alors il y a, typiquement au niveau de l'exécution des tâches, heu... c'est d'avoir la satisfaction d'exécuter une tâche et d'avoir un résultat à la fin. C'est-à-dire on donne une consigne et on part d'un point A pour arriver à un point B. (ALF, canton)

La question de l'organisation et de la tenue des délais est souvent évoquée. Si ce sont des compétences relativement basiques qui semblent être liées à la plupart des métiers, dans le cadre du métier d'employé·e de commerce, en raison de sa fonction d'interface entre plusieurs secteurs, cet impératif encore plus prégnant puisqu'il est impératif de ne pas ralentir les processus comme en témoigne ALF ci-dessous.

Heu c'est quelqu'un aussi, après c'est peut-être plus spécifique chez nous, mais qui sait tenir des délais. (ALF, canton)

La compétence de proactivité est soulignée par les répondantes qui s'occupent d'apprenti·e·s de deuxième et troisième année. En effet, il apparaît que la satisfaction est conditionnée par une capacité à intervenir dans le travail que ce soit par un aspect créatif d'amélioration des processus, soit par une proactivité, en devançant les demandes, en cherchant des solutions par soi-même, en réfléchissant de manière globale. L'ouverture et la curiosité sont aussi évoquées par la répondante GM qui forme des premières années. Globalement, en plus de l'autonomie de pratique, les répondantes attendent une autonomie de pensée, soit l'attente que l'apprenti·e dépasse les prescriptions pour travailler de manière plus autonome et proposer des solutions. MRS souligne que cette proactivité peut être en partie formée et accompagnée en montrant les processus de manière claire ; toutefois, elle mentionne aussi que c'est un trait de caractère propre à chacun·e et que tout le monde n'est pas apte à être proactif. Pour elle aussi la curiosité joue un grand rôle dans la volonté et la motivation à apprendre.

Voilà et qu'est-ce que j'attends, c'est justement cette proactivité, je la mets tout-de-suite en avant, c'est-à-dire qu'il faut essayer, avoir des idées et les proposer ces idées, ou quand on dit quelque chose, de penser à ce qu'il y a après cette chose. (MRS, logistique)

Alors dans ma branche, ou disons pour le travail... après je pense que ça change de personnalité à personnalité, mais moi je pense que la personne doit être réactive, proactive, et la proactivité ça c'est pas (soupir), c'est difficile... L'ouverture d'esprit dans le sens être curieux, et si on est curieux, on a envie d'apprendre et on fait les choses un peu plus je pense, on a plus de motivation pour les faire. (MRS, logistique)

Bien que difficile à décrire, particulièrement en raison des différences entre les branches, il apparaît toutefois que le métier d'employé·e de commerce se caractérise par une importante polyvalence et nécessite donc une grande flexibilité de la part des personnes qui l'exercent. De nombreuses compétences sont sollicitées dont les principales le plus souvent mentionnées sont : organisation, respect des délais, autonomie, proactivité, débrouillardise, curiosité, en plus des compétences sociales comme l'entregent, le savoir-vivre et la politesse. Évidemment, chacune des répondantes insiste sur le fait de connaître les compétences inhérentes au métier qui servent de base pour être capable de l'exercer et devenir un·e professionnel·le, mais cette connaissance doit être accompagnée de compétences transversales telles qu'énoncées ci-dessus pour pouvoir l'exercer correctement. C'est d'autant plus important lorsque ce métier est une interface qui permet de faire fonctionner différents services et demande une grande capacité d'adaptation face aux divers problèmes qui peuvent se poser dans la collaboration avec ces autres services.

7.9 Points de vue des formatrices sur la notion d'autonomie

Dans le rapport sur les compétences transversales (Scharnhorst & Kaiser, 2018a) l'autonomie est souvent citée en lien avec des tâches relatives à l'exécution, au même niveau que la propension à la performance, l'esprit d'initiative, la proactivité, la résolution de problèmes et un sens de l'organisation (Scharnhorst & Kaiser, 2018a). Néanmoins si l'on se réfère à la description de l'autonomie comme institution sociale telle que Zimmermann la décrit (2017, p. 93), dans cette conception, la personne autonome met toutes ses facettes au service de la performance économique de l'entreprise. Ainsi les employé·e·s doivent s'engager pleinement en activant des compétences cognitives comme la motivation et la créativité (Bröckling, 2016, cité par Bömer et al., 2020, p. 239). En se référant à la notion économique de l'autonomie, à cette injonction du monde du travail, l'autonomie pourrait être comprise comme la somme de ces compétences auxquelles viennent se rajouter la compétence de flexibilité et des qualités cognitives telles qu'un esprit d'analyse et de conceptualisation. Ceci va dans le sens de Perrenoud (2002), qui dit que les compétences ne font pas l'autonomie, mais qu'elles y contribuent. Autrement dit l'autonomie peut se voir par l'activation d'un ensemble de différentes compétences.

Comme on l'a vu dans les paragraphes précédents, les compétences personnelles sont cruciales pour se débrouiller mais aussi se démarquer dans ce métier, et ainsi devenir autonome. Quand est-il du côté de la formation ? Car selon Scharnhorst et al. (2018a, p. 7), la définition des compétences transversales et des objectifs de formation sont trop vagues pour que les professionnels-le-s de la formation puissent les promouvoir concrètement. Comment les formatrices interrogées envisagent cette autonomie ? Sous quel aspect l'appréhendent-elles ?

Dans les quelques exemples qui suivent, l'autonomie est plus particulièrement liée à l'autonomie de pensée telle que développée par l'équipe de Lamamra et al. (2019, p. 26), bien que les répondantes évoquent aussi l'autonomie professionnelle comme condition sine qua none pour devenir un individu autonome, à l'exemple de la répondante ALF qui évoquait - dans un extrait plus haut dans le document - l'autonomie financière par le fait d'apprendre un métier. Cette même formatrice mentionne la capacité de l'apprenti·e à trouver des solutions par soi-même, d'être capable d'utiliser les outils mis à disposition afin d'aller plus loin, ceci dans le but de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Ceci est aussi relevé par SB qui mentionne différents niveaux d'autonomie, avec en premier niveau le fait d'être capable d'exécuter et répéter une tâche de manière autonome, pour ensuite aller vers le deuxième niveau, qui se rapproche de la proactivité par le fait de prendre les devants sans prescription par la personne formatrice.

Exactement, exactement, et puis ça c'est ce qu'on retrouve chez nous. Et puis moi je trouve que c'est important parce que ben... maintenant les jeunes ils font une formation peut-être à 20 ans et ils en ont pour plus de 40 ans, voire plus de travail. Donc autant qu'ils partent sur des bonnes bases, et puis qu'ils puissent s'épanouir, de par leur autonomie justement et pas être dans une dictature ou ils doivent faire heu... tout le temps la même chose. (ALF, canton)

La question de l'autonomie de l'apprenti·e dans la gestion de son apprentissage revient à plusieurs moments dans les entretiens. MRS l'évoque plus en lien avec l'autoréflexion, la prise de conscience et la gestion de son avancement dans l'apprentissage.

Oui il y a aussi un système d'autoréflexion qu'il doit faire. Moi je lis... Par exemple au début il dit, «Moi j'ai de la peine à faire ça » et puis après gentiment c'est bien qu'il mette au fur et à mesure tous les six mois pour dire « Ha oui c'est vrai qu'au début j'avais cette problématique, mais là ...en pratiquant, j'ai vu que... j'ai mieux compris, j'ai eu le déclic et j'ai compris, donc ça c'est en ordre », Ça c'est des réflexions qu'on leur demande de faire et qu'on valide ensuite à la fin... (MRS, logistique)

Pour GM, par contre, l'autonomie attendue de sa part auprès de ses apprenti·e·s est purement pratique. Sans doute parce qu'elle s'occupe de très jeunes personnes au tout début de leur apprentissage. Un·e apprenti·e autonome à son sens c'est quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, qui est capable de respecter les règles. Dans l'extrait suivant, AR évoque cette autonomie pratique qui apparaît accolée à la notion de l'autogestion.

Je pense que l'éducation, ça a à voir. Ben moi quand tu parles d'autonomie comme ça, moi je pense j'ai eu une apprentie, bon elle était stagiaire elle. Mais qui était brillantissime, j'en ai eu deux même, donc, alors là elles étaient autonomes, moi pour te dire j'ai passé une année de rêve donc. Elles étudiaient, j'avais pas besoin de surveiller, tout était fait nickel, elles faisaient les retours de rapport comme quoi c'était en ordre. Mais je peux te dire que c'est très, très rare. (AR, logistique et commerce)

A propos de l'autogestion de son parcours d'apprentissage, une autre répondante mentionne les outils informatiques qui accompagnent les apprenti·e·s dans cette gestion autonome de l'apprentissage. Notamment le système Konvink, dans lequel les apprenti·e·s doivent intégrer plusieurs éléments comme le projet interentreprises, des grilles de compétences et le portfolio d'apprentissage. Selon MH de l'école spécialisée, Konvink, est un outil qui oblige l'apprenti·e à être autonome dans la gestion de ses tâches de formation liées à sa branche, car les personnes formatrices ne doivent pas intervenir dans cette interface. Néanmoins dans la réalité, les personnes formatrices continuent à être présentes pour soutenir ou encadrer l'apprenti·e. Sa collègue SB précise que Konvink demande de l'autonomie, mais ne forme pas à l'autonomie.

Mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'il y a Konvink, j'ai l'impression que tout repose, [...] majoritairement sur les épaules de l'apprenti. Nous on n'est pas sensé l'aider à réaliser son mandat, à lui rappeler qu'il doit faire des grilles de compétences, qu'il doit déposer son projet deux semaines avant, etc [...] Mais je pense quand même que nous formateurs on doit continuer d'être là. (MH, école spécialisée)

Oui c'est pas ce Konvink qui va les aider [à acquérir de l'autonomie] en tout cas, je ne pense pas. Non parce que ça reste des jeunes, et puis, pas tous je dis, mais comme l'apprenti que j'ai maintenant en deuxième c'est une jeune, si elle n'a pas l'obligation de faire, elle ne va pas faire. (SB, école spécialisée)

Une autre répondante parle de l'outil informatique « Time2learn » qui est un planificateur de la formation pour l'entreprise. Le fonctionnement s'apparente à Konvink car l'apprenti·e doit aussi

y recenser des éléments de son travail, mais il sert aussi d'outil de contrôle pour les personnes formatrices contrairement à Konvink qui est majoritairement un instrument d'autogestion de son apprentissage à destination des apprenti·e·s.

Moi je pense que par rapport au programme de formation, je pense qu'ils aimeraient que justement les apprentis s'autogèrent, hein ! Donc fassent... Mais c'est ce que je pense déjà avec le système « time2learn » ; ils s'autogèrent, ils voient les objectifs qu'ils ont à travailler, et ils vont travailler ces objectifs, ils peuvent aller voir où ils en sont. C'est eux-mêmes qui vont dans ce système, et là déjà je trouve qu'il y a de l'autonomie, maintenant peut-être qu'ils veulent faire autre chose pour avoir encore plus d'autonomie, mais dans le système pour apprendre, je trouve qu'il y a déjà ce système informatique [...] Time2learn, qui est vraiment très bien fait par rapport à ça, et ils vont choisir... alors on a choisi les objectifs mais ils vont travailler, et ils vont ensuite faire un document qu'ils vont insérer dans ce système pour que nous le voyions, les formateurs, et eux-mêmes... (MRS, logistique)

Néanmoins, cette autogestion est considérée comme une difficulté supplémentaire dans le parcours de l'apprenti·e : la répondante MH estime que la charge de l'apprentissage repose lourdement sur les épaules de l'apprenti·e, qui doit déjà gérer trois vies, entre le travail, l'école et les cours interentreprises. Dans l'extrait suivant MRS évoque la période du premier confinement Covid, et le télétravail, qui était particulièrement exigeant mais qui pouvait aussi être formateur en termes d'autonomie. Ce sujet du télétravail apparaît par ailleurs plusieurs fois dans les propos des répondantes et est souvent lié à la notion d'autonomie.

Ensuite par rapport à l'autonomie, par rapport à moi ce que je pense, heu... pour augmenter l'autonomie, là on a eu cette crise, justement on est en plein Covid, là le télétravail a aussi aidé à devenir autonome et indépendant. Parce que c'est vrai que on ne peut pas être connectés comme on était avant au bureau où on était juste à côté l'un de l'autre. Maintenant on peut pas être connectés toute la journée en visuel, donc il y a des tâches qui sont données. La personne doit s'organiser. On a un système de tâches, on donne des délais et c'est à l'apprenti de vraiment gérer son temps. (MRS, logistique)

Toutefois, les formatrices reconnaissent que tous les individus ne sont pas capables d'être autonomes, AR évoque même la rareté de cette qualité chez ses apprenti·e·s. MH et SB mentionnent la difficulté à développer cette qualité chez certaines personnes, et que parfois c'est tout simplement impossible, et qu'un cadre sera toujours nécessaire.

Voilà alors c'est ça, et après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, des personnes, des personnalités qui restent plutôt dans l'exécution et bien c'est très bien ! Ca veut dire qu'ils choisiront un travail où ils sont très bons dans l'exécution de choses, et puis ils sont heureux ; c'est pas que c'est mauvais, on a besoin de tous genres des personnes. (MRS, logistique)

C'est à dire qu'ils ont fait des recherches [pour trouver une solution], ils se sont dit « Ah ben voilà, on a trouvé une solution, ah ben voilà, pour aller là ». Mais il y en a, ils viendront systématiquement chaque fois redemander en disant, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. (ALF, canton)

Néanmoins, MH mentionne aussi qu'il est possible dans une certaine mesure de développer de l'autonomie en encadrant bien l'apprenti·e et en lui conférant de la confiance en soi. Selon elle, cette confiance produit une plus grande motivation et aisance, et permet de développer une certaine autonomie.

L'autonomie personnelle elle peut quand même se développer. Moi je pense quand même que par la prise de confiance...on fait comprendre à l'apprentie que nous on lui fait confiance, qu'on peut lui donner une tâche de A à Z, etc. Elle va l'entreprendre beaucoup mieux, elle va être plus autonome, et elle aura tendance peut-être à... je ne sais pas comment expliquer... Mais à reprendre cette tâche ensuite sans qu'on la lui donne à faire... (MH, école spécialisée)

Cette injonction à l'autonomie est aussi considérée comme un risque, car selon plusieurs répondantes celle-ci n'est pas à la portée de tout le monde et par conséquent pourrait être un facteur d'exclusion supplémentaire dans le monde du travail. AR mentionne cette exclusion d'une partie des jeunes qui ne sont pas capables d'autonomie, en usant de l'expression « à la rue », qui peut être comprise comme indiquant une incapacité à suivre le mouvement, et le risque de se retrouver dans une situation difficile voire insurmontable.

Mais l'autonomie après, c'est quand même une sacrée responsabilité, donc je veux dire. Je pense que t'as des gens qui seront très bien et tu as des autres ce sera très, très difficile, et je me demande si c'est pas ... psychologiquement c'est quand même dur, donc heu... Ah ben je pense qu'il y en a qui seront à la rue, ouais. (AR, logistique, commerce)

L'extrait suivant mentionne le cas d'une apprentie imperméable aux efforts des formatrices pour l'emmener vers plus d'autonomie. Bien que la répondante reconnaisse d'autres qualités et

compétences à cette apprentie, mais que ce manque d'autonomie se révèle problématique dans le déroulé de son apprentissage et de la relation de travail. Dans ce cas, un processus de naturalisation s'instaure par la comparaison avec une autre apprentie plus dotée en autonomie.

On a essayé d'être beaucoup là, ça n'améliorait pas son autonomie pour autant, on a essayé d'être moins présents, pour essayer de la laisser, entre guillemets, tomber pour se relever, ça n'a pas marché non plus. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, on sera toujours obligés jusqu'à la fin de troisième année d'être à la fois trop là, et d'être partout à la fois pour qu'elle fasse ses tâches correctement, et pour qu'elle arrive... qu'elle arrive à obtenir son CFC. Et puis avec d'autres [...] là dès le départ puisque de caractère autonome, on pouvait lui donner une tâche, elle la prenait vraiment sur ses épaules, du coup on va lui donner plus de responsabilités, que par rapport à l'apprentie [...] qui avait moins d'autonomie de base. (MH, école spécialisée)

Cette injonction à l'autonomie est globalement considérée comme liée à la productivité, à une meilleure rentabilité pour l'employeur. Dans le cas de la répondante MRS qui a un emploi de formatrice où la question de la productivité est plus tendue, où les restructurations sont plus importantes, cette volonté d'augmenter la rentabilité est perçue de manière plus négative, comme en témoignent les extraits suivants.

[...] Mais pour moi l'autonomie dans notre métier d'employé de commerce, cela rime avec productivité, plus on prend une personne autonome, plus elle sera autonome rapidement dans son prochain emploi, plus vite elle sera productive. Plus on est autonome, moins on prend de temps à nos supérieurs, pour des explications, pour des projets, pour du soutien. (MH, école spécialisée)

.....Hum.... Bon l'augmentation [de la demande d'autonomie], ça révèle que.... On veut aller de plus en plus dans le télétravail et enlever ces places... enfin ces bureaux, donc on va de nouveau, toujours dans la rentabilité ... couper les coûts, et en même temps, ça provoque aussi un manque de discussions entre les employés et donc un droit syndical qui n'est plus vraiment possible. (MRS, logistique)

On remarque dans ce deuxième extrait à la question de ce que lui semble révéler cette augmentation de la demande d'autonomie, que la répondante la voit comme une manière d'isoler et de gérer les employé·e·s, qui passerait par le télétravail, et ceci afin de baisser les coûts de base tels que les locaux et les postes de travail tout en augmentant la demande effective de travail comme en témoigne la suite de son témoignage.

[...]En fait ils donnent la possibilité de tout faire chez toi, mais en même temps tu restes vraiment... tu travailles beaucoup plus ... La charge derrière a un poids (MRS, logistique)

Les réponses montrent que l'autonomie est à nouveau envisagée sous plusieurs angles. L'autonomie de pratique par la connaissance des bases de la profession fait consensus auprès des répondantes : il est important que l'apprenti-e connaisse les ficelles du métier pour pouvoir l'exercer et devenir un individu autonome en termes d'autosuffisance. Cette autonomie de pratique est par ailleurs obtenue par l'activation de différentes compétences, parmi lesquelles la gestion du temps, la tenue des délais et le respect des règles et des normes de l'entreprise comme nous l'avons montré au chapitre précédent. L'autonomie de pensée est évoquée en termes de résolution de problème par la capacité de proposer de nouvelles solutions, mais aussi par la gestion de son propre apprentissage. Elle apparaît aussi par l'épanouissement dans le travail qui semble source de motivation et par l'autoréflexion par rapport à son apprentissage. Ces réponses des répondantes montrent que cette injonction d'autonomie peut être vue comme plutôt positive et motivante. Toutefois toutes les répondantes s'accordent sur le fait que tous les individus ne sont pas aptes à être autonomes au même niveau, car le fait de connaître les bases du métier ne suffit pas pour être un individu considéré comme autonome même s'il est capable d'exécuter parfaitement son travail, et là cette compétence d'autonomie est plutôt appréhendée sous l'angle de l'exclusion. Dans le cas où elle est liée à des impératifs du marché, et dans des conditions professionnelles et de formations plus compliquées, elle prend une consonance plus opportuniste de rentabilité unilatéralement au profit de l'employeur. L'autonomie fait partie des compétences personnelles et est considérée par les répondantes comme étant en lien avec la personnalité ou l'éducation préalable de l'individu. Ceci entraîne un risque de discrimination, ce qui renvoie à Durler lorsqu'elle évoque un processus de naturalisation (2015, p. 9) qui légitime le privilège d'être autonome et rejette le blâme sur les jeunes qui ne le sont pas.

7.10 Stratégies des formatrices

L'autonomie de pratique ou de pensée se construit sur la base de compétences acquises, il est donc nécessaire de connaître les stratégies de formations mises en place par les répondantes. Car pour rappel la seule manière d'apprendre l'autonomie est de l'exercer (Duc & De Saint-Georges, 2009, p. 102), ainsi donc comment organisent-elles donc le travail et la formation.

La question sur leur stratégie à comment former à l'autonomie a été volontairement laissée ouverte et générale pour que les répondantes puissent librement donner des exemples de ce qui

leur semble efficace. Dans l'ensemble, la plupart des réponses se sont concentrées sur les moyens d'encourager et d'aider l'apprenti·e à apprendre. Ces réponses sont donc plutôt orientées vers une autonomie de pratique. Les répondantes évoquent l'organisation des diverses tâches à apprendre, mais elles mentionnent aussi des formes d'encadrement qui leur paraissent donner des résultats, comme par exemple la proximité physique, un travail en tandem ou la visibilité donnée aux apprenti·e·s. Quelques réponses se concentrent plus sur une autonomie de pensée comme le fait de devenir un acteur et actrice de sa propre vie grâce à l'autonomie, ou l'encouragement à développer la proactivité.

On a vu précédemment que pour pouvoir développer des compétences, pour assurer un transférabilité de celles-ci, il est important de travailler sur des situations proches (J Schveri et al., 2018, p. 39). Cet aspect de cheminement du plus simple au plus compliqué est aussi évoqué par SB qui en réponse à ma question sur sa stratégie, déclare s'appuyer sur les niveaux taxonomiques du plan de formation pour organiser les contenus de l'apprentissages avec ses collègues formateurs et formatrices. Cette taxonomie va du niveau C1 (savoir) le plus simple, de reproduction et d'utilisation dans des situations similaires jusqu'au C6 (évaluer) des informations et des situations selon des critères déterminés. Les niveaux intermédiaires, comprendre, appliquer, analyser et synthétiser sont toutes des approches de recontextualisation, de décomposition de l'information, de recherche de liens entre différentes situations, de combinaisons de solutions qui obligent l'apprenti·e à prendre en charge une partie de son développement. En accord avec le plan de formation, SB considère qu'une fois que tous ces niveaux sont atteints, l'apprenti·e est autonome dans son métier, par conséquent elle s'attache à respecter ce plan au plus proche de ce qui est possible de faire en fonction du caractère et des capacités de chaque apprenti·e.

Par rapport aux objectifs. Si un apprenti il arrive à faire tous les objectifs demandés en niveau 5, je pense qu'il est hyper complet... et donc autonome (SB, école spécialisée)

ALF souligne aussi la nécessité de commencer par des tâches simples afin que l'apprenti·e prenne confiance en ses capacités ; cette confiance permettrait à l'apprenti·e de s'engager plus fortement dans son apprentissage et de retirer plus de satisfaction de son travail.

[...]Voilà ils font juste des choses basiques et ils prennent confiance pour après construire un peu tout ça. Si j'avais une stratégie sur la formation, c'est toujours commencer par des choses simples qu'il y ait une confiance qui soit... qu'il y ait une base de confiance. Que le jeune il prenne confiance pour après pouvoir ...s'engager. (ALF, canton)

L'autonomie [...] pour qu'ils aient une certaine satisfaction au travail, d'être un acteur et pas spectateur de ce qui se passe... [c'est] la même chose avec les apprentis (ALF, canton)

La stratégie de MRS consiste à prendre les apprenant·e·s physiquement proche d'elle et de leur faire faire exactement les mêmes tâches qu'elle, afin de comparer les manières de faire et les résultats pour ensuite en retirer des conclusions. Selon elle, cette méthode les conduirait à devenir plus proactifs·ives.

J'essaye de regarder, de leur demander qu'est-ce qu'ils feraient ? Et ensuite, je leur dis ce que moi je ferais. Et c'est là je dis, là, la proactivité elle est dans ça dans cette chose-là. (MRS, logistique)

Par la suite, les apprenant·e·s exécutent ces tâches de manière autonome, mais avec un contrôle de la part de la formatrice. Cette manière de faire n'est pas sans rappeler le concept d'engagement de Durler (2015) lequel est le lien qui unit l'individu à ses actes par l'intériorisation d'injonctions externes, ou pour le dire autrement, la capacité de faire de son plein gré des choses imposées. MRS insiste sur l'importance du fait que les apprenti·e·s comprennent ce qu'ils et elles font pour être capable de s'approprier les processus, d'être dans la proactivité et de rester motivé·e·s.

Je considère que les apprentis c'est pareil, ils doivent quand même comprendre ce qu'ils font. Ils seront aussi beaucoup plus motivés, j'imagine. Ils comprennent peut-être mieux pourquoi ils font ce travail. (MRS, logistique)

MH considère de son côté qu'il est important que l'apprenti·e ressente qu'elle ou il fait partie de l'entreprise et que l'appartenance à un collectif de travail soit une source de fierté et par conséquent de motivation à avancer dans son apprentissage pour devenir un·e professionnel·le autonome. Pour encourager cette forme de socialisation, elle donne de la visibilité au travail de l'apprenti·e auprès des collègues, en lui faisant rédiger et signer (au nom de l'apprenti·e) les communications internes et les mémos.

Qu'on leur offre aussi une visibilité, par exemple, c'est tout bête, mais quand on leur fait signer un email. On leur fait envoyer un email à tous les collaborateurs, qui peut être très basique, mais qui est d'une très grande responsabilité parce qu'il va être lu par 150

personnes. [...] pour leur faire comprendre qu'on les voit comme des collègues, oui comme si on formait un collègue quoi. (MH, école spécialisée)

Dans le cas de GM, elle évoque le fait qu'accueillir des apprenti·e·s en tout début de formation est assez compliqué car tout est à mettre en place, par conséquent, elle organise la formation dans une modalité presque académique de cours blocs, par exemple en les initiant à la dactylo par des cours quotidiens pour ensuite passer aux systèmes informatiques. Elle rapporte qu'elle n'entre dans les tâches professionnelles qu'après un mois si tout va bien. Elle fait aussi du travail en binôme, par exemple sur la ligne de soutien du call center où elle et l'apprenti·e sont en double écoute afin que l'apprenti·e s'affranchisse de ses éventuelles craintes et soit capable de plus en plus d'autonomie dans cette action.

On met le casque, en on fait de la double écoute. Donc en fait je me connecte sur la ligne de soutien, même si je suis pas prévue, et je le laisse prendre les téléphones, pour qu'il s'exerce. Parce que souvent au début c'est « non, non, non, non, je me gêne, je sais pas, je dis quoi, nanana ». Ok je comprends, mais j'essaie de lui faire comprendre qu'après ben voilà ils doivent essayer de répondre au téléphone, etc. Pour plus tard c'est bien (GM, assurance)

Le lien entre la personne formatrice et l'apprenti·e est aussi soulevé, deux répondantes évoquent la compatibilité entre l'apprenti·e et la personne formatrice, et qu'il est important aussi d'adapter sa manière de former au profil de la personne en formation.

[...] typiquement chacun a un peu sa méthode d'apprentissage, il y a des personnes qui sont très auditives, très visuelles. [...] si on leur explique toujours de la même manière, on va jamais avancer, il faut trouver des stratagèmes pour expliquer à l'apprenti par un autre moyen que celui qu'on a l'habitude, là où on veut en venir, soit pas des images, voilà essayer un petit peu de voir de quelle manière fonctionne l'apprenti. (ALF, canton)

Toutefois, l'adaptation à l'individu a ses limites, il faut aussi les pousser à découvrir des manières de faire et de penser différentes, comme en témoigne MRS lorsqu'elle essaye de les amener à la proactivité, ou de ALF qui challenge leur créativité en leur demandant de trouver d'autres manières de faire, d'autres solutions. Là encore, il est relevé que tous les apprenti·e·s ne sont pas capables de répondre à ces challenges.

C'est des caractères, c'est l'éducation. Il y a des gens qui sont très bons à l'exécution, depuis jeunes. Et des gens qui ont envie de proposer de faire autre chose. Alors moi

j'essaye de voir dans quelle catégorie ils se situent déjà hein....Mais je leur donne la possibilité des regarder, peut-être s'ils n'ont jamais su ce qu'était la proactivité, je leur fais voir qu'est-ce que ça peut donner la proactivité. (MRS, logistique)

Des fois je leur explique des choses et je leur dis c'est pas la science infuse, il y a peut-être une autre méthode pour arriver au même résultat... et puis [...] des fois j'essaie de les challenger aussi et de voir s'il arrivent à trouver une autre solution que celle qui est proposée. Et puis quand je dis que c'est un état d'esprit peut-être des personnes, c'est que voilà, il y a des apprentis qui sont très preneurs de ce genre de challenge, et puis d'autres qui sont un peu dé-sécurisés. (ALF, canton)

La question du télétravail est apparue au fil des entretiens, bien qu'elle ne fasse pas partie du corpus de questions. Néanmoins, au vu de sa récurrence dans les témoignages, il paraît important de retracer brièvement ses liens avec l'autonomie. En effet, le télétravail, qui impose (ou donne l'opportunité) aux salarié·e·s de travailler à distance avec des outils informatiques, nécessite des compétences d'autonomie et de responsabilité (Pontier, 2014; Taskin, 2003). Originellement, avant le Covid, le télétravail était plutôt destiné à certain·e·s professionnel·le·s, généralement au bénéfice de responsabilités dans leur entreprise (Taskin, 2003, p. 9). En ce sens, l'accroissement du télétravail n'a pas particulièrement augmenté l'autonomie de ces individus. Par contre, pour les personnes dont le caractère inné démontrait de l'autonomie et un sens des responsabilités, cette période de confinement a pu contribuer au développement de cette compétence (2003, p. 9). Dans le cas des individus à faible autonomie et/ou manquant d'autodiscipline, le télétravail ne peut pas être considéré comme un outil pour façonner l'autonomie, car cette modalité de travail à distance amoindrit les appuis, tels que par exemple, un encadrement structuré et le soutien de personnes formatrices, qui leur aurait peut-être permis de développer en partie cette autonomie.

Toutes les formatrices mentionnent le problème de la distance due au télétravail et la nécessité d'être dans la proximité physique avec les apprenti·e·s, que ce soit pour vérifier ce qu'elles et ils font, ou pour observer leur manière de faire, leur manière d'être. Le fait d'être à côté de la personne en formation permet aussi de raccourcir le temps de préparation et d'explication, et d'être dans l'immédiateté des questions et réponses.

La question de la responsabilité de la gestion des tâches et du temps qui pèse sur les épaules des apprenti·e·s est aussi mentionnée car elle est plus forte avec un travail à distance comme en témoigne l'extrait suivant :

Parce que c'est vrai qu'on peut pas être connectés comme on était avant au bureau où on était juste à côté l'un de l'autre. Maintenant on peut pas être connectés toute la journée en visuel, donc il y a des tâches qui sont données. La personne doit s'organiser. On a un système de tâches, on donne des délais et c'est à l'apprenti de vraiment gérer son temps. (MRS, logistique)

Un autre témoignage fait mention de la question des compétences des apprenti·e·s dans le cas du télétravail, confirmant que seul·e·s les apprenti·e·s les plus structuré·e·s et autonomes ont pu y faire face.

Et puis même par rapport à ce home office, en fait, ils ont pu voir lors de la première vague comment ça s'est passé, et puis il y a des apprentis ça s'est très très mal passé, où ils ont fait plusieurs fois des mails par rapport à ça. Par contre à ceux à qui ils peuvent faire confiance, etc, aucun souci. (GM, assurance)

Il apparaît que même dans un métier qui semble adapté au travail à distance, le fait d'être en présence améliore la qualité de la formation pour les apprenant·e·s les moins autonomes ou les plus timides. La personne formatrice est dans ce cas plus apte à adapter sa manière de former, à détecter des problèmes et à y remédier.

On voit dans les extraits présentés quelques exemple de stratégies qui, bien qu'ils ne donnent pas un aperçu exhaustif de ce qui se passe dans la formation au sein de ces entreprises, que les formatrices mettent en œuvre une méthode de transfert horizontal en formant à une tâche spécifique puis à une autre tâche, en privilégiant des tâches simples où les connaissances et les compétences sont bien définies pour les amener dans une autre zone d'apprentissage proche de la précédente. Néanmoins, force est de constater que la plupart des réponses portaient non pas sur l'apprentissage de l'autonomie en tant que tel, mais sur l'apprentissage du métier, lequel par son acquisition amène l'individu vers une autonomie de pratique. Dans les précédents chapitres, les deux types d'autonomies sont évoqués par les formatrices, néanmoins lorsqu'elles doivent expliquer leurs stratégies, on constate que très majoritairement l'accent est mis sur les aspects pratiques. L'autonomie de pensée n'est pas concrètement mentionnée sauf dans les réponses sur la proactivité et la créativité, ainsi que dans la mention du télétravail qui a eu pour conséquence de creuser l'écart entre les apprenti·e·s autonomes et les apprenti·e·s non autonomes.

8 Discussion des principaux résultats

Pour répondre à la question « **Comment et dans quelles conditions l'entreprise et les formateurs·trices accompagnent-ils et elles, le développement de l'autonomie des apprenti·e·s employé·e·s de commerce CFC ?** », deux axes ont été prioritaires. Le premier interroge la possibilité pour les personnes formatrices de former à l'autonomie, et s'attache à déterminer le type d'autonomie - de pratique ou de pensée – privilégié. Cette question soulève de manière sous-jacente celle concernant le profil attendu des apprenti·e·s en fonction du type d'autonomie favorisé. Le deuxième axe interroge les conditions dans lesquelles s'acquière cette autonomie ; cette partie se concentre sur la personne en charge de la formation et le cadre dans lequel elle exerce cette mission de formation. L'ensemble de ce travail se fonde sur le point de vue des personnes formatrices interrogées. Dès lors, il est important de comprendre leur vision de la tâche de formation, de l'apprenti·e et de leur métier.

Dans la partie qui suit, les principaux résultats de la recherche empirique sont discutés en lien avec le cadre théorique et mis en lien avec des recherches sur le sujet. Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions générales d'un corpus aussi réduit, il est toutefois possible de mettre en avant certains points, en se basant sur les réponses présentées dans l'analyse.

8.1 Conditions de travail et cadre de la formation

Sur les cinq entreprises, deux d'entre elles forment un nombre d'apprenti·e·s au-delà de la limite recommandée par les textes légaux. Cette recommandation n'est toutefois pas contraignante si l'on se fie à l'alinéa 5 de l'article 15 de l'ordonnance sur la formation professionnelle des employé·e·s de commerce CFC (art.15, alinéa 5, OFPR 412.101.221.73), qui laisse place à une certaine interprétation aux entreprises qui engagent les apprenti·e·s, et par conséquent, aux autorités cantonales qui délivrent les autorisations de former et approuvent les contrats d'apprentissage.

Ainsi, cette application assez libre des recommandations concernant le nombre d'apprenti·e·s en entreprise peut avoir pour conséquence une surcharge effective de travail pour la personne formatrice ainsi que cela est apparu dans le fil des réponses pour la plupart des répondantes. Cette surcharge n'est pas, par contre, entièrement imputable au nombre d'apprenti·e·s en formation ; car elle est aussi liée aux conditions dans lesquels les personnes formatrices doivent former. Cette question du temps à former est au cœur de la recherche de l'équipe de chercheuses de Besozzi et al. (2017) qui démontre que, de manière récurrentes, les personnes formatrices aimeraient avoir plus de temps pour former (2017, p. 63). Dans ce travail, cette tendance s'est

confirmée : les formatrices ont presque unanimement considéré leur pourcentage dédié au temps de formation comme trop faible. Ceci est d'autant plus vrai pour une formatrice qui n'a pas de pourcentage dédié à la formation dans son cahier des charges. Cette formatrice doit « glisser » le travail de formation dans les interstices laissés libres par son travail productif, ou en encore prendre sur son temps personnel pour finaliser certains aspects de la formation. Ce point a par ailleurs aussi été mentionné par les formatrices dotées d'une petite décharge horaire pour la formation. Ainsi, la plupart des formatrices investissent un temps qu'elles n'ont pas, afin de mener à bien leur tâche de formation.

A ce manque de temps disponible pour former, s'ajoutent les possibles sollicitations inhérentes au travail productif, un temps fractionné (Besozzi et al., 2017; Lamamra et al., 2019), durant lequel les personnes formatrices doivent jongler avec plusieurs fonctions et faire face à de nombreuses demandes hétérogènes. La question de ce temps fractionné apparaît au cours de plusieurs entretiens, les interlocutrices éprouvent des difficultés à quantifier le temps qu'elles passent à former. Mais ce manque de visibilité sur le temps investi, ou ce manque d'intérêt ou encore cette volonté de ne pas tenir compte du travail effectué peut être aussi considéré, et c'est le cas pour certaines répondantes, comme un manque de reconnaissance du travail effectif de formation de la part de l'entreprise formatrice.

Un autre constat notable a trait aux textes légaux qui stipulent qu'une personne formatrice doit être en possession d'une formation de pédagogie professionnelle de 100 heures de formation, laquelle peut être remplacée par une attestation CFFE de 40 heures de cours. Les textes légaux ne mentionnent pas d'exception sur ce point. Néanmoins, au vu des réponses des formatrices interrogées, les grands employeurs que sont l'entreprise de logistique, le canton et le groupe d'assurance ont mis en place un système comprenant une personne responsable de la formation au bénéfice de l'attestation de formation CFFE, qui délègue dans les faits le travail de formation à d'autres personnes formatrices, lesquelles sont les répondantes directes de l'apprenti·e, mais qui ne bénéficient pas elles de la formation. Cette pratique apparaît dans le dossier de formation et de prestation de la branche Commerce²⁰ où l'on peut lire « *Les formateurs (autrefois : maîtres d'apprentissage) sont responsables de la formation en entreprise des employés de commerce. Dans les grandes entreprises, ils aident les formateurs pratiques à former des apprentis au sein des différents départements. Dans les petites entreprises, les formateurs assument également les tâches des formateurs pratiques.* », ainsi on y découvre la mention d'un autre type de personne formatrice avec la précision « personne formatrice pratique » laquelle n'apparaît pas dans les

²⁰ [http://www.branche-commerce.ch/media/Dossier_de_formation_et_des_prestations_\(DFP\)_12eme_edition_2022.pdf](http://www.branche-commerce.ch/media/Dossier_de_formation_et_des_prestations_(DFP)_12eme_edition_2022.pdf)

textes légaux au niveau fédéral. Outre ce manque de formation CFFE qui concerne la moitié des répondantes, il est aussi apparu que d'autres personnes non formatrices sont appelées à participer à la formation des apprenti·e·s comme c'est le cas dans l'entreprise de logistique et au canton. Ceci est vu comme une manière de soulager la personne formatrice pratique de parties de formation pour lesquelles elle n'a pas de temps, mais aussi au dire des répondantes de l'école spécialisée - qui souhaitent mettre en place un système de partage des tâches de formation avec des collègues non formateurs·trices - cela servirait à améliorer la formation, l'apprenti·e ayant ainsi la possibilité de travailler dans d'autres services ou sur d'autres aspects du métier. De plus, selon les formatrices, cela contribuerait à mieux les socialiser à la culture et aux valeurs de l'entreprise par la fréquentation de différents services et au contact du personnel non formateur.

Il apparait donc que les OrTra ont la possibilité de fixer d'autres exigences que celles du cadre légal, et que cette possibilité est largement exploitée. Ce type de fonctionnement est aussi évoqué dans d'autres formations duales que celle d'employé·e de commerce ainsi qu'on peut le découvrir dans la recherche de l'équipe Lamamra et al. (2019). Bien que semblant confirmer ces recherches, le présent travail ne permet pas toutefois, en raison de son échelle réduite, d'établir que ces pratiques ont valeur de norme à l'échelle suisse. Si le rapport de Chabloz et al. (2017) sur la situation des personnes formatrices en Suisse Romande semble le démontrer, ses données statistiques lacunaires ne permettent pas d'établir un état des lieux véritablement représentatif. Il est donc compliqué d'obtenir une vision complète de la situation de ces personnes formatrices. Un travail statistique de la part de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur cette fonction permettrait de vérifier si ces conditions de travail sont généralisées et ainsi comprendre comment ces interprétations des ordonnances de formation sont gérées et contrôlées par les cantons.

8.2 Former, entre injonction et vocation

Nous avons pu constater que la prise en charge de la formation se fait par le biais de différentes modalités ainsi que le montre le travail de Besozzi et Lamamra (2017). Ces chercheuses mettent en avant deux schémas différents : les personnes formatrices sont désignées par l'employeur·euse, et dans ce cas, cette désignation peut être perçue comme une opportunité, une évidence, ou une contrainte. Dans le deuxième cas, la charge de formation peut se faire sur la base d'un volontariat de la part de l'employé·e. Il est apparu ici que pour toutes les formatrices, l'accès à cette fonction émane d'une demande de leur hiérarchie, mise à part pour AR en fin de carrière et travaillant au sein d'une petite entreprise. Toutes les formatrices ont perçu cela comme une opportunité voire comme une évidence (Besozzi & Lamamra, 2017, p. 123). Dans le cas de SB travaillant au sein de l'école spécialisée, le profil de poste comprenait des tâches de formation lorsqu'elle a pris ses fonctions, et selon ses propos, elle n'avait pas une

vocation particulière pour la formation. Dans son cas, la charge de formation peut être vue comme une évidence - accepter le poste avec la formation - ou comme une contrainte - accepter le poste malgré la formation. Quatre d'entre elles l'ont intériorisée et transformée en motivation de leur part. La formatrice GM a évoqué une véritable vocation au fait de former, du fait de son désir de jeunesse non-réalisé d'être éducatrice. Les principales causes de motivations sont une volonté de « transmettre pour le futur », dans le sens de transmettre des savoirs et ainsi d'assurer une relève, ceci est aussi apparent dans les réponses qui évoquent la volonté de « les accompagner [les apprenti·e·s] vers l'autonomie, vers la vie active », ou les rendre capable « de se débrouiller par la suite, de devenir des professionnels ». Ceci semble d'autant plus évident pour les formatrices ayant elles-mêmes suivi un apprentissage ; elles rendent en tant que formatrices ce qu'elles ont elles-mêmes reçu lorsqu'elles étaient apprenties.

Le fait de recevoir quelque chose en retour est aussi relevé comme étant une source de motivation. Une formatrice mentionne la reconnaissance de la part des apprenti·e·s de la qualité de son travail de formation. Cette reconnaissance compense pour partie le manque de reconnaissance formelle de la fonction. Une autre évoque le fait que l'acte de former l'oblige à rester au niveau et à améliorer sa pratique : cette même répondante mentionne l'avantage de pouvoir ajouter une ligne à son CV grâce à ce rôle de formatrice.

Il est aussi important de souligner que l'obtention du CFC est une motivation très importante pour toutes les formatrices (Besozzi et al., 2017, p. 60-61). Cette réussite constitue selon Lamamra et al. (2019, p. 22) « une source importante de visibilité, de satisfaction, et donc de reconnaissance du travail accompli », à tel point que les formatrices sont prêtes à consacrer plus de temps que prévu à l'apprenti·e, ou à adapter les attentes au niveau du travail en entreprise afin que l'apprenti·e réussissent son parcours au sein de l'école professionnelle. Un échec de l'apprenti·e peut être vécu comme un échec personnel et un accroc dans l'image d'une entreprise formatrice de qualité. On voit là une pression supplémentaire pour les personnes formatrices, car pour une fonction peu, voire pas, reconnue, les attentes de résultats sont néanmoins très présentes.

8.3 La formatrice en entreprise, vision du métier et de l'apprenti·e

Ce qui suit fait des liens avec la recherche de l'équipe de chercheuses Lamamra et al. (2019) qui ont établi une typologie des personnes formatrices en se basant sur leur rapport au travail ainsi que sur leur perception des apprenti·e·s ; et deuxièmement avec la recherche de Duc et al. (2020) qui, en reprenant la même typologie a analysé leur vision de l'autonomie, de manière à identifier à quels types s'apparentent les répondantes afin d'apporter un éclairage plus fin sur

leurs réponses. Les personnes formatrices peuvent passer d'une typologie à l'autre au gré des situations selon la théorie de l'idéal-type de Weber (2017)²¹. Sans aller complètement dans le détail de cette typologie, il paraît utile d'y comparer les réponses de formatrices pour découvrir une autre grille de lecture.

La première figure est « l'entrepreneur·euse de soi » dans lequel la personne formatrice est caractérisée par un fort engagement au travail, empreint d'une logique de réussite professionnelle » l'apprenti·e est vu·e soit comme un·e futur·e cadre (investissement et auto-formation), soit comme un·e exécutant·e qui doit rester à sa place. (Duc et al., 2020, p. 6; Lamamra et al., 2019, p. 31). La deuxième figure est représentée par « les garant·e·s du métier », comme la première figure, il y est relevé un fort engagement au travail, avec une vision corporatiste de perpétuation, de transmission et d'amour du métier, et par conséquent une réticence aux changements du travail (Duc et al., 2020, p. 6; Lamamra et al., 2019, p. 33). L'apprenti·e est considéré·e comme un·e élève grâce à l'apprentissage du travail, du geste. La troisième figure représente « les reconverti·e·s » a contrario des deux premières, celle-ci manifeste par un rapport distancé au travail, et selon les cas par une résistance aux changements (rythmes, flexibilisation). Ce type de profil fait preuve d'une vocation d'enseignante avec une vision scolaire de l'apprentie (Duc et al., 2020, p. 7; Lamamra et al., 2019, p. 36). La dernière figure est celle des « nostalgiques » qui comme la précédente montre un désengagement du travail, mais de surcroît aussi un désengagement de la fonction formatrice : cette figure envisage les apprenti·e·s comme de simples exécutant·e·s (Duc et al., 2020, p. 7; Lamamra et al., 2019, p. 36).

De manière généralisée, les réponses des formatrices indiquent la volonté de faire de ces jeunes de futurs professionnels, ce qui fait écho dans le cadre de la typologie de Lamamra et al. (2019, p. 31) avec la première figure, celle de l'entrepreneur·euse de soi, pour laquelle l'apprenti·e est un·e futur·e professionnel·le. Dans le cas de GM, la répondante de l'assurance, dont la vocation originelle était de devenir éducatrice, se rapproche davantage de la figure des « reconverti·e·s ». Son mode de formation très scolaire sous forme de cours blocs semble le confirmer. On peut toutefois imputer cette manière de former au fait qu'elle suit des apprenti·e·s de première année, et tout au début de leur apprentissage.

Dans l'ensemble, sans être dans une démarche complètement corporatiste, l'ensemble des répondantes incarnent aussi assez bien les « garantes du métier » car elles décrivent leur métier sous des abords plutôt positifs. L'important pour ces formatrices est d'acquérir les savoirs et les

²¹ K.Duemmler, communication personnelle du 14 juillet 2022

attitudes nécessaires pour palier un grand nombre de situations et de demandes. Toutefois, on ne retrouve pas dans leur posture, l'approche défensive face au changement du métier décrite par Lamamra et al. (2019, p. 33). De même, pour la formatrice la plus critique (MRS, logistique) envers ces changements du monde du travail, son positionnement reste plus proche d'une « entrepreneur·euse de soi » dans sa vision des capacités des apprenti·e·s, les prédisposant à des rôles professionnels très clairs, soit des cadres soit des exécutant·e·s ; ceci est particulièrement visible lorsqu'elle évoque le fait que tous et toutes ne peuvent pas devenir des employé·e·s autonomes et que certain·e·s sont destiné·e·s à être des exécutant·e·s. Cependant, concernant MRS, qui pour rappel n'a aucun pourcentage dédié à la formation, il est aussi possible d'imaginer que cette vision de l'apprenti·e très polarisée peut être la conséquence du manque de temps à disposition pour former, particulièrement de temps à accorder aux apprenti·e·s les moins agiles au niveau des compétences transversales.

Ainsi selon le profil et la vision de la formatrice sur le fait de former, et en fonction de son rapport au métier et à l'apprenti·e, couplée avec la grande marge d'interprétation sur la manière d'investir ce rôle de formation (Lamamra et al., 2019) et du temps à disposition, il est clair que les contenus et les objectifs de formation peuvent être appliqués de manière assez différenciée selon la personne formatrice. Il leur appartient de définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ceci confère aux personnes formatrices une certaine liberté et autonomie dans leur rôle de formation, mais là aussi cette autonomie entraîne une grande responsabilité, celle de mener à bien cette tâche de formation pour répondre aux attentes des apprenti·e·s et de l'entreprise.

8.4 Les compétences transversales, objets de socialisation et de recrutement

Le métier d'employé·e de commerce est une activité qui nécessite de la polyvalence et de multiples compétences. Il apparaît que la simple connaissance des bases pratiques du métier n'est plus suffisante pour devenir un·e professionnel·elle accompli·e - il faut aussi maîtriser de nombreuses compétences transversales. Sous ce terme de compétences transversales sont convoquées les compétences suivantes : les compétences méthodologiques dans l'accomplissement des tâches dont la résolution de problèmes, le sens de l'organisation et la capacité d'analyser et d'améliorer les processus ; les compétences personnelles que sont la proactivité, la flexibilité et l'autonomie et enfin les compétences sociales sont représentées par la capacité à s'intégrer dans une équipe, à collaborer avec des collègues, à être capable de communiquer, ainsi que le fait de posséder les savoirs-être adéquats, lesquels sont attribués aux compétences sociales, mais qui peuvent aussi appartenir à la catégorie des compétences personnelles selon les attentes en la matière.

Il apparaît que la formation s'organise sous forme de cursus dans toutes les entreprises, à part pour la petite entreprise de AR (commerce). Ce système du tournus permet de voir plusieurs secteurs du métier d'employé·e de commerce. Les apprenti·e·s rencontrent les différent·e·s professionnels·le·s de l'entreprise et leurs collègues ; par conséquent, elles et ils sont confronté·e·s à différents collectifs professionnels animés de leurs propres valeurs. Selon Masdonati et al. (2007), la formation professionnelle peut être une institution de socialisation, dont les agents sont les personnes formatrices. Ainsi, la personne formatrice est centrale non seulement pour l'acquisition de savoirs mais aussi en tant que modèle auprès des apprenti·e·s.

Cette socialisation est parfois endossée de manière inconsciente par les formatrices, mais toutes mentionnent entre autres l'importance des savoir-faire et savoir-être liés au métier d'employé de commerce. Elles évoquent la socialisation au travail avec le passage de la jeunesse à peine sortie du cadre scolaire au monde adulte travailleur, avec la personne formatrice dans le rôle de modèle auprès des apprenti·e·s. Quelques mentions à la culture d'entreprise sont faites, comme par exemple la semaine économique dans l'entreprise de logistique, mais sans plus de développement et de liens avec une sorte de socialisation. Dans l'ensemble, le panel de répondantes a mis en avant l'importance des savoirs-être, la politesse, la ponctualité, l'entregent, une tenue vestimentaire adéquate, mais aussi une bonne intégration au collectif de travail et une curiosité de la part de l'apprenant·e·s.

On voit que la socialisation se base majoritairement sur les compétences transversales, et bien que ce soient des objectifs de formation, celle-ci sont aussi des critères de sélection pour l'entrée en apprentissage comme souligné par Duc et al. (2018, p. 1). En effet, une fois passé les étapes préalables à un recrutement (test d'entrée en apprentissage, constitution du dossier de candidature), les jeunes doivent participer à un entretien avec les personnes en charge du recrutement. Dans cette recherche, c'est le cas pour MH et SB de l'école spécialisée. De plus, un stage de quelques jours est souvent demandé à l'apprenti·e afin de vérifier l'intérêt des jeunes pour le métier, ainsi que ALF (canton) l'évoque aussi dans l'entretien.

Duc et al. (2018, p. 5) mentionnent dans leur recherche qu'une grande importance est donnée aux résultats scolaires, avec des attentes qui semblent de plus en plus élevées. Cette affirmation trouve son écho dans les réponses des formatrices ; en effet, seul·e·s les jeunes avec un très bon bagage scolaire semblent capable d'arriver au bout de leur apprentissage. A cela, s'ajoutent des compétences transversales, plus particulièrement les savoirs-être : respect, politesse, bonne présentation, mais aussi une motivation claire pour cet apprentissage et un intérêt pour le métier et l'institution le tout couplé avec une capacité de projection dans un futur professionnel. On voit

ici que les compétences transversales sont donc des objectifs d'apprentissage et des prérequis pour une entrée en apprentissage. Ceci résonne à nouveau avec Duc et al., qui mettent en avant le paradoxe de cette double casquette, en posant la question suivante « ces compétences sont-elles des prérequis, des acquis d'une socialisation antérieure, voire des « qualités » naturalisées ? Ou peuvent-elles être développées au travers de la formation ou de la socialisation professionnelle ? » (2018, p. 11). Il semblerait que la réponse soit « un peu les deux ». En effet, selon les réponses, il serait possible de développer certaines compétences méthodologiques alors que d'autres, comme les compétences personnelles, semblent majoritairement ne pouvoir appartenir qu'à des acquis antérieurs. Une autre possibilité à la lecture des réponses est qu'il est possible d'intégrer ces compétences, pour autant que l'apprenti·e soit perméable à cet apprentissage.

Toutes ces attentes au recrutement sont en lien avec la complexité de la formation et du métier d'employé·e de commerce CFC qui est classé parmi les apprentissages les plus exigeants (Stalder, 2011) et qui est en passe d'être encore plus pointu avec la réforme du plan de formation 2022 et la disparition des profils B et E et par conséquent l'exigence de deux langues étrangères pour tous et toutes. Néanmoins, en accord avec Duc et al. (2018, p. 11) l'analyse de ces attentes au moment du recrutement semble montrer que l'entreprise préfère ne pas avoir à former les jeunes à ces compétences sociales et personnelles de savoir-être et d'engagement dans le métier, mais qu'elle vise plutôt par l'engagement de personnes déjà dotées de compétences, une garantie d'employabilité et d'efficacité de la part des apprenti·e·s. Il est visible dans les réponses que cela pose de véritables problèmes de recrutement pour les deux parties ; d'une part pour les futur·e·s apprenti·e·s qui se retrouvent face à une formation de plus en plus « élitiste », avec des attentes scolaires et comportementales très poussées, et d'autre part pour les entreprises qui peinent à recruter des apprenti·e·s possédant le niveau requis.

8.5 L'Autonomie dans le métier d'employé·e de commerce

Dans ce projet de recherche, il est utile de voir l'autonomie comme un agent de performance dans le travail (Zimmermann, 2017, p. 93). Il s'agit d'une vision économique de l'autonomie pour laquelle les employé·e·s doivent posséder de nombreuses compétences pratiques et cognitives qu'elles et ils mettent au service de l'entreprise. Ainsi, l'autonomie se trouve dans l'activation d'un ensemble de différentes compétences (Perrenoud, 2002) ou, selon Bailly & Léné (2015b, p. 181), par un déploiement de compétences fait de manière autonome. Comme nous l'avons vu plus haut, l'autonomie se décline sous deux formes distinctes, une autonomie de pratique directement en lien avec une future employabilité, et une autonomie de pensée qui renvoie à une responsabilité individuelle (Duc et al., 2018, p. 10).

Selon les répondantes, cet ancrage de l'autonomie et de la responsabilité dans la formation professionnelle a pour but premier de former des jeunes afin d'en faire des professionnel·les, en d'autres termes, elle est vue comme une finalité de l'apprentissage (Duc et al., 2020, p. 9). Les notions de rentabilité et de productivité sont aussi mentionnées en lien avec cette autonomie, lorsque les répondantes évoquent le fait de faire confiance et par conséquent de pouvoir déléguer des tâches. Néanmoins, cette autonomie de pratique est majoritairement envisagée comme une finalité liée à l'acquisition de savoirs et compétences métier, avec pour but de former les futur·e·s professionnel·les autonomes dans le quotidien du travail. L'importance de cette autonomie de pratique est aussi très visible dans la partie des stratégies où les répondant·e·s ont majoritairement évoqué des mesures qui encouragent les apprenti·e·s à apprendre des savoirs métier dans la finalité d'une autonomie professionnelle.

En comparaison, l'autonomie de pensée est mentionnée moins fréquemment par les répondantes. Elles évoquent toutefois une capacité à intervenir dans le travail, que ce soit par un aspect créatif d'amélioration des processus, ou par une proactivité en devançant les demandes et en cherchant des solutions par soi-même. Il apparaît avec ces réponses que les répondantes attendent que l'apprenti·e dépasse les prescriptions pour proposer des solutions, et ainsi agir de manière plus autonome dans une optique de futur·e·s cadres.

En parallèle, les documents de formation et les supports informatiques comme Konvink sont clairement appréhendés comme des instruments qui ont pour but de rendre les apprenti·e·s autonomes dans leur apprentissage. Les formatrices semblent assez volontiers laisser aux instances supérieures (responsable formation, canton, OrTra) la responsabilité de cet aspect d'autogestion de l'apprentissage par les apprenti·e·s. Elles sont conscientes des attentes en la matière et parfois elles les mentionnent avec un regard circonspect, mais surtout elles relèvent que les apprenti·e·s rencontrent des difficultés avec ces supports, et que certain·e·s n'arrivent tout simplement pas à les surmonter et qu'il est parfois nécessaire de les aider. On voit donc là, avec l'injonction de gérer son propre apprentissage, l'exemple d'une situation où l'apprenti·e est placé·e en condition d'autonomie sans y être particulièrement formé·e. Le télétravail génère des difficultés semblables : l'apprenti·e doit s'autoréguler, et là à nouveau selon les propos des répondantes, seules les personnes déjà autonomes ont pu y faire face.

En effet, il paraît difficile d'exercer une autonomie sans avoir développé un certain nombre de compétences, et paradoxalement l'autonomie ne se déploie que s'il est possible de l'exercer (Duc & De Saint-Georges, 2009; Perrenoud, 2002). Il semble donc possible d'affirmer en accord avec Duc & De Saint-Georges (2009, p. 104) que l'autonomie se fait grâce aux échanges de

savoirs et aux interactions avec les autres, en l'occurrence les personnes formatrices, par un mélange de savoirs pratiques et de compétences transversales, qui par leur mobilisation permet à l'individu d'activer une certaine autonomie, et ainsi de l'exercer. Néanmoins, la question de l'acquisition de cette compétence n'est pas complètement réglée dans ce travail. En effet, bien qu'en activant des méthodes de formation, les formatrices parviennent à conférer une certaine autonomie à des apprenti·es, elles relèvent que les mêmes méthodes ne fonctionnent pas avec d'autres puisque la mobilisation des compétences nécessaires à l'autonomie doit se faire en activant le capital cognitif propre à chaque individu (Vultur & Mercure, 2011, p. 17), et que celui-ci peut s'activer plus ou moins aisément selon les personnes (Perrenoud, 2000). Dès lors, faut-il donc prendre un temps supplémentaire pour adapter sa manière de former à chaque personnalité d'apprenti·e? Il semble, pourtant au regard de certaines réponses, que cela ne permet pas non plus d'atteindre le résultat escompté. Peut-on affirmer que l'autonomie n'est accessible qu'à certaines personnes ? Aux personnes au bénéfice d'un héritage éducatif familial (Perrenoud, 2002) par exemple. L'enjeu est donc de faire advenir cette mobilisation adéquate de compétences sans les considérer comme un don ou un héritage. Pour ce faire en accord avec Crahay (2006, p. 105), il semblerait utile de doter les jeunes d'un modèle conceptuel qui leur permette d'apprendre à gérer de manière constructive leurs activités cognitives, ainsi donner à ces jeunes les ressources nécessaires pour mobiliser leurs compétences et devenir capables d'autonomie. Sinon l'injonction à l'autonomie ne s'adresserait qu'aux personnes déjà dotées de compétences transversales, ce qui se heurte avec les attentes en matière de formation où ces compétences transversales sont objets de formation donc destinées à être transmises.

8.6 Limites de la recherche et perspectives

Avant de terminer ce chapitre, il est nécessaire d'évoquer les limites de ce travail et des futures perspectives de recherche. Premièrement le panel de répondantes est très réduit, et il est donc difficile de tirer des conclusions représentatives à partir de ces réponses. De plus, le choix s'est porté sur une méthode d'analyse transversale des différents entretiens, alors que trois représentantes du panel affichaient de grandes différences avec les autres répondantes et auraient pu faire l'objet d'une analyse de cas. Il s'agit de la personne responsable de la formation (SB) dont le poste est différent des autres ; de l'interlocutrice qui a formé dans deux entreprises de taille différente (AR) ; et de la jeune formatrice avec très peu d'expérience de formation qui forme des apprenti·e·s en tout début d'apprentissage (GM). Ces différences auraient sans doute pu être mieux abordées avec un panel plus important, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été impératif de faire un minimum de deux entretiens supplémentaires, lesquels ont été réalisés en 2022 avec les répondantes de l'école spécialisée. Toutefois et malgré ces entretiens

supplémentaires, les grandes différences entre les formatrices ont parfois brouillé les possibles liens et éléments de comparaison.

Le choix de comparer des formatrices qui travaillent dans de grandes entreprises avec une personne qui a aussi travaillé dans une petite structure est une piste intéressante qui fait écho aux recherches de Baumeler & Lamamra (2018) comparant les conditions de formation selon la taille de l'entreprise. Ce choix aurait pu produire d'autres éclaircissements sur le sujet, mais il est apparu au moment de la transcription que les informations n'étaient pas suffisantes pour en tirer de réelles conclusions. Il aurait été nécessaire de consacrer plus de temps à cet entretien. La personne interviewée étant malade au moment du rendez-vous, il n'a pas été possible de prolonger l'échange.

Dans ce panel toutes les répondantes se sont portées volontaires pour répondre aux questions, et globalement toutes semblent apprécier leur rôle de formatrice et sont positivement disposées à en parler, et cela malgré les des contraintes rencontrées dans leur cadre de leur travail de formation. Cet enthousiasme pour le rôle de formatrice et pour participer à cet entretien peut présenter à nouveau un possible biais. De plus, une des formatrices MRS de l'entreprise de logistique est une connaissance personnelle, ses réponses parfois critiques sont certainement facilitées par la confiance qui nous lie, il est possible en revanche que les autres formatrices aient peut-être pratiqué une forme d'autocensure sur certains points. Une autre critique possible au niveau méthodologique : la récolte de données de cette étude s'est uniquement basée sur des entretiens semi dirigés. Les interlocutrices ont pu s'exprimer librement sur tous les sujets du guide d'entretien, néanmoins de possibles biais ont pu apparaître dans leurs réponses. En effet, au moment de les contacter, toutes les formatrices ont reçu un message de ma part qui portait sur le contenu des entretiens et sur la question de recherche, laquelle leur a été expliquée ; il est donc possible que leurs mentions de l'autonomie aient été induites par ces différentes explications. De plus, un autre biais possible dans les réponses pourrait simplement provenir du fait que travailler de manière autonome est fortement valorisé dans le monde du travail d'aujourd'hui, et donc former à l'autonomie peut être considéré comme valorisant. La combinaison de l'entretien avec une méthode d'enquête basée sur de l'observation « in situ » aurait sans doute permis d'obtenir des informations sur les interactions non verbales ou spatiales, et de se rendre compte plus finement des conditions de travail ainsi que des interactions les apprenti·e·s.

Néanmoins, le concept de l'autonomie est un sujet riche qui mérite de l'attention, particulièrement en lien avec son apprentissage dans le cadre d'une formation en entreprise. En effet, il est visible que l'autonomie pratique est assez bien comprise et mise en œuvre par les personnes formatrices. Par contre, l'autonomie de pensée, elle, reste un concept parfois flou, et

surtout qui semble difficile à mettre en pratique, que ce soit en raison d'une compréhension incomplète de sa teneur, ou par la croyance que les compétences personnelles et plus particulièrement l'autonomie font partie des qualités intrinsèques de chaque individu, du don évoqué par Monchatre (2007, p. 8). Cette recherche n'a pas démontré qu'il existe des outils ou des méthodes d'apprentissage de développement cognitifs pour accéder à l'autonomie de pensée, et ainsi il serait intéressant de découvrir si ceux-ci existent et sous quelle forme.

9 Conclusion

Pour conclure, cette étude permet d'entrevoir des éléments de réponse à la question de recherche « **Comment et dans quelles conditions l'entreprise et les formateurs·trices accompagnent-ils et elles, le développement de l'autonomie des apprenti·e·s employé·e·s de commerce CFC ?** ». Dans le but de répondre aux objectifs de départ, une collecte d'informations a été réalisée par la conduite de six d'entretiens semi-directifs auprès de formatrices en entreprise, dans deux institutions, deux ETI ainsi que dans une PME en Suisse Romande.

Le premier objectif était de comprendre comment l'apprentissage de l'autonomie s'inscrit dans la formation, avec quelles attentes réelles en matière d'autonomie, et pour quelle autonomie. L'apprentissage de l'autonomie est en partie pris en charge par les formatrices par l'activation de différentes compétences transversales, par le biais de l'apprentissage pratique et de la socialisation, afin d'amener les jeunes vers une autonomie de pratique et en faire de professionnels·elles. L'autonomie de pensée est aussi plébiscitée par les formatrices même si sa définition de leur côté en est plus floue. Certaines d'entre elles tentent d'accompagner les apprenti·e·s dans ce processus, mais plus au niveau du travail et de l'organisationnel que dans la gestion de leur apprentissage. Globalement, l'autonomie est appréhendée sous l'angle d'une autonomie de pratique face au travail ainsi que comme une finalité de l'apprentissage, ce qui semble correspondre aux attentes de l'entreprise concernant la formation d'une relève. On voit aussi là une posture qui adopte les diktats d'un monde du travail flexible avec pour finalité l'efficacité et la rentabilité, et où l'entièreté de la responsabilité de la formation est déléguée aux formatrices, lesquelles ont intégré les attentes et assument leur tâche de manière autonome et responsable. Néanmoins, il peut en résulter une vision polarisée des apprenti·e·s selon leurs aptitudes personnelles, entre futur·e·s cadres et simples exécutant·e·s.

Néanmoins, la demande pour une autonomie davantage liée à l'individu, l'autonomie de pensée, est présente dans les attentes et des formatrices et des autorités supérieures. Cette

demande d'autonomie propre à l'individu émane des instances supérieures comme les OrTra et le SEFRI. Cette volonté de placer les jeunes en situation d'autonomie est présente dès l'entrée en apprentissage, par exemple par le biais d'un portfolio d'apprentissage, de plus, il est attendu qu'elles et ils soient à même de gérer leur temps, et d'avoir un regard critique sur leur pratique. Ces attentes visibles dans la réforme employé·e·s de commerce 2022 – qui pour rappel, ont pour but de favoriser une employabilité future dans des environnements de travail de plus en plus flexibles - semblent nécessiter un accompagnement, car il paraît incongru de placer les jeunes en situation d'autonomie sans leur avoir appris préalablement à développer les compétences nécessaires à l'activation de cette autonomie. En effet des instruments comme Konvink sont en place pour diriger les apprenti·e·s vers une autonomie individuelle, mais sans pour autant leur apprendre à activer le cadre cognitif nécessaire pour développer cette autonomie. Il semble dangereux, dans le cadre de la mise en place de cette réforme, de procéder par des raccourcis qui n'auraient pour effet que d'augmenter la possibilité de discriminations et d'une polarisation des profils d'apprenti·e·s, lesquelles discriminations et polarisation sont confortées par la croyance assez généralisée que l'autonomie est liée à la personnalité de chacun·e, et donc hors du domaine de l'apprenable, et dans ce cas, l'autonomie de pensée ne peut pas être objectif de formation si on ne fournit pas le soutien nécessaire pour y accéder.

Le deuxième objectif consistait à mieux connaître les conditions de travail des personnes formatrices et d'identifier s'il existe des liens entre les conditions de travail et l'autonomie. Les résultats montrent que les personnes formatrices rencontrent beaucoup de contraintes de temps qui ont un impact sur la manière de former, à cela s'ajoute parfois un nombre élevé d'apprenant·e·s. Les formatrices doivent endosser de multiples rôles dans un espace-temps très limité et fractionné ; elles exigent donc une certaine efficacité de la part des apprenti·e·s. Les conséquences de cette pression sont visibles aussi dans les exigences au moment des recrutements. La sélection est drastique afin de recruter les apprenti·e·s les plus performant·e·s, et cela de manière à obtenir des résultats le plus rapidement possible dans le but de les emmener vers une autonomie professionnelle.

Ce manque de temps représente un manque de reconnaissance du travail de formation par l'entreprise, lequel travail n'est compensé ni par des avantages salariaux, ni par une distinction de fonction, par exemple un avancement. De plus, la plupart des formatrices ne sont pas en possession de la formation CFFE donc potentiellement pourraient manquer de compétences, mais surtout, et à nouveau, cela illustre le manque de reconnaissance de l'entreprise. En effet, en leur confiant cette tâche sans les soutenir par une formation adaptée, l'entreprise semble en nier l'importance du travail de formation. Cela peut participer par ailleurs à l'invisibilité de ces personnes formatrices au sein de l'entreprise. Paradoxalement, il apparaît que l'accès à la fonction

de formatrice s'est fait à la demande de l'entreprise ; cette demande ou cette injonction est globalement vue comme une opportunité de la part des formatrices. Néanmoins, il existe une contradiction entre l'injonction à former, qui semble être une nécessité pour l'entreprise, pour par exemple former la relève, et le peu de considération évoqué ci-dessus pour les personnes en charge de cette formation. Pourtant, toutes ces questions, qui sont autant de problèmes, sont normalement réglées par la loi et l'ordonnance sur la formation professionnelle, lesquelles fixent des cadres qui permettent, au moins, le dégagement d'un temps pour former, ainsi qu'une sorte de reconnaissance par le biais de l'attestation de formation CFFE. L'usage des exceptions à la règle semble être assez généralisé, et malheureusement le manque de données sur cette fonction de personne formatrice ne permet pas de révéler l'ampleur de ces pratiques, et ainsi ne montre pas la nécessité de redéfinir les règles au niveau fédéral, lesquelles seraient mises en œuvre par les cantons, promues par les OrTra et appliquées par les entreprises.

Néanmoins, il est nécessaire de préciser que malgré toutes ces difficultés, les formatrices interrogées dans ce travail font preuve d'une grande implication dans leur tâche de formation. Elles sont des personnes responsables et autonomes qui vont au-delà de ce qui est prescrit, afin d'amener tous et toutes les apprenti·e·s, même les moins performant·e·s, au bout de leur parcours de formation pour qu'elles et ils obtiennent leur CFC et ainsi en faire des professionnel·le·s autonomes. En cela, il est possible d'affirmer que le système de formation professionnelle duale tient grâce au travail de ces personnes formatrices encore trop peu reconnues.

10 Références bibliographiques

- Aeppli, M., & Schweri, J. (2018). Numérisation : quel impact sur les compétences ? *Panorama*, 1, 16-17.
https://www.ehb.swiss/sites/default/files/downloads/numerisation_quel_impact_sur_les_compétences_-_panorama_1-2018.pdf
- Bailly, F., & Léné, A. (2015a). Postface: Retour sur le concept de compétences non académiques. *Formation emploi*, 130, 69-78.
<https://doi.org/doi.org/10.4000/formationemploi.4419>
- Bailly, F., & Léné, A. (2015b). What Makes a Good Worker? Richard Edwards Is Still Relevant. *Review of Radical Political Economics*, 47(2), 176-192.
<https://doi.org/10.1177/0486613414532766>
- Baumeler, C., & Lamamra, N. (2018). Micro firms matter. How do they deal with the tension between production and training? *Journal of Vocational Education and Training*, 71(3), 464-481. <https://doi.org/10.1080/13636820.2018.1518922>
- Besozzi, R., & Lamamra, N. (2017). Devenir formateur ou formatrice en entreprise : modes d'accès et motivations à endosser cette fonction. *Initio*, 6(1), 113-136.
<https://journals.openedition.org/formationemploi/8313>
- Besozzi, R., Perrenoud, D., & Lamamra, N. (2017). Le temps au coeur des contraintes des formateurs et formatrices en entreprise. *Revue économique et sociale*, 1, 53-68.
- Börner, S., Petersen, N., Hartmut, R., & Stiegler, A. (2020). Paradoxes of late modern autonomy imperatives : Reconciling individual claims and institutional demands in everyday practice. *British journal of sociology*, 71(2), 236-252. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12731>
- Bourdieu, P. (1980). *Le sens pratique*. Les Éditions de Minuit.
- Castel, R. (2010). L'autonomie , aspiration ou condition ? *La vie des idées*, 1-11.
https://lavedesidees.fr/IMG/pdf/20100323_castelehrenberg.pdf
- Chabloz, J.-M., Lamamra, N., & Perrenoud, D. (2017). *La situation des formateurs et formatrices en entreprise. Un état des lieux en 2014. Rapport sur les données fournies par les cantons*. Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5771954>
- CIIP. (2012). *Introduction Plan d'études romand (PER) Aperçu des contenus Un projet global de formation*. <https://www.plandetudes.ch>
- Crahay, M. (2006). Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation. *Revue française de pédagogie*, 154(154), 97-110.
<https://doi.org/10.4000/rfp.143>
- CSBFC. (2021a). *Informations sur la nouvelle formation commerciale initiale*. Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales. www.skkab.ch/facts
- CSBFC. (2021b). *Plan de formation employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)*. Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales.
<https://www.skkab.ch/fr/download/bildungsplan/?wpdmdl=6260&refresh=62a865652f9b916>

55203173

- CSBFC. (2022a). *Exigences posées aux personnes en formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce AFP et CFC*. Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales. <https://www.skkab.ch/fr/download/exigences-posees-aux-personnes-en-formation/?wpdmdl=5121&refresh=62a866a1cfeb01655203489>
- CSBFC. (2022b). *Informations spécialisées*. <https://www.skkab.ch/fr/informations-specialisees/>
- De Ketele, J.-M., & Roegiers, X. (2016). *Méthodologie du recueil d'informations. Fondements des méthodes d'observations, de questionnaires, d'interviews et d'études de documents*. (4^e éd.). De Boeck Supérieur.
- Dubar, C., & Engrand, S. (1986). La formation en entreprise comme processus de socialisation professionnelle : l'exemple de la production nucléaire à EDF. *Formation Emploi*, 16(1), 37-47. <https://doi.org/10.3406/forem.1986.1181>
- Dubé, A., & Mercure, D. (1999). Les nouveaux modèles de qualification fondés sur la flexibilité : entre la professionnalisation et la taylorisation du travail. *Relations industrielles*, 54(1), 26-50. <https://doi.org/10.7202/051219ar>
- Duc, B., & De Saint-Georges, I. (2009). Développer l'autonomie dans un dispositif de formation professionnelle initiale: Les ressources des situations de travail. *Bulletin suisse de linguistique appliquée*, 90, 99-124. http://doc.rero.ch/record/11876/files/bulletin_vals_asla_2009_090.pdf
- Duc, B., Duemmler, K., Durler, H., & Losego, P. (2019). How the World of Work Transforms Educational Institutions. *Swiss journal of sociology*, 45(3), 283-297. <https://doi.org/10.2478/sjs-2019-0013>
- Duc, B., & Lamamra, N. (2018). Les parcours de transition : révélateurs d'une socialisation propre à la formation professionnelle. Enjeux de la formation professionnelle Suisse. In J.-L. Berger, L. Bonoli, & N. Lamamra (Éds.), *Enjeux de la formation professionnelle en Suisse : le « modèle » suisse sous la loupe* (p. 156-180). Seismo. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/osp.9869>
- Duc, B., Lamamra, N., & Besozzi, R. (2020). Les formateurs et formatrices en entreprise : impact de leur posture sur les formes de socialisation professionnelle des apprenti·e·s. *Formation emploi*, 150, 167-188. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.8313>
- Duc, B., Perrenoud, D., & Lamamra, N. (2018). Les compétences transversales à partir du point de vue des formateurs et formatrices en entreprise : entre objets de formation et critères de sélection. *Éducation et socialisation*, 47. <https://doi.org/10.4000/edso.2818>
- Durler, H. (2015). *L'autonomie obligatoire*. Presses universitaires de Rennes.
- Durler, H. (2018). Former à l'autonomie, une ambition paradoxale? *Former des Maîtres*, 662, 8-9. https://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/fdm_662_complet_bd.pdf
- Duru-Bellat, M. (2015). Les compétences non académiques en question. *Formation emploi*, 130, 13-29. <http://journals.openedition.org/formationemploi/4393>
- Ehrenberg, A. (2010). *La société du malaise*. Odile Jacob. <https://doi.org/https://doi.org/10.3917/ado.077.0553>

- Joule, R.-V., & Beauvois, J.-L. (2010). *La soumission librement consentie* (6^e éd.). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/https://doi.org/10.3917/puf.beauv.2010.01>
- Kergoat, P. (2001). Savoirs, qualifications, compétences : enjeux pour l'entreprise, enjeux pour l'école. *Apprendre autrement aujourd'hui ?* <http://educop14.free.fr/evaluati/ecolpage/entrecol.pdf>
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019). *Au cœur du système dual : Les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d'une recherche et pistes d'action pour les acteurs de la formation professionnelle*. Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.
- Laval, C. (2004). *L'école n'est pas une entreprise. Le néo-libéralisme à l'assaut de l'enseignement public*. La Découverte/ Poche.
- Masdonati, J., & Lamamra, N. (2009). La relation entre apprenti-e et personne formatrice au cœur de la transmission des savoirs en formation professionnelle. *Revue Suisse de Sciences de l'Éducation*, 31(2), 335-353. <https://doi.org/10.24452/sjer.31.2.5098>
- Masdonati, J., Lamamra, N., Gay-des-Combes, B., & De Puy, J. (2007). Les enjeux identitaires de la formation professionnelle duale en Suisse : un tableau en demi-teinte. *Formation emploi*, 100, 15-29. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.1253>
- Medici, G., Tschopp, C., Grote, G., Igic, I., & Hirschi, A. (2020). Mobilité Professionnelle. L'automatisation oblige-t-elle à changer de métier ? *La Vie économique*, 10, 40-42. <https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2020/09/medici-tschopp-grote-igic-hirschi-10-2020fr/>
- Monchatre, S. (2007). D'une pratique à son instrumentation. *Formation emploi*, 99, 5-11. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.1426>
- OFS. (2021). *Taux de chômage des jeunes au sens du BIT - Part des personnes au chômage dans la population active des 15 à 24 ans - En pourcent*. Office fédéral de la statistique.
- OVAP. (2020). *Rétrospectives et perspectives Employés de commerce 2022*. <https://app.konvink.ch/DocumentManager/57/11381/2>
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^e éd.). Armand Colin.
- Péraud-Puigségur, S. (2018). L'autonomie: un consensus en trompe-l'oeil. *Former des Maîtres*, 662, 7-8. https://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/fdm_662_complet_bd.pdf
- Perrenoud, P. (2000). D'une métaphore à l'autre : transférer ou mobiliser ses connaissances ? In J. Dolz & E. Ollagnier (Éds.), *L'énigme de la compétence en éducation* (p. 45-60). De Boeck. <https://doi.org/10.3917/dbu.dolz.2002.01>.
- Perrenoud, P. (2002). L'autonomie, une question de compétence ? *Résonances*, 1, 16-18. http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2002/2002_24.html
- Pongratz, H. J., & Voß, G. G. (2003). From employee to "entreplooyee". *Concepts and Transformation*, 8(3), 239-254. <https://doi.org/10.1075/cat.8.3.04pon>
- Pontier, M. (2014). Télétravail indépendant ou télétravail salarié : quelles modalités de contrôle et quel degré d'autonomie. *La Revue des Sciences de Gestion*, 1(265), 31-39. <https://doi.org/10.3917/rsg.265.0031>

- Rosso, M., & Dieumegard, G. (2016). Durler, Héloïse (2015). L'autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l'école. *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 38(2), 1-3. <https://doi.org/10.24452/sjer.38.2.5198>
- Ryan, R., Deci, E., & Grolnick, W. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: Their relation to development and psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Éds.), *Wiley series on personality processes. Developmental psychopathology, Vol. 1. Theory and methods* (p. 618-655). John Wiley & Sons.
- Sachs, S., Meier, C., & McSorley, V. (2017). Digitalisierung und die Zukunft kaufmännischer Berufsbilder – eine explorative Studie. *HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich*, 2-30. https://fh-hwz.ch/content/uploads/2016/11/Digitalisierung-und-die-Zukunft-betriebswirtschaftlicher-Berufsbilder_Schlussbericht.pdf
- Scharnhorst, U., & Kaiser, H. (2018a). *Compétences transversales, Rapport commandé par le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans le cadre du projet «Formation professionnelle 2030 – Vision et lignes stratégiques»*. Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.
- Scharnhorst, U., & Kaiser, H. (2018b). Des compétences transversales pour un avenir numérique incertain? In Jürg Schweri, I. Trede, & I. Dauner (Éds.), *Numérisation et formation professionnelle. Enjeux et pistes pour affronter l'avenir* (p. 9-12). Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
- Schweri, J, Trede, I., & Dauner, I. (2018). *Numérisation et formation professionnelle. Enjeux et pistes pour affronter l'avenir*. Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
- SEFRI. (2019). *Vision 2030 de la formation professionnelle*. Secrétariat d'Etat fédéral à la formation, à la recherche et à l'innovation. https://formationprofessionnelle2030.ch/images/_pdf_fr/vision2030_f.pdf
- SEFRI. (2020). *La formation professionnelle en Suisse. Faits et chiffres 2020*. Secrétariat d'Etat fédéral à la formation, à la recherche et à l'innovation.
- SEFRI. (2022a). *Faits et chiffres 2022*. Secrétariat d'Etat fédéral à la formation, à la recherche et à l'innovation.
- SEFRI. (2022b). *Formation professionnelle initiale des employé-e-s de commerce CFC Projet « Employé-e-s de commerce 2022 » Communiqué des partenaires de la formation professionnelle*. Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.
- Société des employés de commerce. (s. d.). *Prêts pour l'avenir avec «Employé-e-s de commerce 2022»*. <https://www.secsuisse.ch/a-notre-propos/engagement/prets-pour-lavenir-avec-employe-e-s-de-commerce-2022>
- Stalder, B. (2011). *Le niveau d'exigences intellectuelles des formations professionnelles initiales en Suisse. Classement des années 1999-2005*. Université de Bâle / TREE. http://tree.unibas.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/tree/redaktion/docs/Publikationen/Stalder_2011_classement_exigences_intellectuelles.pdf&t=1365582648&hash=165b4eb5ca307c3cbe39ab81f3f0377e
- Taskin, L. (2003). Télétravail et organisation, les mythes d'une success story. Entre autonomie et contrôle. *Gestion 2000*, 2, 113-125. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03511615/>

- Voß, G. G., & Pongratz, H. J. (1998). Der arbeitskraftunternehmer. Eine neue grundform der ware arbeitskraft? *Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie*, 50(1), 131-158.
- Vultur, M., & Mercure, D. (2011). *Perspectives internationales sur le travail des jeunes*. Presses de l'université Laval.
- Weber, M. (2017). *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*. Flammarion.
- Wirth, M., Hohl, R., & Hämmerle, P. (2018). *Employé-e-s de commerce 2022: Prêts pour le monde du travail numérique*. Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales.
- Zimmermann, B. (2017). Entre valorisation de soi et mise à l'épreuve de soi : les dynamiques paradoxales de l'autonomie. *Formation emploi*, 139, 91-104.
<https://journals.openedition.org/formationemploi/5151>

11 Annexes

Annexe A : Grille 1 des compétences opérationnelles selon le CNC Formation professionnelle

Grille des compétences opérationnelles selon le CNC Formation professionnelle

CNC Formation professionnelle	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8
Compétence opérationnelle	Les professionnels répondent à des exigences simples dans un domaine d'activité délimité et doté de structures stables. Ils accomplissent leurs tâches en suivant les instructions reçues.	Les professionnels remplissent des exigences de base de manière appropriée dans un domaine d'activité délimité et doté de structures stables. Ils accomplissent la majeure partie de leurs tâches en suivant les instructions reçues.	Les professionnels répondent à des exigences spécifiques de manière autonome dans un domaine de travail encore délimité et doté de structures partiellement souples.	Les professionnels identifient et traitent des tâches spécifiques dans un domaine de travail étendu et en évolution.	Les professionnels identifient et analysent des tâches spécifiques étendues dans un contexte de travail complexe, spécialisé et en constante évolution.	Les professionnels identifient, analysent et évaluent des tâches, des problématiques et des processus spécifiques étendus dans un contexte de travail élargi. La structure des exigences se caractérise par sa complexité et des changements perpétuels.	Les professionnels traitent des tâches et des problèmes inhabituels et complexes et conduisent des processus de manière responsable dans un contexte de travail fondé sur des stratégies. La structure des exigences se caractérise par des changements perpétuels et imprévisibles.	Les professionnels acquièrent des connaissances scientifiques ou développent des solutions et des procédures innovantes dans un champ d'activité complexe. La structure des exigences se caractérise par des problématiques inhabituelles et très exigeantes.
Compétences professionnelles	Connaissances spécifiques	Posséder des connaissances simples dans le domaine de ses propres travaux.	Posséder des connaissances spécifiques fondamentales dans le domaine de ses propres travaux.	Posséder des connaissances spécifiques élargies dans le domaine de travail.	Posséder des connaissances spécifiques et approfondies dans le domaine de travail. Assimiler des savoirs spécifiques de manière autonome.	Posséder des connaissances spécifiques étendues dans son propre domaine de travail et dans les principaux domaines de travail voisins.	Posséder des connaissances étendues et spécialisées dans tous les domaines de travail importants. Assimiler des savoirs interdisciplinaires de manière autonome.	Posséder des connaissances spécifiques solides et fondées sur des stratégies dans tous les domaines de travail importants.
	Culture générale	Posséder une culture générale élémentaire.	Posséder une culture générale fondamentale.	Posséder une culture générale fondamentale.	Posséder une culture générale approfondie.	Posséder une culture générale approfondie.	Posséder une large culture générale.	Posséder une culture générale étendue.
	Identification des relations	Posséder une connaissance basique de son propre domaine d'activité.	Comprendre les relations dans son propre domaine d'activité.	Comprendre les relations dans le domaine de travail.	Comprendre les relations dans le domaine de travail, dans des domaines spécifiques apparentés sur le plan thématique et dans la branche.	Comprendre les relations complexes faisant partie ou non de la branche.	Comprendre les relations complexes faisant partie de la branche et les associer à des domaines spécifiques apparentés.	Comprendre les relations complexes fondées sur des stratégies et faisant partie de la branche et les associer à d'autres domaines spécifiques par une approche interdisciplinaire.
Compétences méthodologiques	Résolution de tâches et de problèmes	Exécuter des tâches simples et standardisées en suivant les instructions reçues.	Exécuter des tâches fondamentales et standardisées selon des règles prédéfinies.	Exécuter des tâches fondamentales de manière autonome et résoudre des problèmes simples en appliquant des stratégies connues.	Planifier et traiter des tâches exigeantes et résoudre des problèmes en appliquant des stratégies connues.	Analyser et traiter des tâches spécifiques étendues dans différentes situations et résoudre les problèmes en appliquant ses propres stratégies.	Identifier, analyser et évaluer des tâches complexes soumises à des changements perpétuels et résoudre les problèmes en appliquant des stratégies innovantes.	Analyser et mener à bien des tâches complexes et exigeantes dans un domaine interdisciplinaire. Etablir des prévisions et des recommandations.
	Recours à des techniques de travail, à des méthodes et à des outils	Utiliser des moyens auxiliaires et des instruments simples.	Utiliser des moyens auxiliaires et instruments spécifiques à son domaine simples.	Utiliser des moyens auxiliaires et instruments spécifiques à son domaine.	Utiliser des moyens auxiliaires et instruments spécifiques à son domaine et identifier d'autres actions possibles.	Utiliser des moyens auxiliaires et instruments empruntés à d'autres domaines conformément à la technique de la profession et en fonction de l'objectif visé.	Perfectionner les méthodes, moyens auxiliaires et instruments existants.	Développer de nouvelles méthodes et stratégies spécifiques.
	Evaluation des résultats	-	Evaluer les résultats selon des critères prédéfinis.	Evaluer les résultats selon des critères en grande partie prédéfinis.	Evaluer les résultats selon des critères spécifiques.	Définir des critères spécifiques et évaluer les résultats sur cette base.	Analyser et évaluer les résultats à l'aune de critères complexes.	Analyser et évaluer les résultats à l'aune de critères complexes et contribuer à leur développement.
Compétences sociales	Organisation de la collaboration et des fonctions dirigeantes	Collaborer avec d'autres personnes.	Collaborer au sein d'une équipe.	Collaborer avec les membres d'une équipe et s'investir par des actions concrètes.	Superviser le travail habituel d'autres personnes. Participer à la planification et à l'organisation de processus de travail.	Superviser le travail habituel d'autres personnes. Organiser des processus de travail au sein d'une équipe. Assumer pour l'équipe la responsabilité dans le domaine de travail.	Diriger des groupes et des équipes d'experts. Assumer la responsabilité du développement professionnel des personnes.	Diriger des équipes d'experts lors de tâches complexes, interdisciplinaires et fondées sur des stratégies. Contribuer au développement professionnel des collaborateurs en fonction d'objectifs précis.
	Structuration de la communication	Communiquer oralement et par écrit.	Communiquer des informations simples de manière adéquate et accepter d'autres points de vue.	Adapter son mode de communication à la situation et savoir accepter les critiques.	Adapter son mode de communication à la situation, et accepter et émettre des critiques constructives.	Adapter son mode de communication à l'interlocuteur et rechercher concrètement des solutions constructives en cas de conflit. Présenter des informations issues du domaine spécifique.	Anticiper les conflits et trouver des solutions constructives.	Gérer les tensions et trouver des solutions constructives. Présenter des informations complexes issues du domaine spécifique.
Compétences personnelles	Responsabilités (autonomie comprise)	Travailler en suivant les instructions directement reçues.	Travailler principalement de manière autonome en suivant les instructions reçues.	Travailler de manière autonome et en assumer la responsabilité.	Planifier et traiter des tâches de manière autonome et en assumer la responsabilité.	Assumer des responsabilités dans un contexte de travail en évolution.	Assumer la direction d'activités complexes et la responsabilité en matière de décisions dans un contexte de travail en évolution continue.	Assumer des fonctions de direction et d'organisation dans des contextes de travail complexes et imprévisibles.
	Gestion des changements	Travailler dans un domaine d'activité stable et préstructuré.	Travailler dans un domaine d'activité délimité et doté de structures stables.	Travailler dans un domaine de travail délimité et doté de structures partiellement souples.	Travailler dans un domaine de travail en évolution. Faire face aux changements dans un esprit ouvert et positif.	Etre à la hauteur de l'évolution des exigences.	Agir dans un contexte de travail imprévisible.	Développer de nouvelles approches stratégiques. Contribuer au développement de l'entreprise et à l'amélioration des processus de travail.
	Analyse de la pratique	-	Donner une appréciation sur sa propre pratique.	Evaluer sa propre pratique.	Evaluer et justifier les processus et les résultats.	Evaluer, justifier et perfectionner les processus et les résultats.	Analyser, évaluer et perfectionner les processus.	Analyser et évaluer les processus de manière responsable et les perfectionner en les inscrivant dans des stratégies.

Annexe B - Profil de qualification «Employé-e-s de commerce 2022, aperçu des compétences opérationnelles

CSBFC, Février 2020

↓ Domaines de compétences opérationnelles		Compétences opérationnelles→						
a	Travailler dans des structures de travail et d'organisation dynamiques	a1: Examiner et développer les compétences commerciales	a2: Développer et utiliser des réseaux dans le secteur commercial	a3: Recevoir et exécuter des tâches dans le secteur commercial	a4: Agir de manière responsable dans la société	a5: Intégrer des questions politiques et tenir compte de sa sensibilité culturelle dans ses actions	a6: Domaine électif «deuxième langue nationale ou anglais»	a7: Domaine électif «travaux interdisciplinaires»
b	Interagir dans un milieu de travail interconnecté	b1: Collaborer et communiquer dans différentes équipes pour accomplir des tâches dans le secteur commercial	b2: Coordonner les interfaces dans des processus de travail en entreprise	b3: Participer aux discussions économiques	b4: Exécuter des tâches de gestion de projets commerciaux et traiter des sous-projets	b5: Participer à la réalisation de processus de changement au sein de l'entreprise		
c	Coordonner des processus de travail au sein de l'entreprise	c1: Planifier, coordonner et optimiser des tâches et des ressources dans un environnement de travail commercial	c2: Coordonner et mettre en œuvre des processus de soutien dans le secteur commercial	c3: Documenter, coordonner et mettre en œuvre des processus de travail en entreprise	c4: Mettre en œuvre des activités de marketing et de communication	c5: Superviser et contrôler des opérations financières	c6: Effectuer des tâches dans le domaine de la comptabilité financière (Option «finances»)	
d	Construire des relations avec les clients et les fournisseurs	d1: Prendre en compte les besoins des clients et des fournisseurs	d2: Mener des entretiens d'information et de conseil avec des clients et des fournisseurs	d3: Mener des entretiens de vente et de négociation avec des clients et des fournisseurs	d4: Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs	d5: Gérer des situations de conseil, de vente et de négociation exigeantes avec des clients et des fournisseurs dans la langue nationale (option «langue standard»)	d6: Gérer des situations de conseil, de vente et de négociation exigeantes avec des clients et des fournisseurs dans la langue étrangère (option «langue étrangère»)	
e	Utiliser les technologies numériques du monde du travail	e1: Utiliser des applications dans le domaine commercial	e2: Rechercher et évaluer des informations dans le domaine commercial et économique	e3: Évaluer et préparer des données et des statistiques en lien avec le marché et l'entreprise	e4: Préparer des contenus en lien avec l'entreprise à l'aide d'outils multimédia	e5: Mettre en place et gérer des technologies dans le secteur commercial (option «technologie»)	e6: Évaluer de grandes quantités de données au sein de l'entreprise conformément aux instructions reçues (option «technologie»)	

GUIDE D’ENTRETIENS FORMATEURS·TRICES EN ENTREPRISE

« Comment et dans quelles conditions l’entreprise et les formateurs·trices accompagnent-ils et elles le développement de l’autonomie des apprenti·e·s employé·e·s de commerce CFC ? »

Ce guide d’entretien est destiné aux personnes formatrices entreprise afin de comprendre les choses suivantes :

- Découvrir qui est mon interlocuteur·trice, sa motivation à former/ pourquoi ce choix de devenir formateur·trice, dans quel genre d’entreprise et quelle est sa responsabilité et charge de travail.
 - Affiner la définition du métier par un regard intérieur.
 - Connaître le degré d’information sur les changements du plan de formation et découvrir l’avis des intéressé·e·s sur le sujet.
 - Découvrir le soutien et les consignes reçues par les formateurs·trices pour les accompagner dans ce changement, ou le cas échéant (si pas encore informé·e·s) dans l’acte de former avec l’actuel PF.
 - Appréhender les conditions de travail : temps de formation, temps de travail, organisation du temps, division des tâches, etc...
 - Apprendre de mon interlocuteur·trice sa compréhension du terme d’autonomie, sa vision, et ses attentes en la matière.
 - Comprendre ce qui est important pour elle ou lui dans le métier d’employé·e de commerce, ce qui est le cœur du métier.
 - Connaître ce qui fait un·e bon·ne apprenti·e en matière d’autonomie, ou si l’autonomie pas importante pour la personne formatrice, quelles sont les autres qualités nécessaires.
 - Découvrir les stratégies de formation mises en place pour former en fonction de leurs critères de qualité et comment ils et elles déterminent que les objectifs sont remplis.
- Quelques questions conclusives → si pas déjà répondu précédemment
- Quelle est leur vision de l’avenir du métier, pour encore affiner ma compréhension de leur point de vue sur le métier.
 - Comment ils et elles voudraient améliorer les choses, autant pour elles et eux que pour les apprenti·e·s. Ceci devrait aussi me donner un aperçu de leur satisfaction dans leur rôle de formation, et ainsi m’aider à cadrer les réponses faites plus haut.

Thèmes du guide d'entretien	Questions, relances verbales
<p>1. Parcours professionnel</p> <p>Bio - choix de la profession de formateur·trice en entreprise</p> <p>Motivations générales pour cette carrière de formateur·trice</p>	<p>Nom – formation de base – carrière</p> <p>-Pourriez-vous me raconter votre parcours professionnel et comment vous êtes devenu formateur·trice ?</p> <p>Avez-vous suivi une formation CFFE ? (question fermée, mais si on me réponds « non », je demanderai des précisions)</p>
<p>2. Description de l'entreprise et du poste.</p> <p>Entreprise, quelques précisions à apporter ?</p>	<p>-Pourriez-vous me donner quelques informations sur cette entreprise.</p> <p>→ Combien d'apprenti·e·s ? → Seulement employé·e·s de commerce ?</p>
<p>3. Conditions de travail, cadre de travail</p> <p>Description du poste, missions</p> <p>Seul·e à former ou collaboration avec d'autres collègues ?</p>	<p>-Comment décririez-vous votre rôle de formation ici ?</p> <p>-Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre rôle de formateur·trice ? Et le moins ?</p> <p>-Comment vivez-vous vos conditions de travail en tant que personne formatrice ici (par ex. temps et autres ressources à dispositions, salaire, objectifs, soutien/encadrement par supérieur·e·s et collègues) ?</p> <p>-Pour votre rôle de formateur·trice qu'est ce qui devrait être amélioré afin de vous soutenir dans cette mission de formation ?</p> <p>Dans le cadre de l'entreprise de manière très formelle, comment vous organisez-vous pour former les apprenti·e·s ?</p> <p>→ Division du temps entre travailler et former. → Mobilisation d'autres collègues, etc...</p>

<p>4. Exigences métier et compétences nécessaires</p> <p>Vision du métier par la personne formatrice.</p> <p><i>Si l'autonomie n'est pas jugée comme primordiale ^.^, il faudra que je rebondisse avec d'autres compétences... Et demander pourquoi pas primordial, peut-être seulement question de choix des mots.</i></p>	<p>-</p> <p>Pouvez-vous me décrire le métier d'employé·e de commerce?</p> <p>-Quelles sont pour vous les compétences centrales pour le métier d'employé·e de commerce ? Ou dans votre branche en particulier.</p> <p>-Comment ce métier a-t'il changé durant ces dernières années ? Comment voyez-vous ce métier dans le futur ? Changements, défis, etc</p> <p>-D'après vous que manque t'il à cette formation ?</p>
<p>5. Recrutement et formations des apprenti·e·s en entreprises</p>	<p>-Quelles sont vos attentes envers un apprenti·e·s à l'entrée de l'apprentissage ? quels profils recrutez-vous ?</p> <p>-Quels objectifs de formations ont les apprenti·e·s ? Pourriez-vous me décrire un parcours type de 3 ou 4 ans de formation ici ? Quelles difficultés rencontrez-vous ?</p>
<p>6. Changements du plan de formation employé·e·s de commerce</p> <p>Quel est le degré d'information sur ces changements</p>	<p>- Une élaboration d'un nouveau plan de formation des employé·e·s de commerce est en cours pour 2022. Qu'est-ce que vous en savez et pensez ? Avantages et difficultés</p> <p><i>Si pas au courant : décrire en quelques mots* (voir plus bas) les changements et relancer</i></p>
<p>Quelles (s'il en est) recommandations ont été reçues pour l'application des consignes</p>	<p>-Avez-vous déjà reçues des informations ou recommandations plus précises pour vous adapter au (nouveau) plan de formation ?</p> <p>-Comment pensez-vous que ça va changer la manière donc l'entreprise forme et encadre les apprenti·e·s ? Et comment ça va selon vous changer le développement des compétences les apprenti·e·s?</p>

	<p>-Comment suivez et encadrez-vous les apprenti·e·s ici dans l'entreprise? Suivez-vous des principes de formations particuliers ?</p> <p><i>Questions de relance</i> → Si oui lesquels ? → Si non, comment faites-vous ? → Qui fixes les objectifs de formation ?</p>
<p>7. Autonomie</p> <p>Compréhension de l'autonomie</p>	<p>-Un concept apparait majoritairement dans ce plan de formation, c'est celui de l'autonomie. Comment comprenez-vous ce concept de manière générale (dans le cadre de votre fonction)?</p> <p>-D'après vous pourquoi cette augmentation de la demande en autonomie ?</p> <p>-Est-ce que c'est important pour vous qu'un·e apprenti·e soit autonome ?</p> <p>-Qu'est-ce qu'un·e apprenti·e autonome pour vous ?</p> <p>-Existe-t'il un profil type, ou des profils différents peuvent-ils montrer différents types d'autonomie?</p>
<p>8. Pratiques pour une formation à l'autonomie</p> <p>Stratégies de formation</p>	<p>-Quelle est votre stratégie en tant que formateur·trice pour les amener à acquérir les compétences nécessaires à l'autonomie ?</p> <p>-Quelle est la marge de manœuvre, degré de responsabilité de l'apprenti·e pour être ou devenir autonome ?</p> <p>-Comment estimez-vous qu'un·e apprenti·e est suffisamment autonome / Comment fixez-vous les objectifs d'apprentissages de vos apprenti·e·s ?</p> <p>→ Avez-vous une marge de manœuvre ? → Existe-t'il des outils pour vous aider ?</p>

- **La CSBFC a identifié que les compétences opérationnelles qui comprennent les compétences numériques, les compétences méthodologiques, sociales et personnelles telles que la capacité à agir de manière autonome deviennent toujours plus importantes.*

L'ensemble de ces compétences opérationnelles s'acquièrent par l'expérience pratique ce qui confère à l'entreprise formatrice un rôle central dans l'apprentissage.

Le principal objectif pédagogique de cette réforme est de conduire les apprenti·e·s à gérer par elles-mêmes l'acquisition de leurs compétences, afin d'être capable de répondre rapidement et de manière ciblée à de nouveaux défis.

Il est précisé dans le rapport que la CSBFC ainsi que les branches de formation et d'examens respectives fourniront aux personnes formatrices des instruments sur mesure pour la mise en œuvre du programme.

- *Orientation systématique vers les compétences*
- *Profils de compétences modernes et tournés vers l'avenir*
- *Identité professionnelle*
- *Flexibilisation*
- *Coopération pleine et entière entre les lieux de formation*

Les apprenti·e·s seront amené·e·s à étudier sous une forme plus auto-organisés, les enseignant·e·s auront majoritairement un rôle de coaches, alors que les formateurs·trices devront travailler en réseau avec les autres lieux de formation.

-
- ***Ex Le Centre Suisse de services, formation professionnelle, orientation professionnelle, universitaire et de carrière, CSFO*
-

Annexe D – Arbre thématique

11.1 Déclaration sur l'honneur

Je déclare par la présente avoir rédigé seule le présent travail, n'avoir utilisé aucune autre source que celles indiquées et avoir collecté et traité les données selon les normes scientifiques. Tous les passages extraits littéralement ou inspirés de sources ont été indiqués en conséquence. Mon travail n'est pas un plagiat. J'ai conscience que toute infraction à cet égard entraînera la note F, que l'IFFP est en droit de me retirer le titre obtenu grâce à ce mémoire et de procéder à d'éventuelles poursuites judiciaires (art. 4 et 23 du règlement des études de l'IFFP).

Renens. Le 22 août 2022.

Valentine Ebner